

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Department 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

„Wohlbefinden von Kindern mit einer Behinderung in ihrer Freizeit“

Eingereicht von: Carmen Howlader

Mentor: Lars Mohr

Eingereicht am: 06.12.2014

Abstract

Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich das soziale Wohlbefinden von Kindern mit einer Behinderung in ihrer Freizeit aus Sicht der Eltern darstellt. Die theoretische Untermauerung setzt sich mit den Begriffen „Wohlbefinden“ und „Freizeit“ auseinander. Der Freizeitbegriff wird mit der Freizeitsituation dieser Kinder in Zusammenhang gebracht. Wissenschaftliche Untersuchungen, bei denen sowohl die Themen „Wohlbefinden“ und „Freizeit“, als auch soziale Aspekte von Kindern mit einer Behinderung von Bedeutung sind, werden erläutert.

Anhand von Leitfadeninterviews wurde in Erfahrung gebracht, wie das Kind kommuniziert, zu wem es persönliche Beziehungen in der Freizeit pflegt und wie die Situation der Teilhabe in Gruppen aussieht. Die Eltern wurden zudem über das Erleben von Wertschätzung und Akzeptanz und über förderliche sowie hemmende Faktoren des sozialen Wohlbefindens in der Freizeit ihres Kindes befragt.

Zur Erhebung der Daten dienten sieben Interviews mit Eltern, deren Kind die Heilpädagogische Tagesschule Seidenbaum in Trübbach besucht. Die wörtliche Transkription der Befragungen ermöglichte eine systematische Auswertung, welche anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt wurde.

Das soziale Wohlbefinden von Kindern mit einer Behinderung hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Die Ergebnisse zeigen, dass ausserfamiliäre Beziehungen und Aktivitäten in grösseren Gruppen mit Schwierigkeiten verbunden sind. Durch die Probleme in der Kommunikation ist der Kontakt mit anderen Menschen erschwert.

Inhaltsverzeichnis

Ausgangslage	5
1 Forschungsleitende Fragestellungen.....	6
2 Theoretische Auseinandersetzung	6
2.1 Wohlbefinden	6
2.1.1 Begriffsfeld subjektives Wohlbefinden	7
2.1.2 Aktuelles Wohlbefinden.....	8
2.1.3 Habituelles Wohlbefinden.....	9
2.1.4 Theoretische Perspektiven zum habituellen Wohlbefinden.....	9
2.1.5 Lebensqualitätsmodell.....	11
2.1.6 Fazit	15
2.2 Freizeit	15
2.2.1 Freizeitbedürfnisse und Zielfunktionen	16
2.2.2 Freizeit bei Menschen mit einer Behinderung oder Benachteiligung.....	17
2.2.3 Freizeitaktivitäten von behinderten Menschen.....	18
2.2.4 Freizeitverhalten von behinderten Menschen	18
2.2.5 Freizeit und Medienkonsum	18
2.2.6 Mögliche Probleme oder Benachteiligungen bei der Freizeitgestaltung von Kindern mit einer Behinderung	19
2.2.7 Freizeitbedürfnisse und Behinderung	22
2.2.8 Fazit	23
2.3 Ergebnisse der Forschungsliteratur.....	23
2.3.1 Sarimski und Schaumburg: soziale Partizipation in der Freizeit.....	23
2.3.2 Sarimski: Freundschaften und soziale Ablehnung	23
2.3.3 Schröder: Freizeitverhalten und Freizeiterleben	24
2.3.4 Seifert, Fornefeld, Koenig: Zielperspektive Lebensqualität	25
2.3.5 Wocken: Freizeitverhalten und Freizeitinteressen	26
2.3.6 Fazit	26
3 Forschungsvorgehen.....	27
3.1 Verfahren qualitativer Forschung.....	27
3.2 Erhebungstechnik	28
3.2.1 Interviewpartner	28
3.2.2 Angepasste Fragestellungen.....	29
3.2.3 Interview.....	29
3.2.4 Erstellung des Interview Leitfadens	29

3.2.5	Kurzfragebogen.....	31
3.2.6	Gewinnen der Interviewpartnerinnen und -partner.....	31
3.2.7	Stammblatt.....	31
3.2.8	Interviewführung und Datenaufzeichnung	31
3.2.9	Schweigepflicht, Datenschutz, Anonymisierung	32
3.3	Aufbereitungstechnik.....	32
3.3.1	Transkription	32
3.4	Auswertungstechnik	33
3.4.1	Qualitative Inhaltsanalyse	33
4	Darstellung der Ergebnisse	34
4.1	Umfassende Angaben zur Freizeit	34
4.1.1	Freizeitaktivitäten der Kinder	35
4.1.2	Freizeitinteressen.....	37
4.1.3	Angebote.....	38
4.1.4	Einfluss auf das Freizeitverhalten.....	39
4.1.5	Regelmässigkeit.....	43
4.1.6	Zusammenfassung und Diskussion.....	43
4.2	Beziehungen	45
4.2.1	Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit.....	46
4.2.2	Beziehungspartnerinnen und -partner	47
4.2.3	Zusammenfassung und Diskussion.....	52
4.3	Wertschätzung und Akzeptanz.....	54
4.3.1	Wertschätzung und Akzeptanz von Kindern	54
4.3.2	Wertschätzung und Akzeptanz von Erwachsenen.....	55
4.3.3	Zusammenfassung und Diskussion.....	56
4.4	Emotionales Erleben	57
4.4.1	Emotionales Erleben während der Freizeit.....	57
4.4.2	Verhalten des Kindes beim emotionalen Erleben	61
4.4.3	Emotionales Erleben der Familienmitglieder	64
4.4.4	Zusammenfassung und Diskussion.....	65
4.5	Allgemein eingeschätztes Wohlbefinden aus der Sicht der Eltern	67
4.5.1	Zusammenfassung und Diskussion.....	68
5	Beantwortung der Fragestellung.....	69
	Freizeitaktivitäten der ausgewählten Kinder der Tagesschule Trübbach:	69
5.1	Rückblick auf den Forschungsprozess: Methodenkritik	74
5.1.1	Erhebungstechnik	74

5.1.2	Aufbereitungstechnik.....	76
5.1.3	Auswertungstechnik	76
5.1.4	Gütekriterien qualitativer Forschung.....	76
5.2	Ausblick.....	77
6	Schlusswort und Danksagung	78
7	Literaturliste.....	79
8	Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik.....	81
9	Anhang.....	82
9.1	Leitfaden für das Interview:	82
9.2	Anhang 2: Elternbrief 1.....	83
9.3	Anhang 3: Elternbrief 2.....	84
9.4	Anhang 4: Interviewteilnehmer	85
9.5	Anhang 5: Fragebogen.....	86
9.6	Anhang 6: Einwilligungserklärung.....	88
9.7	Anhang 7: Stamblatt.....	89
9.8	Anhang 8: Transkriptionsregeln.....	90
9.9	Anhang 9: Beispiel eines transkribierten Interviews.....	91
9.10	Anhang 10: Kategoriensystem	107

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Subjektives Wohlbefinden Mayring, 1994, S. 53)	8
Abbildung 2: Bedürfnishierarchie nach Maslow (Dworschak, 2004, S. 51).....	10
Abbildung 3: Lebensqualitätsmodell (vgl. Seifert, Fornefeld, Koenig, 2001, S. 113).....	12
Abbildung 4: Wechselwirkungen im Modell der ICF (WHO, 2011, S. 46-47).....	19
Abbildung 5: Einschätzung des sozialen Wohlbefindens	67
Abbildung 6: Von den Eltern genannte Freizeitaktivitäten	69
Abbildung 7: Freizeitpartner der Kinder	70
Abbildung 8: Einflussfaktoren auf das Wohlbefinden und emotionale Erleben (eigene Darstellung)	74

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Freizeitdefinition nach Opaschowski (vgl. Opaschowski, 1990, S. 86)	16
Tabelle 2: Freizeitbedürfnisse (Opaschowski, zitiert nach Markowitz, 2000, S. 11).....	16
Tabelle 3: Bedürfnisse und Benachteiligungen in der Freizeit (vgl. Markowitz, 2000, S. 13)	22
Tabelle 4: Freizeitaktivitäten aus Fragebogen und Interview	35
Tabelle 5: Erschwernisse der Kinder aus Sicht der Eltern	41
Tabelle 6: Freizeitpartner und Anzahl Kontakte der Kinder	49
Tabelle 7: Unterstützende und hemmende Faktoren familiärer Beziehungen.....	51
Tabelle 8: Emotionale Erlebnisse der Kinder	60
Tabelle 9: Verhalten der Kinder bei positiven Erlebnissen	61
Tabelle 10: Verhalten der Kinder bei negativen Erlebnissen.....	63
Tabelle 11: Positive und negative Aspekte des Wohlbefindens.....	68

Ausgangslage

Mein Arbeitsumfeld umfasst die Tätigkeit als Lehrerin an der Heilpädagogischen Schule Seidenbaum in Trübbach. Unsere Schule wird von Kindern mit einer leichten bis schweren geistigen, körperlichen und/oder mehrfachen Behinderung besucht. Sie kommen aus den umliegenden Dörfern der Region Werdenberg und Sargans. Die meisten Schülerinnen und Schüler werden mit einem Schulbus zur Schule gebracht. Seidenbaum Trübbach ist eine Tagesschule, die Kinder verbringen den Tag von 8 Uhr bis 15 Uhr in der Schule.

Da sie ausserhalb ihres Wohnortes zur Schule gehen, fehlen ihnen dort Kontakte zu Gleichaltrigen. Bei Kindern, die im Wohnort die Schule besuchen, ergeben sich auf natürliche Weise Kontakte auf dem Schulweg, während der Pause und im Schulalltag. Deshalb ist es fraglich, ob die Kinder aus unserer Schule die gleichaltrigen Kinder aus ihrem Dorf kennen. Inwiefern sie ausserhalb der Schulzeit Kontakte und Beziehungen zu Menschen in ihrem Umfeld pflegen, hängt vom Eingebundensein der Familie im Dorf und von den Freizeitaktivitäten ab. Ebenso ausschlaggebend, ob und wie Kontakte zu Kindern aus dem Wohnort gepflegt werden können, ist die Behinderung der Kinder.

Im Unterricht werden oft Interessen oder Bedürfnisse von Schülern wahrgenommen, denen während des Unterrichts nicht zur Genüge nachgegangen werden kann. So möchte z.B. ein Schüler unbedingt zur Guggenmusik und eine Schülerin möchte tanzen. Solchen Aktivitäten gehen Kinder ohne Behinderung normalerweise in ihrer Freizeit nach. Bei diesen und anderen gemeinsamen Aktivitäten wie z.B. Singen oder Spielen ist das verbindende Erlebnis in der Gemeinschaft ein wichtiger Aspekt. Der Frage, ob sich Kinder mit einer Behinderung diesen Interessen in der Freizeit widmen können, werde ich in meiner Arbeit nachgehen.

Die Freizeitsituation von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung ist mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden. Empirische Untersuchungen zur Freizeitgestaltung gibt es wenige, sie zeigen aber, dass Art und Schweregrad der Behinderung als förderliche wie auch als hemmende Bedingungen Einfluss auf das Freizeitleben haben (vgl. Markowetz, 2000, S. 17-19).

Diese Situation, meine Beobachtungen und die Tatsache, dass Wohlbefinden das Lernen des Kindes und somit den Schulalltag beeinflusst, motiviert mich, mehr über dieses Thema zu erfahren. Die vorliegende Masterarbeit befasst sich deshalb mit dem Thema: „Wohlbefinden in der Freizeit von Kindern mit einer Behinderung“.

Um dies beurteilen zu können, befasse ich mich im Theorieteil mit dem Stellenwert der Freizeit, mit Freizeitangeboten für behinderte Menschen und in diesem Zusammenhang mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen Wohlbefinden interpretiert und festgestellt werden kann.

Um den Lesefluss zu erleichtern, wurde teilweise nur die männliche Form gewählt, natürlich sind immer beide Geschlechter gemeint.

1 Forschungsleitende Fragestellungen

Um das Wohlbefinden zu erforschen wird zuerst die Frage gestellt, welchen Aktivitäten die Schülerinnen und Schüler während ihrer Freizeit nachgehen. Als nächstes wird gefragt, mit wem sie ihre Freizeit verbringen. Anschliessend erfolgt die Frage nach dem Wohlbefinden in der Freizeit. Die Fragestellungen werden wie folgt formuliert:

- ***Was machen ausgewählte Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung während ihrer Freizeit?***
- ***Mit wem erleben sie ihre Freizeit?***
- ***Wie ist das Wohlbefinden ausgewählter Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung in der Freizeit in Bezug auf ihre sozialen Kontakte?***

2 Theoretische Auseinandersetzung

Zentrale Begriffe dieser Arbeit sind „Wohlbefinden“ und „Freizeit“. Es folgt deshalb eine theoretische Auseinandersetzung mit dieser Begrifflichkeit, welche aus verschiedener Fachliteratur zusammengestellt wurde.

2.1 Wohlbefinden

Jeder Mensch ist bestrebt, in seinem Leben grösstmögliches Wohlbefinden zu erreichen. Jeder möchte sich wohl fühlen, glücklich und zufrieden sein. Doch was genau ist unter dem Begriff Wohlbefinden zu verstehen? Wie wird der Begriff Wohlbefinden definiert?

Die Verwendung dieses Begriffs ist sehr vielfältig. Wohlbefinden wird mit Glück, Freude, positivem Befinden, körperlicher Fitness, Gesundheit, Zufriedenheit oder Lebensqualität etc. in Verbindung gebracht oder gar synonym verwendet. Je nachdem welcher Forschungsansatz verfolgt wird, variiert auch die Definition dieses Begriffs. Es gibt folglich keine einheitliche Definition für Wohlbefinden (vgl. Dworschak, 2004, S. 32f.).

Hascher (2004) schreibt: „Wohlbefinden basiert auf der Existenz positiver Emotionen und Kognitionen sowie der Absenz von negativen Emotionen und Kognitionen...“(S.10). Trotzdem ist sie der Meinung, dass Versuche um eine allgemeingültige Definition bis jetzt gescheitert sind (vgl. ebd.).

Emmenegger lehnt sich in der Masterarbeit „Wohlbefinden in der Schule“ an Starke-Perschke an und beschreibt

Wohlbefinden als eine subjektiv erlebte, positive Befindlichkeit einer Person. Wohlbefinden entsteht in der Regel, wenn die Grundbedürfnisse abgedeckt sind und im Übrigen die gegenwärtige Situation so ist, wie man sie sich wünscht. Die Voraussetzung für das Wohlbefinden ist also individuell verschieden (Starke-Perschke, zitiert nach Emmenegger, 2010, S. 3).

Der Begriff „Wohlbefinden“ wird im Buch ICF-CY (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung bei Kindern und Jugendlichen) der WHO (2011) folgendermassen beschrieben: „Wohlbefinden ist ein allgemeiner Begriff, der die Gesamtheit menschlicher Lebensbereiche, einschliesslich physischer, mentaler und sozialer Aspekte, umfasst, die das ausmachen, was ein „gutes Leben“ genannt werden kann...“(S. 274).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Wohlbefinden einen sehr komplexen Begriff darstellt, der keine einheitliche Definition zulässt. Positive emotionale Empfindungen wie Glück, aber auch körperliches Wohlergehen etc. werden mit diesem Begriff verbunden und je nach Mensch unterschiedlich wahrgenommen.

Nachfolgend wird versucht, dem Konstrukt „Wohlbefinden“ näher zu kommen. Die Subjektivität des Begriffs „Wohlbefinden“ wird zuerst beschrieben. Beim Begriff selbst kann unterschieden werden zwischen aktuellem Wohlbefinden und habituellem Wohlbefinden (vgl. Becker, 1994, S. 13), welche unter 4.1.2 und 4.1.3 erläutert werden.

2.1.1 Begriffsfeld subjektives Wohlbefinden

Beim subjektiven Wohlbefinden stehen die subjektive Sichtweise und der individuelle Bewertungsprozess von Lebensbedingungen im Vordergrund. Hierbei werden die verschiedenen umwelt- und personenbezogenen Bereiche individuell wahrgenommen (vgl. Dworschak, 2004, S. 37).

Subjektives Wohlbefinden wird in der Literatur teilweise mit Lebensqualität gleichgesetzt (vgl. Dworschak, 2004, S. 48f.). Nach Dworschak (2004) ist

Lebensqualität in der sozialwissenschaftlichen Forschung ein mehrdimensionaler Sachverhalt, der durch objektive und subjektive Faktoren beeinflusst wird. Messbare oder beobachtbare Lebensbedingungen werden mit der subjektiven Sichtweise verknüpft. Im Zusammenhang mit der Erfassung bzw. Bewertung von Lebensqualität kommt aber der jeweiligen Person selbst eine herausragende Bedeutung zu, so dass Lebensqualität primär als subjektives Phänomen zu verstehen ist. (S. 39)

Zudem wird betont, dass die Wahrnehmung jedes einzelnen Menschen verschieden ist und sich somit unterschiedlich auf das Wohlbefinden auswirkt. So haben Glatzer/Zapf empirisch belegt, dass „objektiv identische Lebensbedingungen von verschiedenen Personen unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden, was wiederum Auswirkungen auf deren subjektives Wohlbefinden hat“ (ebd. S.37).

Anhand des folgenden Vier-Faktoren-Modells nähert sich Mayring (1994) dem Begriff des subjektiven Wohlbefindens. Wie in diesem Modell dargestellt ist, wird zwischen dem aktuellen Wohlbefinden und dem habituellen Wohlbefinden unterschieden (vgl. S. 51-53).

Abbildung 1: Subjektives Wohlbefinden Mayring, 1994, S. 53)

2.1.2 Aktuelles Wohlbefinden

Beim aktuellen Wohlbefinden (state) handelt es sich um momentan erlebte, positive Gefühlszustände. Positive Empfindungen, Gefühle oder Stimmungen beeinflussen das aktuelle Wohlbefinden. Dies können sehr intensive Glücksgefühle sein oder schwächer erlebte Stimmungen wie Wohlbehagen, Entspannung etc. Sie sind frei von Beschwerden und sind in der Regel personen-, situations- und erlebnisbezogen (vgl. Becker, 1994, S. 13f.). Angenehme sensorische Reize, Erfolgserlebnisse, soziale Zuwendung und Nähe, glückliche Umstände und auch Phantasietätigkeit tragen in unterschiedlicher Weise zu aktuellem Wohlbefinden bei. Durch die Beseitigung negativer Zustände wie Schmerz, Müdigkeit und Angst, kann das aktuelle Wohlbefinden erhöht werden. Das aktuelle Wohlbefinden ist eher von kurzer Dauer, d.h. es kann sich von einigen Sekunden bis Stunden erstrecken (vgl. ebd., S. 30-38).

Da Wohlbefinden sehr vielfältig erlebt wird, Intensitätsgrad und inhaltliche Färbung verschieden sind, besteht in der wissenschaftlichen Literatur bezüglich der Klassifikation der Formen des aktuellen Wohlbefindens keine Einigkeit (vgl. ebd.).

Nach Abbildung 1 ist der Begriff Freude ein momentan erlebter Gefühlszustand. Glück und Belastungsfreiheit können kurzfristige Momente sein, aber auch längerfristige Zustände darstellen. Sie werden folgenderweise beschrieben:

Freude: Der Begriff Freude wird dem aktuellen Wohlbefinden zugeordnet, da dieser positive Gefühlszustand kennzeichnend für eine Situation und eher von kurzfristiger Dauer ist. Er kann sehr intensiv erlebt, aber auch als weniger intensive Stimmung wahrgenommen werden (vgl. Mayring, 1994, S. 52).

Glück: Die kurzfristige „state“-Komponente beinhaltet ein „aktuelles, intensives, die ganze Persönlichkeit umfassendes emotionales Glückserleben“ (Mayring, 1994, S. 52). Glückliche Momente werden oft im Zusammensein mit anderen Menschen erlebt (vgl. ebd.).

Belastungsfreiheit: Mit Belastungsfreiheit ist beim aktuellen Wohlbefinden der Moment, in dem die Person frei von subjektiver Belastung ist, gemeint. „Hier wird Wohlbefinden als Balance zwischen positivem und negativem Befinden konzipiert, die beide relativ unabhängig voneinander variieren können“ (ebd. S. 52.).

2.1.3 Habituelles Wohlbefinden

Habituelles Wohlbefinden (trait) ist nicht das Erleben eines positiven Momentes, sondern erstreckt sich über einen längeren Zeitraum. Dies sind in der Regel Zeiträume von mehreren Wochen bis zu mehreren Monaten oder länger. Habituelles Wohlbefinden ist somit ein relativ stabiler Zustand, der über Urteile über aggregierte emotionale Erfahrungen zustande kommt. Um eine Aussage über das habituelle Wohlbefinden machen zu können, sind vor allem kognitive Prozesse erforderlich. Forschungsberichten zufolge kann am Urteil über habituelles Wohlbefinden die aktuelle Stimmung zum Zeitpunkt der Befragung einen Einfluss haben. Auch kann die Form der Befragung, die Erinnerung an zurückliegende Erlebnisse die Aussagen beeinflussen (vgl. Becker, 1994, S. 15-17).

Nach Abbildung 1 von Mayring werden die Begriffe Glück und Belastungsfreiheit dem aktuellen sowie dem habituellen Wohlbefinden, der Begriff Zufriedenheit nur dem habituellen Wohlbefinden zugeordnet.

Glück: Glück wird nicht nur als eine Momentaufnahme, wie es beim aktuellen Wohlbefinden genannt ist, sondern auch als langfristige, umfassende emotionale Wohlbefindenskomponente beschrieben. Die „trait“-Komponente stellt „langfristiges, auf Glückserleben aufgebautes, im Lebenslauf entwickeltes Lebensglück“ (Mayring, 1994, S. 52) dar.

Belastungsfreiheit: Frei von Belastungen zu sein, kann ein momentaner Gefühlszustand zeigen, aber auch einen Lebensstil, der das Fehlen von Dauerbelastungen sowie belastenden Lebensumständen beinhaltet (vgl. ebd.).

Zufriedenheit: Zur Entstehung von Zufriedenheit durch kognitive Prozesse gehören: „Die kognitive Einschätzung des eigenen Lebens, das Abwägen positiver und negativer Aspekte, das Vergleichen von Lebenszielen und dem davon bereits Erreichten, das Messen des eigenen Lebens an internen oder sozialen Vergleichsnormen“ (ebd.). Mayring (1994) schreibt weiters, dass diese Komponenten situationsübergreifend sind und darum die Zufriedenheit dem habituellen Wohlbefinden zuzuordnen ist (vgl. ebd.).

2.1.4 Theoretische Perspektiven zum habituellen Wohlbefinden

Bei der eigenen Bewertung und des Erlebens von Wohlbefinden spielen verschiedene Ansätze, die nachfolgend beschrieben werden, eine Rolle. Die einzelnen Aspekte können mehr oder weniger gewichtet werden. Somit ist das Bewerten des eigenen Wohlbefindens sehr individuell.

Es bestehen verschiedene Perspektiven zum habituellen Wohlbefinden. Personenzentrierte, umweltzentrierte und passungstheoretische Konzeptionen werden nachfolgend beschrieben (vgl. Becker, 1994, S. 19).

Personzentrierte Ansätze

Unter personzentrierten Ansätzen nennt Becker untenstehende Perspektiven (vgl. 1994, S. 19ff.).

Nach *motivationstheoretischen Ansätzen* beinhaltet das Streben nach Glück das Befriedigen von Bedürfnissen bzw. das Umsetzen von Motivationen (vgl. Becker, 1994, S. 19-20). In diesem Zusammenhang wird Maslow genannt, der die Grundbedürfnisse des Menschen aufzeigt. Sie werden in der folgenden Darstellung erörtert. Die Abbildung 2 der Pyramide verdeutlicht die Hierarchie der verschiedenen Bedürfnisse.

Abbildung 2: Bedürfnishierarchie nach Maslow (Dworschak, 2004, S. 51)

Maslow teilt die menschlichen Bedürfnisse in fünf Grundbedürfniskategorien ein. Auf der untersten Stufe sind die physiologischen Bedürfnisse. Sie sichern das physische Überleben. Ihnen folgen die Sicherheitsbedürfnisse, darunter sind Bedürfnisse wie Stabilität, Geborgenheit und Angstfreiheit zu verstehen. Es folgen die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Liebe, die Bedürfnisse nach Achtung, Anerkennung und Akzeptanz und die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung. Maslow meint, dass zuerst die „unteren“, für das Überleben wichtigen Bedürfnisse relativ befriedigt sein müssen, damit das nächst „höhere“ Bedürfnis zum Tragen kommt. Das muss bei Menschen mit hohem Pflegebedarf in Frage gestellt werden. Denn nach dieser Hierarchie würde ein Mensch mit körperlicher Behinderung und grosser Abhängigkeit nicht über das unterste Bedürfnis hinauskommen (vgl. Seifert, Fornefeld, Koenig, 2001, S. 92f.). Innerhalb der unterschiedlichen Bedürfniskategorien kann es Überschneidungen geben. Maslow betont zudem, dass es keine absolute Bedürfnisbefriedigung gibt (vgl. Dworschak, 2004, S. 50f.).

Die Sinnhaftigkeit des Tuns steht hier im Zusammenhang mit Wohlbefinden. Nach diesem Ansatz ist es im Leben eines Menschen von grosser Wichtigkeit, dass Aufgaben und Erfahrungen sinnerfüllt erlebt werden. Sinn kann unter anderem im Schöpferisch-Sein oder in der Hinwendung zu Menschen gefunden werden. Empirischen Untersuchungen zufolge wurde

nachgewiesen, dass das Erfüllen persönlich bedeutsamer Aufgaben das Wohlbefinden fördert (vgl. Becker, 1994, S. 20f.).

Die Perspektive des Temperaments ist mit habituellem Wohlbefinden zu verbinden, da verschiedene Temperamentstypen zu stärkerem bzw. zu geringerem Wohlbefinden neigen. Verschiedenartige Typen von Menschen erreichen ihr Wohlbefinden auf unterschiedliche Art und Weise. Becker schreibt, dass in der Literatur Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Extraversion und habituellem Wohlbefinden bestehen. Extravertierte würden häufiger soziale Kontakte pflegen und hätten somit häufiger die Gelegenheit, positive Erfahrungen in diesem Bereich zu machen. Folglich wären sie weniger einsam. Auch seien extravertierte Menschen weniger gehemmt und könnten sich eher durchsetzen, was ihnen zu mehr Selbstvertrauen verhilfe. Sie würden sich auch aktiv mehr für Belohnungen einsetzen. Nach dieser Sichtweise empfänden extravertierte Menschen ein höheres Wohlbefinden als introvertierte (vgl. ebd., S. 25).

Das Erleben von Selbstwirksamkeit eigener Kompetenzen ermöglicht eine erfolgreiche Bewältigung von Anforderungen, die an einen Menschen gestellt werden. Hier wird beschrieben, dass Menschen, denen dies gelingt, ihr Selbstwertgefühl stärken. Das Entwickeln von Bewältigungsstrategien hilft, dem Gefühl der Hilflosigkeit und der Angst entgegenzuwirken. Von grosser Bedeutung wird die soziale Kompetenz genannt, die in Zusammenhang mit dem habituellen Wohlbefinden steht (vgl. ebd., S. 26).

Zwischen der seelischen Gesundheit und den vorher genannten Ansätzen bestehen Zusammenhänge und es können mehrere Verknüpfungen gemacht werden. Die Fähigkeit, interne (vgl. Ansätze der Motivation und des Temperaments), sowie externe Anforderungen (vgl. Ansätze von Selbstwirksamkeit der Kompetenzen) erfüllen zu können, ist die Basis der seelischen Gesundheit (vgl. ebd., S.26f.).

Umweltzentrierte Ansätze

Umweltzentrierte Ansätze beschreiben Umweltfaktoren, die für habituelles Wohlbefinden von Bedeutung sind. Die empirisch relevantesten Umweltfaktoren sind soziale Beziehungen, allgemeiner Lebensstandard und Arbeitsbedingungen (vgl. ebd., S. 28f.).

Passungszentrierte Ansätze

In den person- und umweltzentrierten Konzepten werden die Ansätze hauptsächlich isoliert betrachtet. Es stellt sich die Frage, inwiefern Interaktionen mitspielen. Die „optimale Passung“ zwischen Person und Umwelt steht im Mittelpunkt. Zur Förderung von habituellem Wohlbefinden ist es von grosser Wichtigkeit, die Person-Umwelt-Interaktionen individuell zu betrachten und anzupassen. Als Beispiel kann genannt werden, dass geistig behinderte Menschen, die in einer beschützenden Werkstätte arbeiten und ihre Arbeitsbedingungen als gut einschätzen, sich dort wohl fühlen. Dieses Arbeitsfeld auf Akademiker zu übertragen würde wahrscheinlich nicht die gleichen Zufriedenheitsurteile zeigen (vgl. ebd., S. 29).

2.1.5 Lebensqualitätsmodell

Seifert, Fornefeld und Koenig haben das folgende Modell zur Untersuchung der Lebensqualität von erwachsenen, schwerbehinderten Menschen im Heim entworfen. Sie beschreiben das folgende Lebensqualitätsmodell in Anlehnung an Felce/Perry, das sich wiederum an der Bedürfnistheorie von Maslow orientiert. Nach Maslow sind die individuellen Bedürfnis-

se/Motive des Menschen und deren Befriedigung von zentraler Bedeutung (vgl. Seifert et al., 2001, S. 113).

Lebensqualität stellt eine Verknüpfung von objektiven Einschätzungen der Lebensbedingungen mit subjektiven Einschätzungen der persönlichen Zufriedenheit dar. Sie lässt sich in verschiedene Wohlbefindensfaktoren aufgliedern. Dies sind das physische und soziale Wohlbefinden, das materielle und aktivitätsbezogene Wohlbefinden und das emotionale Wohlbefinden.

In vorliegender Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie das Wohlbefinden im sozialen Bereich von Kindern mit einer Behinderung in der Freizeit ist. Aus diesem Grund wird das folgende Modell für die Behandlung dieser Fragestellung verwendet. Der Fokus wird dabei auf das soziale Wohlbefinden gerichtet.

Abbildung 3: Lebensqualitätsmodell (vgl. Seifert, Fornefeld, Koenig, 2001, S. 113)

Bei diesem Modell ist es wichtig zu erwähnen, dass ein einzelner Bereich des Wohlbefindens nicht isoliert betrachtet werden kann, da die verschiedenen Zustände in engem Zusammenhang und in grosser Wechselwirkung zueinander stehen (vgl. Seifert, 2006, S. 8).

Als Beispiel ist das soziale Wohlbefinden eng mit dem emotionalen Wohlbefinden aber auch mit anderen Wohlbefindensbereichen verbunden. Denn wenn sich jemand in seinen persönlichen Kontakten wohl fühlt und in soziale Gemeinschaften integriert ist, kann dies Auswirkungen auf die psychische Gesundheit des Menschen und sein Selbstwertgefühl haben. Das Gefühl nach Zugehörigkeit ist gegeben. Darum wird in der Behandlung der Fragestellung nach dem sozialen Wohlbefinden der Bereich des emotionalen Wohlbefindens eine bedeutende Rolle spielen.

2.1.5.1 Soziales Wohlbefinden im Zusammenhang mit der Fragestellung

Eine zentrale Fragestellung in vorliegender Arbeit ist diejenige nach den sozialen Kontakten der Kinder mit einer Behinderung in ihrer Freizeit. Wie bei den umweltzentrierten Ansätzen auf S. 10 erwähnt, schreibt Becker, dass soziale Beziehungen zu den wichtigsten, empirisch ermittelten Faktoren für das Wohlbefinden gehören.

Das soziale Wohlbefinden wird bestimmt durch die Quantität und Qualität der persönlichen Beziehungen sowie durch die soziale Integration in Gruppen. Kommunikation, Interaktion und Dialog sind zentrale Komponenten des sozialen Wohlbefindens. Die Wertschätzung anderer, die Menschen mit einer Behinderung erfahren, ist wichtiger Bestandteil des sozialen Wohlbefindens (vgl. Thimm, zitiert nach Seifert et al., 2001, S. 100). Mohr (2004) nennt in diesem Zusammenhang den Begriff der Atmosphäre, die zwischen Menschen das soziale Wohlbefinden bestimmt (S. 40f.).

Bezugnehmend zum Lebensqualitätsmodell von Seifert wird auf die einzelnen Bereiche des sozialen Wohlbefindens näher eingegangen.

Interaktion:

Jeder Mensch ist seinen Bedürfnissen zufolge auf Austauschprozesse mit der materiellen und sozialen Umwelt angewiesen. Besonders die soziale Umwelt ist von entscheidender Bedeutung (vgl. Speck 2012, S. 129). In der Familie macht das Kind erste soziale Erfahrungen im abstimmen und wechselseitigen Reagieren auf den anderen. Es erlebt emotionale Beziehungen und erlernt Grundmuster sozialen Verhaltens, z. B. Normen, Werte, Regeln. Das Herausfinden eigener Möglichkeiten, die in Interaktions- und Kommunikationsprozessen realisiert werden, tragen zu seiner Identitätsbildung und Persönlichkeitsentwicklung bei. Später, ausserhalb der Familie, bildet das Kind im Umgang mit anderen und deren Reaktionen immer mehr das eigene Selbst (vgl. Beck 1998a S. 357 ff., zitiert nach Schäfers, 2008, S.36, Speck, 1999, S. 119, Speck, 2012, S. 131).

Blitz, Gledhill (1997) schreibt: „Soziale Interaktion ist ein wesentliches Merkmal des Menschseins und für die Entwicklung eines Gefühles persönlicher Identität und Zugehörigkeit absolut lebensnotwendig“ (S. 281).

Bezogen auf die Fragestellungen dieser Arbeit, wird das In-Kontakt-treten und das bewusste Tun und Handeln untersucht. Nicht nur das Agieren und Reagieren des Kindes, sondern auch die Reaktionen des Gegenübers sind bei Interaktionen entscheidend.

Kommunikation:

Die Kommunikation ist ein Übungsfeld für Entwicklungen des sozialen Lernens. Dies ist für Kinder mit einer Behinderung von grundlegender Bedeutung (vgl. Speck 1999, S. 118).

„Individualisierte Kommunikationsformen, die sich an den Fähigkeiten des behinderten Menschen orientieren, führen zu einer emotional befriedigenden Interaktion und eröffnen ihm Möglichkeiten der selbstbestimmten Einflussnahme auf das eigene Leben“ (Seifert et al., 2001, S. 100). Bei Erschwernissen in diesen Bereichen ist das soziale Wohlbefinden von der Bereitschaft der Umwelt zu einem Dialog abhängig (vgl. ebd.)

Um die Fragestellung zu beantworten, soll herausgefunden werden, wie das Kind kommuniziert, ob es seine Bedürfnisse mitteilen kann und wie es sich verstanden fühlt. Dies ist die Grundlage der Beziehungsgestaltung.

Persönliche Beziehungen:

Für die Lebensqualität sind soziale Beziehungen und Netzwerke von entscheidender Bedeutung. Persönliche Beziehungen pflegen zu können, gehört zu den grundlegendsten Bedürfnissen des Menschen (vgl. Schäfers, 2008, S. 36). Die „Art, Quantität, Intensität sozialer Beziehungen stellen im Allgemeinen die wichtigste Ressource zur Alltags-, Krisen- und Stressbewältigung dar“ (Beck 1998b; Finlay & Lyons 2001, 322, zit. nach Schäfers, 2008, S. 36).

Hier geht es darum, wie viele persönliche Beziehungen das Kind pflegt und wie diese gestaltet sind. Zu welchen Personen werden persönliche Beziehungen gepflegt? Ergeben sich Freundschaften? Lassen sich andere auf eine Freundschaft ein? Unter diesen Leitgedanken wird nach der Qualität und Quantität der Beziehungen zu einzelnen Menschen gefragt.

Soziale Integration:

„Die Teilhabe ist das Einbezogenensein in eine Lebenssituation“ (WHO, 2011, S. 161).

Soziales Integrieren kann als Finden und Aufbauen von Zusammenhängen des Individuums mit der sozialen Umwelt, als soziale Zugehörigkeit und als Abbau sozialer Blockierungen verstanden werden (vgl. Speck, 1999, S. 182).

Die Integration in verschiedene Gemeinschaften steht hier im Mittelpunkt. Dies kann die Gemeinschaft im familiären Umfeld, aber auch eine Gemeinschaft des öffentlichen Lebens, wie Vereine oder Anlässe sein. Hat das Kind die Möglichkeit, eigene Erfahrungen im sich Zurechtfinden, im sich Orientieren zu machen? Wird es in Situationen miteinbezogen?

Wertschätzung:

Das Erleben von Wertschätzung erhält besondere Beachtung. Das Gefühl des Angenommenseins ist bei Menschen mit einer Behinderung oft gefährdet. Darum ist eine stabile Bezugsgruppe von grosser Wichtigkeit, da sie Sicherheit vermittelt. Erleben Menschen mit einer Behinderung Anerkennung? Werden sie so angenommen und akzeptiert, wie sie sind? Werden ihre Fähigkeiten wertgeschätzt? Das Erfahren von Wertschätzung ist sehr wichtig für das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen des Menschen und trägt wesentlich zum sozialen Wohlbefinden bei (vgl. Speck, 2012, S. 131).

Bezugnehmend zu den Fragestellungen dieser Arbeit wird gefragt, in welcher Weise das Kind Wertschätzung erlebt.

2.1.6 Fazit

In der Auseinandersetzung mit dem Begriff des Wohlbefindens zeigt sich, dass das habituelle Wohlbefinden in der Freizeit von Kindern mit einer Behinderung zu erforschen Aufschluss über die Fragestellungen dieser Arbeit gibt. Wohlbefinden ist ein vielschichtiges Konstrukt, bei dem die subjektive Wahrnehmung mit objektiven Lebensbedingungen in Zusammenhang steht. Der Subjektivität kommt dabei eine grosse Bedeutung zu (vgl. S. 6). Dies wird in den personenzentrierten Ansätzen von Becker (vgl. Kapitel 2.2.4) verdeutlicht. Das Wohlbefinden wird in Seiferts Modell (vgl. Kapitel 2.2.5) in verschiedene Bereiche aufgegliedert. Das zeigt die grosse Komplexität dieses Begriffs und die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den Bereichen. Der Fokus wird in vorliegender Arbeit auf das soziale Wohlbefinden gerichtet. Der Austausch und die Beziehungen mit anderen Menschen sind sehr wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung jedes Menschen (vgl. Speck, 2012, S. 131, Senckel, 2011, S. 59). Die einzelnen Bereiche des Wohlbefindens können aber nicht isoliert betrachtet werden. Andere Bereiche, z.B. der Bereich des emotionalen Wohlbefindens werden immer wieder berührt, da die eigenen Gefühle für das Wohlbefinden eine zentrale Rolle spielen.

2.2 Freizeit

In der folgenden theoretischen Auseinandersetzung soll der Begriff „Freizeit“ geklärt und in Zusammenhang mit der Thematik „Freizeit mit Behinderung“ gebracht werden.

Freizeit hat in der heutigen Zeit einen sehr hohen Stellenwert eingenommen. Interessen und Bedürfnisse wollen in der Freizeit ausgelebt werden, so z.B. das Bedürfnis nach Erholung und Ausgleich, nach Bildung und Selbsterfahrung, nach sozialen Beziehungen und Gemeinschaftserlebnissen, nach kreativer Entfaltung, Teilnahme und Betätigung am kulturellen Leben etc. Grösstmögliches Wohlbefinden wird in diesen Aktivitäten angestrebt.

Das Verständnis von Freizeit hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder verändert. Darum ist das Definieren dieses Begriffs mit Schwierigkeiten verbunden.

Die Definition des Begriffs „Freizeit“ ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Sozialstruktur, Gesellschaft, Alter, Geschlecht, Wohnort und Zeitalter. Um einen aktuellen Freizeitbegriff vorstellen zu können, ist es notwendig, die Entwicklung der Lebensstile in Wechselwirkung mit dem Freizeitverhalten zu betrachten, denn die inhaltliche Bestimmung des Begriffs „Freizeit“ lässt sich nicht für alle Menschen, sondern nur für bestimmte Personengruppen innerhalb ähnlicher Lebenskonzepte bestimmen (Nahrstett, zitiert nach Schröder, 2006, S. 13).

Für manche Menschen kann Freizeit nur Erholung sein, für andere beinhaltet der Begriff Selbstverwirklichung.

Opaschowski (1990) stellt im folgenden Modell die „Lebenszeit“ dar. Die gesamte Lebenszeit als Einheit lässt sich in drei Zeitabschnitte gliedern (vgl. S. 86). Folgende Tabelle zeigt und erklärt die drei Abschnitte Determinationszeit, Obligationszeit, Dispositionszeit.

Determinationszeit	Obligationszeit	Dispositionszeit
<ul style="list-style-type: none"> fremdbestimmt nicht freiwillig z.B. Arbeit, Krankheit 	<ul style="list-style-type: none"> gebundene Zeit benötigt für zweckbestimmte Tätigkeiten z.B. schlafen, essen 	<ul style="list-style-type: none"> freie Zeit selbstbestimmbar z.B. Urlaub, Vereinsarbeit etc.
Fremdbestimmung ←————→ Selbstbestimmung		

Tabelle 1: Freizeitdefinition nach Opaschowski (vgl. Opaschowski, 1990, S. 86)

Opaschowski (1990) beschreibt die Dispositionszeit als Zeit zur freien Verfügung sowie einem hohen Mass an Wahl, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. Dies können Tätigkeiten als „zwanglose Musse“ sein, eine Zeit des Nichtbeschäftigtseins unter denen nicht nur Faulenzen verstanden wird, sondern auch fernsehen, wandern, lesen etc. Andere inhaltliche Aspekte sind unter einer Art „spielerischer“ Arbeit enthalten. Diese Tätigkeiten können anstrengende „Arbeiten“ wie z.B. Sport sein. Als weiterer Inhalt ist die „zielgerichtete Beschäftigung“ zu nennen, unter der ein sachlicher Bezug, z.B. kreatives Gestalten oder ein sozialer Bezug z.B. eine Gruppenaktivität gemeint ist (vgl. Opaschowski, zitiert nach Dworschak und Kragl, 2011, S. 409).

Nach der Auseinandersetzung mit dem Begriff der Freizeit wird er in vorliegender Arbeit als die von Opaschowski beschriebene Dispositionszeit verstanden.

2.2.1 Freizeitbedürfnisse und Zielfunktionen

Im Folgenden wird der Bedarf an Wünschen und Zielen in der Freizeit aufgeführt.

Bedürfniskategorie	Bedürfnis nach ...
Rekreation	Erholung, Gesundheit und Wohlbefinden
Kompensation	Ausgleich, Zerstreuung und Vergnügen
Edukation	Kennen lernen, Lernanregung und Weiterlernen
Kontemplation	Ruhe, Musse und Selbstbestimmung
Kommunikation	Mitteilung, Kontakt und Geselligkeit
Integration	Zusammensein, Gemeinschaftsbezug, Gruppenbildung
Partizipation	Beteiligung, Engagement, sozialer Selbstdarstellung
Enkulturation	kreativer Entfaltung, Teilnahme am kulturellen Leben

Tabelle 2: Freizeitbedürfnisse (Opaschowski, zitiert nach Markowetz, 2000, S. 11)

Die oberen vier Begriffe in der Tabelle sind individuelle Zielfunktionen. Die unteren vier Begriffe sind auf gesellschaftliche Motive ausgerichtet. Dies zeigt, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, mit anderen zu kommunizieren, sich mitzuteilen, mit andern zusammen zu sein.

Markowetz (2000) schreibt, dass die sozialen Kontakte als „personengebundene Freizeit“ einen hohen Stellenwert des Freizeitverhaltens einnehmen (vgl. S. 17).

2.2.2 Freizeit bei Menschen mit einer Behinderung oder Benachteiligung

Im Buch ICF der Weltgesundheitsorganisation (2011) steht unter anderem über die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen folgendes geschrieben:

Der Artikel 30 der Konvention konzentriert sich auf die Teilhabe auf gleicher Ebene mit anderen und unterstreicht die Bedeutung für Kinder mit Behinderungen, zu spielen sowie an sportlichen und kulturellen Aktivitäten teilzunehmen. „Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“: 1. Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen (...), um Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft; (...) um sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums keine ungerechtfertigte oder diskriminierende Barriere für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu kulturellem Material darstellen (...) auf Anerkennung und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, einschliesslich der Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur. (...) die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen (...), dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können, einschliesslich im schulischen Bereich. (WHO, 2011, S. 14)

Es kann festgehalten werden, dass bei Menschen mit einer Behinderung grundsätzlich die gleichen Bedürfnisse und Interessen gelten wie bei nichtbehinderten Menschen (vgl. Markowetz, 2009, S. 34).

Die Inhalte der Freizeitgestaltung ergeben sich aus den Interessen und sehen je nach Art und Schweregrad der Behinderung anders aus. Menschen mit einer Behinderung oder Benachteiligung gestalten ihre Freizeit entwicklungslogisch, was bedeutet, dass die Freizeitaktivitäten sehr breit und unterschiedlich gefächert sind. Das Freizeitverhalten behinderter Kinder hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Alter, Geschlecht, Regionalfaktor, Familienverhältnis, Einkommen, Zeitbudget, Behinderungsfaktor etc. (vgl. Markowetz, 2000, S. 27).

In der Literatur sind verschiedenste Projekte (z.B. „PFIFF“) zur Unterstützung von Integration/Inklusion von Kindern mit einer Behinderung in die Gesellschaft zu finden. Dies zeigt die Notwendigkeit nach Zugehörigkeit und sozialem Austausch (vgl. ebd., S. 81).

2.2.3 Freizeitaktivitäten von behinderten Menschen

Schröder (2006) nennt in ihrer Untersuchung Freizeitverhalten und Freizeiterleben folgende Freizeitaktivitäten, die die Jugendlichen angaben. Für eine Erfassung der Freizeitaktivitäten für Kinder mit einer Behinderung dient folgende Liste mit einigen Anpassungen als Orientierung (vgl. S. 163).

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Sport | 7. Freunde treffen |
| 2. Fernsehen | 8. Stadtbummel |
| 3. Spielen | 9. Faulenzen |
| 4. Musik | 10. Lesen |
| 5. Spazieren | 11. Malen/Basteln |
| 6. Playstation | |

2.2.4 Freizeitverhalten von behinderten Menschen

Markowetz (2000) schreibt, dass das Freizeitverhalten behinderter Kinder von verschiedenen Faktoren abhängt:

- Neben Pflege-, Versorgungs- und Therapiemaßnahmen bleiben für Assistenz und Organisation von Freizeitbeschäftigungen oft nicht mehr viel Zeit übrig. Es stellt sich die Frage, wieviel Zeit die Eltern für Freizeitaktivitäten ihrer Kinder noch aufbringen können (vgl. S. 27).
- Freizeitverhalten und Gewohnheiten der Eltern beeinflussen das Freizeitverhalten des behinderten Kindes. Opaschowski (vgl. 1994b, 935, zit. nach Markowetz, 2000, S.28) weist darauf hin, dass nicht nur das Freizeitverhalten der Eltern das Kind beeinflusst, sondern dass auch das behinderte Kind das Freizeitverhalten der Eltern beeinflusst.
- Rehabilitative Hilfsmittel, die die Eltern zur Unterstützung der Selbständigkeit zu Hause organisiert haben.
- Gelegentliche Freizeitbeschäftigungen, (z.B. Ausflüge, Veranstaltungen, Konzerte besuchen) welche Eltern, Verwandte oder Bekannte zusätzlich durchführen.
- Freizeitangebote, die von „ausßen“ organisiert und für Kinder mit einer Behinderung möglich sind (vgl. Markowetz, 2000, S. 27).

2.2.5 Freizeit und Medienkonsum

Der Konsum der Medien wie Fernsehen, Computer, iPad, Video etc. ist in der heutigen Zeit sehr aktuell und wird hier kurz aufgegriffen. Zum einen sind die neuen Medien sehr präsent und attraktiv. Sie sind ein fester Bestandteil unserer Welt. Kinder können kaum davon ferngehalten werden. Da scheint es sinnvoll, einen angepassten, gezielten Umgang mit ihnen, qualitativ wie quantitativ, zu fördern. Die Medien sind für alle Eltern, aber besonders für Eltern mit behinderten Kindern oft eine willkommene Entlastung. Ein zu hoher Medienkonsum kann jedoch zur Folge haben, dass ein „Verlust sozialer Kontakte und ein Rückgang des Umfangs sozialer Aktivitäten“ (Markowetz, 2000, S.28) stattfindet. „Auf den folgenreichen Verlust von Primärerfahrungen“ (ebd.) muss hingewiesen werden. Für eine handlungs- und erlebnisorientierte Aneignung von Realität sind erste soziale Kontakte von grosser Not-

wendigkeit (vgl. z.B. Bastian/Gudjons 1991, 8; Gudjons 1989, 11-17; v. Hentig 1984 zit. nach Markowetz, 2000, S. 28).

2.2.6 Mögliche Probleme oder Benachteiligungen bei der Freizeitgestaltung von Kindern mit einer Behinderung

Menschen mit Behinderungen haben oft nur einen eingeschränkten Zugang zu Freizeitangeboten. Bei den gesellschaftlichen Zielfunktionen im Bereich der Freizeit, wie zum Beispiel in der Kommunikation, Integration, Beteiligung am kulturellen Leben erleben Menschen mit Behinderungen bei der Umsetzung oft Benachteiligungen (vgl. Markowetz, 2000, S. 14).

Es bedarf häufig einer Unterstützung, damit sie vorhandene Freizeitmöglichkeiten wahrnehmen können. Je nach Art und Schweregrad der Behinderung ergeben sich anders gelagerte Probleme oder Schwierigkeiten (vgl. Speck, 2012, S. 363f.).

Das Modell der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) zeigt die Aspekte der Funktionsfähigkeit von Gesundheit und Behinderung. Sie stehen in dynamischer Wechselwirkung zueinander. Die Relevanz zu dieser Arbeit wird darin gesehen, dass die Aktivitäten in der Freizeit und die Teilhabe an Aktivitäten in der Gesellschaft von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden (vgl. WHO, 2011, S. 46-47).

Abbildung 4: Wechselwirkungen im Modell der ICF (WHO, 2011, S. 46-47)

2.2.6.1 Unmittelbare Folgen einer Schädigung

Je nach Behinderung kann es sein, dass die Mobilität eingeschränkt ist oder harmonische Bewegungen beeinträchtigt sind. Das hat zur Folge, dass je nach Art und Schweregrad der Behinderung kleine Handlungen bis elementare Bewegungen eingeschränkt oder unmöglich sind, z.B. Jacke anziehen, zumachen oder Treppen steigen. Diese Einschränkungen bedeuten einen Verlust oder teilweisen Verlust der eigenen Selbständigkeit und führen in eine Abhängigkeit. Viele Freizeitaktivitäten, vor allem im sportlichen Bereich, setzen gewisse mobile Fähigkeiten voraus, die ein Kind mit einer Behinderung je nach seiner Art der Behinderung nicht ausführen kann. Dies schränkt das Angebot der möglichen

Freizeitaktivitäten ein. Wenn sie trotzdem umgesetzt werden möchten oder könnten, ist oft ein grosser Aufwand an Vorbereitung, Hilfen oder Assistenzen nötig.

Auch visuelle oder akustische Beeinträchtigungen können dazu führen, dass manche Freizeitangebote erschwert oder gar nicht ausgeführt werden können.

Ebenso kann die Sichtbarkeit der Behinderung das Problem mit sich bringen, dass ein Kind in einer Gruppe stigmatisiert oder gar ausgegrenzt wird. Somit ist die Integration und Teilhabe in Gruppen erschwert.

Das Spüren, andersartig, überflüssig oder gar ein Störfaktor zu sein, verstärkt die Selbstisolationstendenzen (vgl. Markowetz, 2009, S. 35-36, Markowetz, 2000, S. 19f.).

2.2.6.2 Zeitfaktor und Budget

Menschen mit einer Behinderung müssen oft ein hohes Zeitpensum für Therapien und Rehabilitationsmassnahmen aufwenden. Der zeitliche Aufwand der Versorgungs-, und Hygienemassnahmen kann die mögliche Freizeit verkürzen. Eltern, die berufstätig sind, können diesen Zeitaufwand oft nicht erbringen. Kinder mit Behinderungen sind in der Ausübung von Freizeitaktivitäten vermehrt auf personelle und finanzielle Unterstützung und Zuwendung angewiesen (vgl. Markowetz, 2009, S. 35).

2.2.6.3 Kommunikationseinschränkungen

Markowetz (2000) beschreibt „Kommunikation als eine existentiell fundamentale Form des Miteinander-in-Beziehung-Tretens, beinhaltet neben laut- und schriftsprachlichen Kommunikationsformen auch den komplexen Bereich nonverbaler und nonsymbolischer Formen“ (S. 21). Menschen mit Behinderungen haben oft Probleme in der Kommunikation. Bei Behinderten wie Blinden, Sehbehinderten, Gehörlosen, Schwerhörigen, geistig Behinderten oder mehrfach Behinderten sind diese Probleme sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aufgrund der verschiedenen Behinderungen entwickeln diese Menschen oft sehr unterschiedliche Kommunikationskompetenzen. Sie vernetzen ihre Kommunikationskanäle sehr unterschiedlich und kompensieren ihre Beeinträchtigungen oder Defizite.

Für Menschen ohne Behinderungen ist es dann oft schwierig, ihr Verhalten und ihre Sprache zu verstehen, bzw. zu „lesen“. Es können Missverständnisse, Fehlinterpretationen, unangemessene soziale Reaktionen daraus erfolgen. Die Behinderten fühlen sich wiederum unverstanden, es gibt Probleme bei der Integration in Gruppen oder der Beteiligung am kulturellen Leben. Medizinische Innovationen und technische Hilfsmittel helfen zwar, diese Probleme zu überwinden. Mit diesen Hilfsmitteln können Freizeitangebote besser wahrgenommen werden. Ob Behinderte aber dadurch besser in sozialen Gefügen integriert sind, bleibt offen. Beeinträchtigungen in der Kommunikation haben somit grosse Auswirkungen auf das Freizeitverhalten (vgl. ebd., S.21f.).

Wie im Kapitel 2.1.5.1. auf S. 12-13 erwähnt, ist Kommunikation und Interaktion die Grundlage persönlicher Beziehungen und wesentlicher Faktor des sozialen Wohlbefindens.

2.2.6.4 Familiäres Umfeld

In der Regel gibt das familiäre Umfeld dem behinderten Kind Halt und Geborgenheit. Die Eltern fördern und erziehen ihr Kind, welches erhöhte Anforderungen an sie stellt, vor allem im Hinblick auf Selbständigkeit.

Wenn das Kind mit einer Behinderung gut in die Familie eingebettet ist, kann diese mit einem lebensbejahenden Umfeld, und mit positiver Einstellung viel zu einer positiven emotionalen Befindlichkeit des Kindes beitragen (vgl. Senckel, 2011, S. 174ff.).

In der Bindungsentwicklung zwischen Eltern und einem behinderten Kind werden oft Beeinträchtigungen genannt. Der Schock nach der Geburt eines behinderten Kindes kann dazu führen, dass die Beziehung zum Kind emotional beeinträchtigt ist. Aussehen und Verhalten des Kindes können das „intuitive“ Verhalten der Eltern beeinflussen. Das kann die Interaktion mit dem Kind bewusst oder unbewusst steuern und sich somit auf seine soziale und kommunikative Entwicklung auswirken (vgl. Rauh, 2004, S. 314f., Senckel, 2011, S. 28f.).

Oft bestehen innerhalb der Familie überstarke Gefühlsbindungen, die den Umgang mit dem behinderten Kind dominieren (vgl. Rauh, 2004, S. 314f.). Das Gefühl, ihr behindertes Kind beschützen zu müssen, kann eine Überbehütung bewirken. Zu starke Betreuung und Fremdbestimmung können eine Barriere für das Kind darstellen. Die Ängste der Eltern lassen viele Freizeitaktivitäten für das behinderte Kind zu gefährlich erscheinen. Solche Eltern haben mehrfach in andere Bezugspersonen des Kindes kein Vertrauen, denn sie fühlen sich als die Einzigen, die ihr Kind verstehen und somit am besten wissen, was für das Kind gut ist und was nicht (vgl. Markowetz, 2009, S. 35).

Mangelndes Interesse oder Hemmungen der Bezugspersonen können in der Umsetzung der Freizeitaktivitäten eine zusätzliche Erschwernis darstellen (Zielniok, zitiert nach Ebert, 1999, S. 39f.).

2.2.6.5 Fehlende Ausbildung von Interessen

Bei manchen Menschen fehlt das Erkennen der eigenen Interessen. Kinder mit, aber auch ohne Behinderungen wissen oft nicht, was sie in der Freizeit tun sollen und sind sich häufig ihrer Interessen gar nicht bewusst (ebd., S. 36).

2.2.6.6 Mangel an geeigneten Freizeitangeboten

Markowetz (2009) betont, dass der Mangel an geeigneten Freizeitangeboten für Menschen mit Behinderungen ein zusätzliches Problem darstellt. Es ist feststellbar, dass die Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzunehmen, sich kreativ zu entfalten, Geselligkeit zu erleben etc. stark eingeschränkt sind (vgl. S. 35, auch Speck, 2012, S. 363f.).

2.2.7 Freizeitbedürfnisse und Behinderung

In folgender Tabelle sind die Freizeitbedürfnisse und Schwierigkeiten in der Ausführung der Freizeitaktivitäten zusammenfassend dargestellt. Sie wurde leicht angepasst, indem die Nennungen nicht relevanter Faktoren für Kinder mit einer Behinderung entfernt wurden.

Bedürfnisse	Bedürfnis nach	Benachteiligungen für Menschen mit Behinderungen
1. Rekreation	Erholung, Ruhe, Wohlbefinden, angenehmem Körpergefühl	<ul style="list-style-type: none"> Abhängigkeit von anderen Menschen (z.B. Rückzugsmöglichkeiten, Lagerveränderung, Zeiteinteilung, Körperpflege etc.)
2. Kompensation	Ausgleich, Ablenkung und Vergnügen	<ul style="list-style-type: none"> Mangelnde Mobilität durch nicht behindertengerechte Umwelt
3. Edukation	Kennenlernen, Weiter- und Umlernen in verschiedenen sachlichen und sozialen Handlungsebenen	<ul style="list-style-type: none"> Geringe Auswahl an Bildungseinrichtungen
4. Kontemplation	Selbsterfahrung und Selbstfindung	<ul style="list-style-type: none"> Abhängigkeit von oft zugeteilten Pflegepersonen, Bevormundung Isolation von Menschen mit Behinderungen unter „ihresgleichen“
5. Kommunikation	Mitteilung, vielfältigen sozialen Beziehungen, Geselligkeit	<ul style="list-style-type: none"> Rückgang des Kommunikationsbedürfnisses durch Frustration und „unverstanden fühlen“ Eingeschränkte Erreichbarkeit und Auswahl von Kommunikationspartnern
6. Integration	Zusammensein, Gemeinschaftsbezug und sozialer Stabilität	<ul style="list-style-type: none"> Wechsel der Bezugspersonen oder Bezugsgruppen ohne Berücksichtigung der persönlichen Interessen Diskriminierung und Isolierung in der Gesellschaft
7. Partizipation	Beteiligung, Mitbestimmung und Engagement	<ul style="list-style-type: none"> Fremdbestimmung durch andere Personen und Institutionen Entscheidungen werden von Stellvertretern getroffen
8. Enkulturation	Kreativer Entfaltung, produktiver Betätigung und Teilnahme am kulturellen Leben	<ul style="list-style-type: none"> Möglichkeiten kreativer und produktiver Freizeitgestaltung müssen erst geschaffen werden Kulturelle Angebote sind häufig nicht behindertengerecht und nur schwer erreichbar

Tabelle 3: Bedürfnisse und Benachteiligungen in der Freizeit (vgl. Markowetz, 2000, S. 13)

2.2.8 Fazit

Die Freizeit wird verstanden als die nach Opaschowski genannte Dispositionszeit, in der selbstbestimmtes Handeln und die freie Verfügbarkeit im Vordergrund stehen. Diese Zeit ist bei Kindern mit einer Behinderung mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden. Die Bedürfnisse in der Freizeit jedoch sind die gleichen wie bei Nichtbehinderten. Der soziale Austausch und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind neben anderen Faktoren von grosser Wichtigkeit (vgl. Markowetz, 2000, S. 17).

2.3 Ergebnisse der Forschungsliteratur

Nachfolgend werden verschiedene Untersuchungen beschrieben, die für diese Arbeit relevant sind und einige wertvolle Hinweise geben können. Themen wie Freizeit, Wohlbefinden und soziale Kontakte werden hier beleuchtet.

2.3.1 Sarimski und Schaumburg: soziale Partizipation in der Freizeit

Bei dieser Untersuchung, die in Deutschland durchgeführt wurde, wurden Eltern von 327 Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren mit geistiger Behinderung, mit Sprachbehinderung und mit unbeeinträchtigteter Entwicklung befragt. Sie wurden anhand eines Fragebogens gebeten, Informationen über die Freizeitsituation ihres Kindes zu geben. Diese Informationen beinhalteten neben allgemeinen Angaben die verfügbare Zeit, die für Freizeitaktivitäten vorhanden ist, Freundschaften und Begegnungen mit Spielkameraden, bevorzugte familiäre Freizeitgestaltung und die Zufriedenheit mit den Freizeitangeboten in der Umgebung.

Ergebnisse im Bereich der verfügbaren Zeit und Art der Freizeitaktivitäten zeigten, dass 51,4% einen Verein besuchten. Hier werden Unterschiede zwischen den drei Teilgruppen deutlich. Die Eltern der Kinder in Regelkindergärten geben an, dass 74,6% der Kinder regelmässig in einem Verein aktiv sind, dies trifft nur für 51,3% der Kinder aus Sprachheilkindergärten und für 14,6% der Kinder aus Kindergärten für geistig Behinderte zu. Im Bereich Freundschaften haben nach Angaben der Eltern 83,8% der Kinder mit unbeeinträchtigteter Entwicklung mindestens einen besten Freund, bei den sprachbehinderten Kindern sind es 71,3%, bei den Kindern mit einer geistigen Behinderung 41,5%. Die Angaben variierten etwas mit dem Alter der Kinder. Je höher das Alter war, umso mehr Freundschaften wurden in allen drei Gruppen angegeben.

Bei der Häufigkeit von Begegnungen zum Spiel mit anderen Kindern treffen sich 30% der Kinder mit einer Sprachbehinderung einmal oder öfters mit anderen Kindern. 39% der Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung gaben an, dass sich ihr Kind nie mit anderen Kindern zum Spiel treffe. Somit ergibt sich die Schlussfolgerung, dass vor allem Kinder mit einer geistigen Behinderung in der Freizeit sozial isoliert bleiben (vgl. Sarimski, Schaumburg, 2010, S. 124 - 129).

2.3.2 Sarimski: Freundschaften und soziale Ablehnung

Sarimski (2006) untersuchte die Situation von Freundschaften und sozialer Ablehnung von Kindern mit geistiger Behinderung in ihrer Peer-Gruppe. Der Bericht dieser Untersuchung, die in Deutschland durchgeführt wurde, wurde in der Zeitschrift „Heilpädagogische Forschung“ im Jahr 2006 veröffentlicht. Eltern und Pädagogen wurden gebeten, einen Fragebo-

gen auszufüllen. Die befragten Themen waren: Stärken und Schwächen, soziale Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale, Erfahrung sozialer Ablehnung, Einschätzung kindlicher Kommunikationsfähigkeiten und elterliche Erwartungen an das Kind. Erzieher und Lehrer bekamen fast den gleichen Fragebogen. Anstelle der Frage nach den Erwartungen der Eltern nahmen die Pädagogen Stellung zu den sozialen Beziehungen und Kompetenzen und der Beliebtheit des Kindes in der Gruppe. Die Stichprobe umfasste die ausgefüllten Fragebögen von 90 Kindern. Bei 80 Kindern lag zusätzlich ein Fragebogen mit den Einschätzungen der Pädagogen vor. Die Kinder waren zwischen 4 und 17 Jahre alt und besuchten verschiedene Schulen und Kindergärten, also Schulen für geistig Behinderte, Förderschulen für Lernbehinderte und integrative Einrichtungen (vgl. S. 4).

Die befragten Eltern berichten von einem hohem Mass an Problemen mit Gleichaltrigen. Diese Einschätzungen korrelieren nicht mit denjenigen der Erzieherinnen und Lehrer. Das kann darauf hinweisen, dass die Kinder im „privaten“ Kontext grössere Probleme in der Beziehungsgestaltung haben als im Kindergarten oder in der Schule. Dementsprechend erleben Eltern viel häufiger, dass das Kind sozial isoliert ist. Zu erwähnen ist, dass die Eltern das Kind in einem anderen Kontext erleben als die Erzieher. In den Augen der Eltern und Pädagogen hängt es nicht vom Grad der Behinderung, der Sprachfähigkeit und dem Alter ab, ob ein Kind einen Freund hat oder nicht. Wichtiger erscheinen ihnen die Aspekte der sozialen Beziehungsfähigkeit (vgl.ebd. S.10). „Kinder, die von sich aus mehr soziale Initiative zeigen, (...) mehr Interesse an sozialem (nachahmenden) Spiel haben, die Bedürfnisse anderer aufmerksamer wahrnehmen, kooperationsbereiter sind, emotionale Reaktionen besser kontrollieren können und deren Beziehungen weniger stark durch hyperaktive Verhaltensformen belastet sind, scheinen eher vielfältige und feste soziale Kontakte aufbauen zu können“ (Sarimski, 2006, S. 12).

Die Befragung zeigt weiters, dass ausgeprägte sozial-kommunikative Auffälligkeiten das Risiko sozialer Ausgrenzung erhöhen. Kommunikative Schwierigkeiten (stereotype Äusserungen, mangelnde Kohärenz der Äusserungen, mangelnder Bezug auf das Dialogthema, Schwierigkeiten der Gesprächseinleitung) sind nach Meinung der Eltern ein weiterer Grund für die häufige soziale Ausgrenzung. Auch nennen sie die Fixiertheit auf feste Gewohnheiten als Schwierigkeit für die Beziehungsgestaltung. Zwischen dem Vorhandensein eines Freundes und den folgenden Fähigkeiten konnte wider Erwarten kein Zusammenhang bestätigt werden: Teilen mit anderen Kindern, das Einhalten sozialer Regeln und das Verstehen sozialer Zusammenhänge (vgl. ebd. S. 2-15).

Sarimski (2006) schreibt weiters, dass „Kinder mit und ohne Freunde sich deutlich danach unterscheiden, welche erzieherischen Erwartungen die Eltern an ihr Kind haben. Bei Kindern, die keine Freunde haben, sind die Erwartungen an die emotionale Selbstregulation und an prosoziales Verhalten wesentlich geringer“ (S. 12f.). Sarimski (2006) betont, dass Eltern mit der Erziehung dieser sozialen Basisfertigkeiten mehr zum Gelingen von sozialen Kontakten beitragen können, als ihnen bewusst ist (vgl. S. 2-15).

2.3.3 Schröder: Freizeitverhalten und Freizeiterleben

Schröder (2006) schreibt in ihrer empirischen Studie aus personenzentrierter und subjektbezogener Forschungsperspektive über Freizeitverhalten und Freizeiterleben von Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Die Untersuchung wurde in den deutschen Regionen Hannover und Hameln durchgeführt. Die Datenerhebung fand im Zeitraum von 2000 bis 2004 statt. Die befragten Jugendlichen besuchten zu dieser Zeit eine Förderschule mit dem Schwerpunkt

geistige Entwicklung. Sie waren zwischen 11 und 19 Jahre alt. Sie wurden interviewt, die Voraussetzung war, dass sie mindestens über eine niedrige verbale Kompetenz verfügten. Die Anzahl der befragten Schülerinnen und Schüler betrug 67, davon konnten 63 Interviews ausgewertet werden. Die Darstellung der Ergebnisse beinhalteten die Freizeitbeschäftigungen der Jugendlichen, die in dieser Arbeit in Kapitel 2.3.3 zu lesen sind, die Freizeitpartnerinnen und -partner, Freizeitorte, Selbständigkeit und Ferien.

Im Bereich „Freizeitbeschäftigungen“ werden eher selten soziale Kontakte zu gleichaltrigen Freundinnen und Freunden genannt. Die Frage nach der Zugehörigkeit zu einem Verein oder einer Freizeitgruppe verneint mehr als drei Viertel der Befragten. Als Grund werden mangelnde Eigenmotivation, fehlende Mobilität, eingeschränkte Selbständigkeit, Uninformiertheit und Interessenlosigkeit angegeben (vgl. Schröder, 2006, S. 163–165).

Im Bereich „Freizeitpartnerinnen und -partner“ geben fast die Hälfte der Jugendlichen an, dass sie ihre Freizeit alleine verbringen. Die Integration in das soziale Umfeld bewerten jedoch drei Viertel der Jugendlichen als gut. Sie geben an, dass sie Kontakte zu Nachbarn, Jugendlichen aus dem Heimatort oder Freunde aus anderen Schulen haben. Die bevorzugten Freizeitpartnerinnen und -partner sind die Familienmitglieder. An zweiter Stelle kommen Freundinnen und Freunde, wobei die Freunde fast ausschliesslich aus der gleichen Klasse oder Schule sind. Zwei Drittel der Befragten hätten gerne mehr Kontakt zu anderen Menschen (vgl. ebd., S. 186–197). „Realität und Wunschzustand der Jugendlichen differieren vor allem in dieser Subkategorie deutlich voneinander“ (ebd., S. 197).

Zur Kategorie „Selbständigkeit“ ist erwähnenswert, dass die Hälfte der Jugendlichen angeben, sie würden selbständig darüber entscheiden, was sie in ihrer Freizeit tun. Bei einem Drittel der Befragten würden die Eltern über die Freizeitaktivitäten bestimmen, obwohl die Jugendlichen nach eigenen Angaben dies selber bestimmen möchten (vgl. ebd. S. 218).

2.3.4 Seifert, Fornefeld, Koenig: Zielperspektive Lebensqualität

Eine weitere Untersuchung von Seifert, Fornefeld und König wurde in Deutschland, im Raum Nordrhein-Westfalen im Jahr 2000 durchgeführt. Im Buch „Zielperspektive Lebensqualität“ ist die Studie zur Lebenssituation von Menschen mit schwerer Behinderung im Heim zu lesen. Die Zielgruppe der Untersuchung umfasst 22 erwachsene Menschen mit mehrfachen schweren Behinderungen aus 16 Heimen. Die Untersuchenden entwarfen und verwendeten das in dieser Arbeit in Kapitel 2.2.5 dargestellte Modell der Lebensqualität, das in verschiedene Wohlbefindensbereiche aufgegliedert ist.

Die Erfassung erfolgte anhand von Fragebögen, durch teilnehmende Beobachtungen im Gruppenalltag, durch problemzentrierte Interviews, durch informelle Gespräche und durch das Studium relevanter Dokumente.

Das Ergebnis im Bereich des sozialen Wohlbefindens wurde so eingeschätzt, dass die Beziehungen zu anderen nur für die Hälfte der Bewohner des Heims befriedigend sind. Das Pflegen von sozialen Beziehungen hängt sehr stark von der Qualität der Interaktion mit den Mitarbeitern im Heim ab. Bei einigen waren mangelnde oder zu wenig unterstützte Kommunikation, zu wenig wertschätzendes Verhalten von Mitarbeitern feststellbar. (vgl. Seifert, Fornefeld und Koenig, 2001, S.200-235). „Bedürfnisse nach Beziehungen zu Mitbewohnern werden häufig nicht erkannt, angeregt oder unterstützt. In der Regel stellte die Beziehung zu

Angehörigen den einzigen ausserinstitutionellen Kontakt für die Bewohner dar“ (Seifert et al. 2001, S. 229f.).

Aufgrund der Ergebnisse der Beobachtungen im Alltag werden folgende Bedingungen des sozialen Wohlbefindens genannt:

- Wahrnehmen und Verstehen des überwiegend nonverbalen Ausdrucksverhaltens
- Bedürfnisorientierte Interaktion und dialogische Beziehung
- Achtungsvoller Umgang
- Positiv erlebte Beziehungen zu Mitbewohnern
- Befriedigende Kontakte zu Angehörigen
- Soziale Integration in die Gemeinschaft innerhalb und ausserhalb der Gruppe
- Teilhabe an Aktivitäten im näheren und weiteren Umfeld
- Akzeptanz durch die Nachbarschaft (ebd. S. 230)

2.3.5 Wocken: Freizeitverhalten und Freizeitinteressen

Eine etwas ältere Untersuchung führte Wocken (vgl. Markowitz, 2000, S. 24) im Jahr 1982 über Freizeitverhalten und Freizeitinteressen von 515 Haupt- und Sonderschülern in Halb- und Ganztagschulen durch. Im Bereich „soziale Teilhabe“ zeigten sich folgende Ergebnisse: Die Sonderschüler der 9. Klasse hatten weniger gesellige Kontakte mit altersgleichen Jugendlichen. Bei angebotenen Anlässen und Aktivitäten blieben sie öfters zu Hause. Dieses Verhalten beschreibt Wocken als Resignation aufgrund von Erfahrungen in der Gesellschaft. Auch Angst vor der Öffentlichkeit, die den Jugendlichen als stigmatisierend präsent ist, wird als Grund für das häufige zu Hause bleiben genannt (vgl. ebd. S. 25).

2.3.6 Fazit

In dieser Arbeit geht es um das Wohlbefinden in sozialen Beziehungen im Austausch in der Freizeit von Kindern mit einer Behinderung. Darum wurde nach Forschungsliteratur gesucht, in denen „Wohlbefinden“ und „Freizeit“ sowie „sozialer Austausch und Beziehungen“ eine Rolle spielen.

Wie empirische Untersuchungen von Sarimski / Schaumburg und Sarimski zeigen, sind soziale Kontakte von Kindern mit einer Behinderung mit anderen Kindern ausserhalb der Familie oft eingeschränkt oder mit Schwierigkeiten verbunden. Dies trifft vor allem auf Kinder mit geistiger Behinderung zu, wobei in der Untersuchung von Sarimski/Schaumburg die Kinder jünger sind, als in der vorliegenden Untersuchung. Sarimski nennt die sozial-kommunikativen Kompetenzen oft als Risikofaktor für das Gelingen der Beziehungsgestaltung. Er beschreibt, dass die Aspekte der sozialen Beziehungsfähigkeit, das sind soziale Initiative, Kooperationsbereitschaft und emotionale Selbstregulation die Entwicklung von Freundschaften begünstigen. Er ist weiters der Meinung, dass Eltern im Erwarten und Üben von sozialen Basisfertigkeiten ihres Kindes viel zum Gelingen von Beziehungen beitragen können.

Viele Jugendliche in den Untersuchungen von Schröder und Wocken verbringen ihre Freizeit alleine. Soziale Kontakte mit Gleichaltrigen sind eingeschränkt. Sie erwähnen, dass sie gerne öfters soziale Kontakte pflegen würden.

Das soziale Wohlbefinden in der Untersuchung von Seifert/Fornefeld/Koenig ist nur für die Hälfte der Bewohner im Heim befriedigend. Die Mitarbeiter im Heim spielen bei der Interaktion eine grosse Rolle.

Bei den dargestellten Untersuchungen wurden verschiedene Altersklassen untersucht. Kinder von 3 – 6 Jahren, Kinder von 4 – 17 Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Es fällt auf, dass es in allen Altersklassen Schwierigkeiten im sozialen Bereich gibt. Beziehungen, Kontakte und Interaktionen mit anderen Menschen sind eingeschränkt. Besonders bei Kindern und Jugendlichen wird erwähnt, dass das Pflegen von Kontakten mit Gleichaltrigen mit Schwierigkeiten verbunden ist. Die Teilhabe in der Gesellschaft ist für Menschen mit Behinderungen erschwert. Sie sind selten Mitglied eines Vereins.

3 Forschungsvorgehen

Im folgenden Kapitel werden die gewählten Verfahren und Forschungsmethoden für diese Arbeit beschrieben.

3.1 Verfahren qualitativer Forschung

Um das soziale Wohlbefinden einschätzen zu können, werden Methoden der qualitativen Sozialforschung verwendet. Wie auf S. 6 zu lesen, ist Wohlbefinden ein komplexer Begriff, der vor allem von der jeweiligen Person selbst beurteilt werden kann. Diese Perspektive der Beteiligten wird in der qualitativen Forschung sehr betont. Auch wird qualitativen Methoden eine grosse Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand zugeschrieben (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker, Stefer, 2007, S. 11). Während der Untersuchung können neue, interessante Aspekte auftreten, die miteinbezogen werden sollten. Theorien und Hypothesen sollen sich erweitern, anpassen und revidieren lassen (vgl. Mayring 2002, S. 27–28).

Mayring beschreibt fünf Grundsätze qualitativen Denkens (vgl. Mayring 2002, S. 19–24):

1. **Stärkere Subjektbezogenheit:** Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen sind immer Menschen, Subjekte. Sie sind Gegenstand der humanistischen Forschung.
2. **Deskription:** Es ist wichtig, dass vor einer Analyse eine genaue und umfassende Beschreibung des Untersuchungsfeldes vorgenommen wird.
3. **Interpretation der Forschungssubjekte:** Der Untersuchungsgegenstand wird immer auch durch Interpretationen erschlossen.
4. **Untersuchung im alltäglichen Umfeld:** Die Untersuchung soll möglichst im natürlichen und alltäglichen Umfeld geschehen.
5. **Verallgemeinerungsprozess:** In der qualitativen Forschung können Verallgemeinerungen nicht über bestimmte Verfahren gewonnen werden. Jeder Einzelfall wird schrittweise begründet.

Mayring unterscheidet bei der qualitativen Forschung zwischen den Erhebungstechniken, den Aufbereitungstechniken und den Auswertungstechniken. Anhand der Erhebungstechniken wird das Material gesammelt. Die Aufbereitungstechniken dienen dazu, das gewonnene Material zu sichern und zu strukturieren. Die Auswertungstechniken ermöglichen eine Materialanalyse (vgl. Mayring, 2002, S. 65).

Diese drei Techniken werden in vorliegender Arbeit verwendet, um der Fragestellung nachzugehen.

3.2 Erhebungstechnik

Der verbale Zugang spielt in der qualitativen Forschung eine grosse Rolle. In dieser Arbeit geht es um das Verstehen der Situation in der Freizeit von Kindern mit einer Behinderung, welche Mittelpunkt der Untersuchung sind. Es geht um die Erfahrungen, die gemacht werden. Um empirische Daten und Meinungen zu sammeln, geschieht dies am besten verbal, anhand von Interviews. Nachfolgend werden die Frage nach den Interviewpartnern geklärt und genauere Angaben über die Art des Interviews gemacht. Auch werden weitere Schritte, die der Erhebung dienen, erklärt: Interviewleitfaden, Kurzfragebogen, die Gewinnung der Interviewpartner, Interviewführung und Datenaufzeichnung, Stammbblatt, Schweigepflicht, Datenschutz, Anonymisierung.

3.2.1 Interviewpartner

Zunächst stellt sich beim Interview die Frage nach dem Interviewpartner. Wer soll interviewt werden? Die Untersuchende möchte wissen, wie das Wohlbefinden von Kindern mit einer Behinderung im sozialen Bereich ist. Um an die subjektive Sicht heranzukommen, müssten folglich die Kinder interviewt werden. Das Interviewen von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung ist aber mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Beim abstrakten Begriff „Wohlbefinden“ kann es sein, dass sie ihn nicht verstehen. Das Beziehen auf die eigene Situation und das Formulieren von Bedürfnissen und dem Befinden, sowie das Bewerten der eigenen Situation stellen eine weitere Erschwernis dar. In der Kommunikation können sich leicht Missverständnisse ergeben, wenn die Artikulation nicht deutlich ist (vgl. Seifert, 2006, S. 4-5).

Seifert (2006) bezieht sich auf Helmkamp und Hensel, indem sie die stellvertretenden Aussagen von Bezugspersonen als Möglichkeit sieht, an eine subjektive Sichtweise zu gelangen. Es gelten folgende Voraussetzungen:

- Die Person, die stellvertretende Aussagen macht, sollte umfassende Kenntnis des Alltags des Betroffenen aus eigener Anschauung haben.
- Sie sollte in der Lage sein, das Verhalten des Betroffenen sehr differenziert zu beobachten, dies in unterschiedlichen Situationen.
- Eine intensive Auseinandersetzung mit lebensgeschichtlichen Erfahrungen des Betroffenen ist vorhanden.
- Konkrete Vorstellungen von den individuellen Bedürfnissen des Betroffenen sind von grosser Wichtigkeit (vgl. Helmkamp und Hensel, zitiert nach Seifert, 2006, S.4).

Da die Eltern ihren Kindern in der Regel am nächsten stehen, können sie der Frage nach dem Wohlbefinden am ehesten Auskunft geben. Sie haben eine umfassende Kenntnis des Alltags des Kindes, können sein Verhalten in unterschiedlichen Situationen beobachten, kennen seine lebensgeschichtlichen Erfahrungen und wissen in der Regel am ehesten über die individuellen Bedürfnisse Bescheid. Darum werden sie in dieser Untersuchung befragt. Das Wohlbefinden in der Freizeit wird folglich aus der Sicht der Eltern dargestellt.

3.2.2 Angepasste Fragestellungen

Nach der Auseinandersetzung mit der Theorie sowie verschiedenen Forschungsmethoden und nach der Beantwortung der Frage nach den Interviewpartnern werden die Fragestellungen wie folgt angepasst:

- ***Was machen ausgewählte Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung während ihrer Freizeit?***
- ***Mit wem erleben sie ihre Freizeit?***
- ***Wie ist das soziale Wohlbefinden ausgewählter Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung in der Freizeit aus der Sicht ihrer Eltern?***

3.2.3 Interview

Beim Interview wird nach der subjektiven Perspektive gefragt. Es geht um das Verstehen, um das aktive Zuhören. Es wird zum Erzählen von erlebten Situationen aufgefordert, darum ist das Verfahren von narrativem Interview geeignet. Es wird auch problemzentriertes Interview oder Leitfadeninterview genannt. Es lässt den Befragten frei zu Wort kommen, konzentriert sich aber auf eine Problemstellung, auf die der Interviewer immer wieder zurückkommt. Um eine Abfolge, eine Struktur zu gewähren, ist ein Leitfaden hilfreich. Die Eltern werden durch bestimmte Fragestellungen auf ein Thema hingelenkt, können aber trotzdem offen und aus ihrer Sicht ihre Meinungen und Erfahrungen mitteilen (vgl. Mayring, 2002, S. 67).

3.2.4 Erstellung des Interview Leitfadens

Der Leitfaden bildet ein Frageschema, das mehr oder weniger strukturiert ist. Er hilft dem Interviewer, sich zu orientieren. Er beinhaltet Fragen, die unbedingt gestellt, und Fragen, die eventuell gestellt werden. Je nachdem, wie die Interviewpartner auf die Fragen antworten, entscheidet die Interviewerin, ob sie nachfragt. Ein Vorverständnis der Lebenswelt der Interviewpartner ist bei der Konstruktion der Fragen von Vorteil (vgl. Stigler und Felbinger, 2005, S. 129).

Drei wichtige Punkte sollten bei der Erstellung des Interviewleitfadens beachtet werden:

- 1. Die Aspekte der theoretischen und lebensweltbezogenen Relevanz von Fragen**
Dieser Aspekt ist von grosser Bedeutung. Es soll immer überlegt werden, ob die gestellte Frage auf die Beantwortung der Fragestellung zielt. Auch sollen die Fragen von den Interviewpartnern beantwortet werden können.
- 2. Überlegung zur Strukturierung des Leitfadens**
Der Ablauf des Leitfadens wird hier entschieden. Inhaltlich zusammengehörende Fragen geben eine Struktur.
- 3. Die Bedeutung von verschiedenen Fragestrategien und Fragetypen für die Qualität der Ergebnisse**
Nach der Berücksichtigung des Inhalts sind auch die Formulierungen der Fragen von grosser Wichtigkeit. Die Formulierungen sollen für die Zielgruppe verständlich sein, man unterscheidet zwischen verschiedenen Fragetypen.

Fragen zum Gesprächseinstieg können z.B. erzählauffordernd sein. Sie sollen eine gute Gesprächsatmosphäre ermöglichen.

Informations- und Filterfragen beziehen sich auf Daten zur Person. Sie können zur Orientierung helfen.

Wiederholungen und Wiederaufnahmen sind oft notwendig, wenn der Interviewer noch einmal etwas aufgreifen möchte. Über das Nachfragen kann etwas präzisiert oder aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Der Interviewer kann Gesagtes reflektieren und so sicher gehen, dass er es richtig verstanden hat.

Erzählaufforderungen bilden den Hauptteil der meisten qualitativen Interviewverfahren. Hier wird aufgefordert, vergangene Ereignisse, Erfahrungen und Handlungen zu beschreiben. *Aufforderungen zu Stellungnahmen* werden gemacht, wenn die Befragten ihre Meinung kundtun sollen. Es wird eine Bewertung oder Handlungsorientierung erwartet, die sich entweder auf allgemeine oder auf sehr persönliche Situationen bezieht.

Begründungsaufforderungen sind Aufforderungen, die sich auf vorangegangene Erzählungen und Meinungen beziehen. Sie ergeben sich aus der Interaktion während des Interviews (vgl. Stigler und Felbinger, 2005, S. 131–133).

Der Interviewleitfaden erforderte zuerst einige Vorarbeit. Die Problemstellung wurde am Anfang anhand der Theorie formuliert und analysiert. Daraus wurden die zentralen Themen für den Interviewleitfaden entwickelt. Um den Leitfaden für das Interview dieser Untersuchung zu erstellen, wurde das auf Seite 11 vorgestellte Modell von Seifert als Vorlage genommen. Der Bereich des sozialen Wohlbefindens gliedert sich nach diesem Schema in die Themen Kommunikation, Interaktion, persönliche Beziehungen, Teilhabe in Gruppen und Wertschätzung.

Diese Teile bildeten die grobe Struktur im Interviewleitfaden. Unter diesen Titeln wurden nun Fragen gesammelt, sortiert und formuliert. Bei der Fragensammlung musste genau überlegt werden, was erfragt werden wollte und warum. Es musste überprüft werden, ob diese Fragen der Beantwortung der Fragestellung dienen. Die Checkliste A für individuelles Wohlbefinden von Menschen mit schwerer Behinderung im Bereich des Wohnens von Seifert et al. (2001), wurde bei diesem Arbeitsschritt als Unterstützung beigezogen. Bei der Formulierung der Fragen wurde darauf geachtet, dass sie gut verständlich sind und zum Erzählen auffordern (vgl. S. 398-401).

Beim Sortieren wurden die Fragen den Kategorien zugeordnet. Doppelte oder ähnliche Fragen fielen weg. Da sich Kommunikation und Interaktion sehr ähnlich sind und sich in Beschreibungen oft überschneiden könnten, wurden sie zu einem Punkt zusammengenommen. Dazu kam ein neuer Punkt: fördernde und hemmende Faktoren des sozialen Wohlbefindens, sowie eine Frage nach der gesamten Einschätzung der Eltern über das soziale Wohlbefinden ihres Kindes in der Freizeit. Die Frage an die Eltern, ob sie noch etwas ergänzen möchten, beendete den Leitfaden.

Die Vorbereitung auf das Interview erforderte nicht nur die Erstellung des Interviewleitfadens, sondern auch die Überlegung, wie der Einstieg in das Gespräch stattfinden und eine gute Gesprächsatmosphäre erreicht werden kann. Organisatorische Überlegungen wie Ort und Dauer des Interviews wurden geplant.

Der Interview-Leitfaden kann im Anhang auf Seite 82 nachgelesen werden.

3.2.5 Kurzfragebogen

Zusätzlich zum Interviewleitfaden wurde ein Kurzfragebogen entwickelt. Die Informationen der Freizeitaktivitäten und der Freizeitpartner lassen sich schneller und einfacher per Fragebogen erheben. Um sich Gedanken über die Thematik der Freizeit ihres Kindes zu machen, wurde geplant, den Fragebogen im Voraus den Eltern zuzuschicken. Das ausgefüllte Formular sollte noch vor dem Interview dem Kind mit in die Schule gegeben werden, damit er dem Interviewer als Vorbereitung dienen konnte. Durch das schriftliche Erfassen der Freizeitaktivitäten ersparte man sich zusätzlich Zeit für ein gezieltes Interview. Ein Beispiel eines ausgefüllten Fragebogens ist im Anhang auf Seite 86-87 ersichtlich.

Bevor die Fragebogen geschickt werden konnten, mussten zuerst Interviewpartner gefunden werden. Dies wird nachfolgend beschrieben.

3.2.6 Gewinnen der Interviewpartnerinnen und -partner

Um Interviewpartnerinnen und -partner zu gewinnen, wurden den Eltern der 28 Unterstufenkinder der HPS Trübbach Briefe geschickt. Es wurde das Vorhaben erklärt und angefragt, wer sich für ein solches Interview zur Verfügung stellen würde. Da sich nur Eltern von drei Kindern meldeten, fragte ich bei einigen telefonisch nach. Diese stellten sich bei der Anfrage gerne zur Verfügung. Somit waren Eltern von sieben Kindern für das Interview bereit. Bei sechs Interviews nahm die Mutter des Kindes teil, bei einem Interview nahmen die Mutter und der Vater des Kindes teil. Zeitweise war bei einer Befragung auch das Kind dabei. Eine Darstellung der Kinder der Interviewteilnehmer ist im Anhang auf Seite 85 zu lesen. Aus Datenschutzgründen wurden die Namen der Kinder und der Eltern durch Buchstaben ersetzt.

Da das Abmachen des Termins noch vor den Sommerferien stattfand, wurde den Eltern nach den Sommerferien ein zweiter Brief geschickt, um sie an das Datum und den Zeitpunkt des Interviews zu erinnern und sie über die Themen zu informieren. Auch wurde diesem Brief der oben erwähnte Kurzfragebogen beigelegt.

3.2.7 Stammblatt

Nach dem Interview wurde ein Stammblatt (siehe Anhang Seite 89) mit den Eltern zusammen ausgefüllt, welches die wichtigsten Angaben über das Kind und seine Situation enthielt.

3.2.8 Interviewführung und Datenaufzeichnung

Vor dem Führen der Interviews wurde ein Test-Interview mit einer nicht beteiligten Person durchgeführt. So konnte die Situation geübt werden, der Leitfaden konnte getestet werden.

Den Interviewort durften die Eltern auswählen. Fünf Interviews fanden zu Hause bei den Eltern statt, zwei der Eltern wünschten die Durchführung des Interviews in der Schule. Zu Beginn der Interviews wurde eine kurze Einführung gemacht, damit die Interviewpartner noch einmal hören konnten, worum es geht. Anschliessend wurden sie gebeten, die Einwilligungserklärung zu unterschreiben. Sie ist im Anhang auf Seite 88 zu lesen. Die Themen des Interviews wurden ihnen schon im Elternbrief mitgeteilt, wurden aber als

Einstieg noch einmal erklärt. Diese Einführung war bei allen ungefähr gleich und wurde nicht aufgenommen und nicht transkribiert.

Ederer (2005) betont, dass für ein gutes Gespräch eine Vertrauensbasis geschaffen werden muss. Um diese zu erreichen, sind Grundhaltungen wie Echtheit, das heisst die Stimmigkeit von innerem Erleben und geäusserten Signalen, positive Wertschätzung, Achtung und Empathie gegenüber dem Gesprächspartner von grosser Bedeutung (vgl. S. 119-127). Das Abschätzen, wann es angemessen ist, von den Fragestellungen abzuweichen, wann intensiver nachgefragt werden soll und wann bei einer Frage erklärend ausgeholt werden soll, stellt eine Herausforderung für den Interviewer dar (vgl. Hopf, 2007, S. 349–357).

Bei der Kernphase des Gesprächs wurden die Fragetypen berücksichtigt, die im Kapitel „Erstellung des Interview Leitfadens“ auf Seite 27-28 dargestellt wurden. Es wurde versucht, spezielle Erinnerungen wach zu rufen. Wenn zu wenige Informationen seitens der Eltern kamen, wurde nachgefragt.

Um sich ganz auf das Gespräch konzentrieren zu können, erfolgte die Datenaufzeichnung mit einem Aufnahmegerät.

3.2.9 Schweigepflicht, Datenschutz, Anonymisierung

Beim Interview geht es um das Privatleben und die Intimsphäre der Interviewten. Das heisst, dass die Untersuchende unter Schweigepflicht steht. Der Datenschutz muss aus rechtlicher Sicht berücksichtigt werden, da die informationsgebenden Personen als Wissende zum Forschungsthema angesehen werden und Unterstützende für die Lösung der Forschungsfrage sind. Sie werden um die Einwilligung gebeten, das qualitative Interview verwenden zu dürfen. Sie erhalten Informationen, wie die Daten aufgenommen, behandelt und geschützt werden und wer Zugang zu den Daten hat. Zudem wird den Eltern bekanntgegeben, ob die Tonaufnahmen gelöscht oder archiviert werden (vgl. Ederer, 2005, S. 123).

In vorliegender Arbeit wurden die genannten Punkte berücksichtigt. Die Daten wurden anonymisiert, indem die Interviewten mit den Grossbuchstaben A - F gekennzeichnet wurden. Die Kleinbuchstaben w, m, k, g gaben an, ob es sich um eine weibliche, männliche Person oder um ein Kind bzw. ein Geschwister des Kindes handelte. Z.B. war Dk das Kind des Interviewpartners D. Ortschaften wurden mit dem ersten Buchstaben abgekürzt. So konnten Aussagen nicht mehr einer Person zugeordnet werden. Auch wurde den Eltern mitgeteilt, dass die Daten gelöscht werden, sobald der Forschungsprozess abgeschlossen ist.

3.3 Aufbereitungstechnik

Bevor das Datenmaterial ausgewertet werden kann, muss es zuerst aufbereitet werden. Ein wichtiger Schritt ist die Verschriftlichung der Tonaufnahmen, die Transkription.

3.3.1 Transkription

Eine Möglichkeit der Verschriftlichung ist die wörtliche Transkription. Mayring schreibt: „Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (Mayring, 2002, S. 89). Sie ist sehr aufwändig, es gibt aber Computerprogramme, die diesen Prozess vereinfachen. In vorliegender Arbeit wurde das Programm f4 verwendet. Dieses

Programm ermöglichte die Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit, automatisches, kurzes Rückspulinterwall beim Betätigen der Stopptaste und das Einfügen von Zeitmarken und Textbausteinen per Tastenkombination. Beim Transkribieren wurde die Vorgehensweise der Übertragung des Dialektes ins Schriftdeutsche gewählt. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, wurden ab und zu Satzbaufehler behoben. Um Wissenschaftlichkeit zu gewähren, ist es wichtig, dass Transkriptionsregeln eingehalten werden, die in Anlehnung nach Kuckartz (2014) verwendet wurden (vgl. S. 136). Sie sind im Anhang auf Seite 90 zu lesen.

Zusätzlich ist im Anhang auf Seite 91-106 ein Beispiel eines transkribierten Interviews aufgeführt.

3.4 Auswertungstechnik

Nach dem Prozess der Aufbereitung kann das Datenmaterial ausgewertet werden. Hier wurde nach der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse vorgegangen. „Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Form der Auswertung, in welcher Textverstehen und Textinterpretation“ (Kuckartz, 2014, S. 39) eine wesentliche Rolle spielen.

3.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse analysiert das Material streng kontrolliert. Das Material wird in Einheiten schrittweise zerlegt und bearbeitet. Ein Ablauf wird von Kuckartz (vgl. 2014, S. 77–98) beschrieben, der bei dieser Untersuchung den Weg wies.

1. Initiierende Textarbeit: Markieren wichtiger Textstellen, schreiben von Memos
2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien
3. Codieren des bisher vorhandenen Materials mit den Hauptkategorien

In einem ersten Schritt wurden die thematischen Hauptkategorien des Interviewleitfadens übernommen, zu welchen die Interviews durchgehört und dazu Aussagen zusammenfassend notiert wurden. Themen, Begriffe und Aspekte wurden aufgeschrieben und den bestehenden Hauptkategorien zugeordnet.

4. Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen

Die Textstellen mit den gleichen Hauptkategorien wurden zusammengeführt und so entstand ein erstes grobes Kategoriensystem mit Unterkategorien.

5. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Im Folgenden wurden die Kategorien am Material weiterentwickelt. Durch erneutes Durchhören der Interviews entstanden weitere Subkategorien, die sich aus dem Datenmaterial herausbildeten. Ähnliche oder zusammenpassende Themen wurden zusammengenommen, um Doppelspurigkeiten zu verhindern und thematische Abgrenzung zu ermöglichen. Durch die Bündelung ähnlicher Kategorien entstanden neue Hauptkategorien und Subkategorien, die definiert und mit Ankerbeispielen verdeutlicht wurden. Somit entstand ein neues Kategoriensystem, das im Anhang auf Seite 107-109 gelesen werden kann.

6. Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

Im nächsten Schritt wurden alle Interviews codiert. Das heisst, es wurden alle Interviews noch einmal durchgelesen und dem ausdifferenzierten Kategoriensystem zugeordnet. Dies wurde mit Hilfe des Programms MAXQDA durchgeführt, welches ermöglichte, alle Aussagen zu den Kategorien in einer Excel Tabelle zusammenzuführen, was die Auswertung der Ergebnisse erleichterte.

7. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung

Nach dem Kategoriensystem wurden die Ergebnisse ausgewertet und im folgenden Kapitel präsentiert.

4 Darstellung der Ergebnisse

Folgend wird über die Ergebnisse, die aus den Leitfadeninterviews gewonnen wurden, berichtet. Die Freizeitaktivitäten und Freizeitpartner der Kinder wurden auch anhand eines Fragebogens erfasst. Somit sind diese Ergebnisse aus verschiedenen Quellen gewonnen. Die Darstellung erfolgt nach dem Kategoriensystem, das aus der Analyse der Interviews entstand. Um einen Überblick zu ermöglichen, werden die Hauptkategorien erwähnt. Dies sind:

- Umfassende Angaben zur Freizeit
- Beziehungen
- Wertschätzung und Akzeptanz
- Emotionales Erleben
- Allgemein eingeschätztes Wohlbefinden aus Sicht der Eltern

Durch die Zitate aus den Interviews mit den Eltern werden die Ergebnisse verdeutlicht. Die Zitate werden mit dem entsprechenden Buchstaben der jeweiligen Person gekennzeichnet und stehen unter Anführungszeichen. Auch bei Beschreibungen steht der Buchstabe des Interviewpartners dabei. Am Schluss der Zitate wird jeweils die Positionsstelle angegeben, um sie im Interview nachweisen zu können. Um die Verständlichkeit der Zitate zu gewährleisten, wurden Grammatik und undeutliche Formulierungen zum Teil angepasst. Nicht relevante Textteile wurden zum Teil ausgelassen und mit Auslassungspunkten versehen. Anschliessend an jede Hauptkategorie folgt eine Interpretation der Untersuchenden. Manche Aspekte werden sich in der Darstellung wiederholen. Aufgrund der verschiedenen Blickwinkel ist dies jedoch notwendig.

4.1 Umfassende Angaben zur Freizeit

In dieser Kategorie folgen Angaben zu den Freizeitaktivitäten der Kinder, ihren Interessen und den Angeboten, die ihnen zur Verfügung stehen. Ebenso wird beschrieben, welche Faktoren Einfluss auf das Freizeitverhalten des Kindes haben, welche Erschwernisse bestehen und wie sich Regelmässigkeit in Beziehungen, Aktivitäten und Teilnahmen in Gruppen auf das Kind auswirken.

4.1.1 Freizeitaktivitäten der Kinder

In einem Kurzfragebogen wurden die Eltern gebeten, die Freizeitaktivitäten des Kindes anzugeben. Einige Informationen von Freizeitaktivitäten stammen aus den Interviews. In folgender Tabelle sind die Angaben aus Fragebogen und Interview berücksichtigt worden.

Freizeitaktivitäten zu Hause	Mit anderen	alleine
<input type="checkbox"/> Spielen im Haus	7	7
<input type="checkbox"/> Draussen spielen	7	7
<input type="checkbox"/> Fernsehen	7	6
<input type="checkbox"/> Computerspiele	4	4
<input type="checkbox"/> Bücher lesen oder anschauen	4	4
<input type="checkbox"/> Malen, Basteln	6	6
<input type="checkbox"/> Musizieren oder Musik hören	4	4
<input type="checkbox"/> Faulenzen	3	3
<input type="checkbox"/> Trampolin	2	1
<input type="checkbox"/> Verkleiden	1	1
Sportliche Aktivitäten		
<input type="checkbox"/> Spazieren, Wandern	7	1
<input type="checkbox"/> Fussball spielen	2	0
<input type="checkbox"/> Schwimmen	6	1
<input type="checkbox"/> Skifahren	3	0
<input type="checkbox"/> Rollerblades fahren	1	0
<input type="checkbox"/> Spielplatz	6	0
<input type="checkbox"/> Velo fahren	7	1
<input type="checkbox"/> Reiten	4	0
Musikalische Aktivitäten		
<input type="checkbox"/> Singen	3	3
<input type="checkbox"/> Instrumente spielen	3	3
<input type="checkbox"/> Tanzen	0	0
Sonstige Aktivitäten		
<input type="checkbox"/> Ausflüge machen	7	1
<input type="checkbox"/> Spielplatz	6	1
<input type="checkbox"/> Besuche machen od. empfangen	7	3
<input type="checkbox"/> An Anlässen teilnehmen	7	1
<input type="checkbox"/> Kino, Konzerte, Theater	4	0
Mitglied eines Vereins		
<input type="checkbox"/> Ja	0	
<input type="checkbox"/> Nein	7	

Tabelle 4: Freizeitaktivitäten aus Fragebogen und Interview

4.1.1.1 Aktivitäten vorwiegend alleine

Obige Tabelle zeigt, welche Freizeitaktivitäten die Kinder alleine ausführen. Die Eltern freuen sich über Aktivitäten, welche ihre Kinder alleine meistern können. Es wird als Entlastung empfunden, wenn etwas vom Kind selbständig gemacht wird. Hierzu einige Aussagen der Eltern:

A: „Und Ak zottelt auch gerne alleine los nach W. und geht einkaufen. (schmunzelt) (I: Wirklich?) Ja. Selten noch, aber er machts.“ (72)

F: „...und mit dem Hund geht er, da schaue ich, dass er auch manchmal alleine geht, dass er ein wenig mutiger wird...“ (58)

B: „Wenn er von der Schule nach Hause kommt und "herunterfährt" (...) dann schaut er immer zuerst ein wenig fern. Und dann schaut er sich irgendwelche Sendungen, einfach, grad jetzt im Moment ist "Pfefferkörner" der Renner (Bk: das ist ein Mann) und dann nehme ich manchmal etwas auf, weisst du, wenn ich sehe, das ist etwas, das er sich anschauen kann.“ (21)

4.1.1.2 Aktivitäten in Gruppen

Folgend werden Angaben über die Situationen von Aktivitäten in Gruppen gemacht.

Die Eltern A, B, C, E und G benennen Anlässe im Dorf oder Konzerte als eine Aktivität in Gruppen, an denen sie mit ihren Kindern teilnehmen. Es ist zu erwähnen, dass die Kinder an diesen Anlässen mehr oder weniger 1:1 von ihren Eltern oder Geschwistern betreut werden. Diese Aktivitäten finden nicht regelmässig statt. Zwei der Eltern (A, E) beschreiben, dass die Kinder auf der einen Seite solche Anlässe lieben, auf der anderen Seite manchmal überfordert sind. In solchen Situationen müssen sie dann den Anlass früher verlassen oder mit dem Kind einen ruhigeren Ort aufsuchen.

Von einigen Eltern (A, C, D, G) wird das Spielen mit Nachbarskindern genannt, das sehr unregelmässig stattfindet, je nachdem, wer Zeit hat und wie es sich ergibt. In folgendem Zitat beschreibt die Mutter G, wie sie beobachtete, dass das Kind beim Spielen mit anderen Kindern nicht integriert wird, sondern einfach dabei ist. Manchmal kann das Dabeisein für das Kind und somit auch für die Eltern schon wertvoll sein.

G: „Es ergibt sich nicht gross. Also es ist eben jetzt, wir sind relativ abgelegen vom Dorf, ... Also die Kinder sind etwa im Alter von unseren Kindern und die sind dort manchmal auf Besuch. Und wenn sie gerade dort sind, gehen die Mädchen hinunter auf den Spielplatz und dann treffen sie sich einfach dort. Aber es ist dann schon sofort das Grüppchen, das sich bildet, also Gg mit den anderen Kindern und Gk ist einfach dabei. Sie gehört nicht richtig dazu, aber sie ist einfach dabei.“ (28)

Unregelmässig oder in sehr grossen, zeitlichen Abständen werden die Teilnahme an Ferienlagern und Fussballcamps genannt. Vieles muss passen, wie z.B. Betreuung, Akzeptanz, Gruppenzusammensetzung und Grösse der Gruppe, damit ein Kind bei einem solchen Anlass dabei sein kann. (A, B, D)

Eine Mutter hingegen berichtet von einer Aktivität ihres Kindes in einer Gruppe, die einmal wöchentlich stattfindet.

C: „Wo sie sicher aktiv dabei sind, das ist in der Sonntagsschule. Bei uns in der Kirche. Dort sind sie beide aktiv dabei. Dort ist es so, dass die Leiter die Kinder von Geburt an kennen und dort werden sie je nach Leiter sehr miteinbezogen. Und bei ihnen ist es schon so, du musst sie "holen" können, obwohl sich Ck sehr geöffnet hat.“ (30)

Mutter G erzählt von der Teilnahme des behinderten Kindes beim Trachtentanz zusammen mit seinem älteren Geschwister. Da das Geschwister das Tanzen aufgab, veranlasste dies die Mutter, beide Kinder gleichzeitig vom Trachtentanz abzumelden.

Obwohl verschiedene Aktivitäten von Dorfvereinen angeboten werden, ist nach Angaben der Eltern kein Kind Mitglied eines Vereins.

4.1.1.3 Aktivitäten innerhalb der Familie

Folgend sind Aktivitäten innerhalb der Familie ersichtlich. Es werden nach den Angaben (A, B, C, D, E) sehr oft sportliche Aktivitäten und Aktivitäten im Freien (F) unternommen.

C: „... ich denke es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Freizeitaktivitäten gestaltet. Und unsere Freizeitaktivitäten sind halt schon eher, wir gehen oft mit unseren Hunden spazieren und jetzt in den Ferien sowieso. Da waren beide Kinder immer dabei.“ (16)

Dw: „...wir machen selber viel Sport und nehmen ihn mit. Sei dies Skifahren, Velofahren...“ (45)

Bei den Freizeitaktivitäten, die innerhalb der Familie stattfinden, zeigt sich, dass auch Einkaufen, mit dem Hund spazieren etc. dazugezählt wird. Dies sind Tätigkeiten, die erledigt werden müssen. Zudem sind manche Eltern der Meinung, dass diese Aktivitäten die Flexibilität der Kinder fördert. Dadurch haben sie Kontaktmöglichkeiten.

E: „Weil wir jeden Samstag miteinander weg gehen... vor allem um einzukaufen am Samstagmorgen und da gehen wir miteinander Kaffee trinken und Brötli essen nachher. Das ist er sich gewohnt... Da geht er immer mit. Je nachdem, manchmal fahren wir mit den Eltern mit und so. Und das ist irgendwie programmiert... Je nachdem holt er schon den Autositz und wartet vor der Türe.“ (16)

4.1.2 Freizeitinteressen

Nach den Angaben der Eltern A, B, C, E und G fällt auf, dass die Kinder Musik, Rhythmus und Tanz lieben. Die Musik löst viel Freude und Wohlgefühl bei den Kindern aus.

E: „... Also, ja. Ich spüre immer, dass er sehr gerne Musik hat. Und wo es Musik hat, da fühlt er sich schnell einmal wohl. Und dann geht er schauen und schliesst sich so an. Aber ob er wirklich etwas davon profitiert und dass es ihm etwas bringt, das kann ich nicht sagen.“ (78)

G: „Das Trachtentanz. Ja. Also das Tanzen ist bei ihr sowieso, sie tanzt sowieso gerne. Und sie machte es auch sehr gut. Also das erstaunte mich wirklich. Ich hatte oft das Gefühl, dass sie noch mehr reinkommt als ihre Schwester. Diese Schritte und so, das machte sie wirklich und sie hatte sehr viel Freude und an ihrem Gesichtsausdruck sah man das.“ (40)

Mutter B berichtete, dass im Moment das Schiessen bei ihrem Kind sehr beliebt ist. Wenn der Cousin des Kindes auf Besuch ist, beschiessen sie sich gegenseitig mit den Schaumgummipfeilen. Dies zum grossen Bedauern der Mutter.

B: „Und mit Kindern, sein Lieblingsspiel seit etwa einem Jahr ist das Schiessen. Alles, was schießt und seit es diese Nurls gibt, das sind diese Gewehre mit diesen Schaumgummipfeilen, Moosgummipfeilen, das ist sein ein und alles.“ (21)

Zu den Lieblingsbeschäftigungen des Kindes erwähnten zwei Mütter (A, F) das Spielen in der freien Natur, wobei A nicht genau herauskristalisieren konnte, wo die Interessen des Kindes am meisten liegen. Familie F geht oft campen. Ihr Kind liebt es, den Tag draussen zu verbringen.

F: „Wir waren an einem See und dann sind sie den ganzen Tag fischen gegangen. Also, was halt die Jungen machen und dann war das ein normaler Umgang. Aber das war auf dem Campingplatz und das ist seine Welt, seine heile Welt. Also wenn er dort ist, dann kann er einfach sein und seine Sachen machen, fischen gehen oder in den See. Da fühlt er sich unheimlich wohl. Ja... da ist er einfach...“ (52)

4.1.3 Angebote

Zu den Angeboten der Freizeitaktivitäten sind fast alle Eltern (A, B, C, E) der Ansicht, dass es nichts Geeignetes für Kinder mit einer Behinderung in der Region Werdenberg-Sargans gibt. Ein genannter Grund war, dass bei den Angeboten von den Vereinen erwartet wird, dass das Kind von einer Bezugsperson begleitet wird. Das Betreuungspersonal in den meisten Vereinen hat zu wenig Erfahrung mit Kindern mit einer Behinderung. Je nach Gruppengrösse sind die Leiter eines Vereins überfordert und haben nicht genügend Zeit, um sich um das behinderte Kind zu kümmern. Die Familie A erlebt, dass Versprechungen für das Einbeziehen des behinderten Kindes von anderen zwar gemacht, die Bemühungen bis jetzt jedoch gescheitert sind.

A: „...Das geht gut und wenn er seine Sachen bringt, die halt aggressiv sein können, wenn er nicht verstanden wird, oder halt was auch immer, dann wird es schwierig. Und da, finde ich, sind halt auch die Vereine, die die Kapazität für solche Kinder nicht haben. Wenn du die Pfadi ansiehst, zwei 17-18-Jährige, die mit 20 Kindern umhersausen, das ist eh schon viel, das geht nicht. Und das bedauere ich.“ (97)

Sehr geschätzt sind die Freizeitangebote, die von der Schule organisiert wurden und die an einem Mittwochnachmittag stattgefunden haben. Solche Angebote, so nach Meinungen der Eltern im Interview A, B, C und F sollten öfters oder regelmässig stattfinden. Diese Angebote wären für das Kind stressfrei zu bewältigen. Nach Meinung der Mutter F ist das Integrieren in andere Gruppen genauso notwendig, wie die Teilnahme an schulischen Angeboten.

F: „... Ja, ich finde es von der Schule her, finde ich es generell gut, wenn sie so Sachen machen, wie das Fussball oder die Kunstwerkstatt und so Sachen. Ich finde das sehr toll. Dass die Kinder sich auch da stärken und beweisen können und merken, dass sie das auch können. Klar könnte man mit ihnen auch in einen Tenniskurs gehen, aber es ist einfach, ich denke für diese Kinder ist es immer wieder ein Kampf. Sich beweisen zu müssen oder noch mehr dahinter sein als andere. Ja. Von dem her wäre es super, wenn es solche Angebote mehr geben würde. Einfach so im Alltag. Klar ist es auch gut, wenn man sich integrieren kann in andere Gruppen. Das ist die andere Seite, aber ich denke, dass beides Vor- und Nachteile hat...“ (72)

Mutter C sagt, dass ihr Kind bei den Freizeitaktivitäten in der Schule gut betreut ist. Das ist für sie beruhigend, da sich das Kind dort wohlfühlt. Das Kind ist unter seinesgleichen und unter Betreuern, die es kennen und verstehen. Auch erwähnt sie, dass es immer ein grosser Aufwand ist, bei sonstigen Aktivitäten den Betreuern alle wichtigen Informationen über das Kind zu geben. Dies fällt bei den Aktivitäten in der Schule weg, da man das Kind schon kennt. Sie wünscht sich für ihr Kind mehr musische Angebote, wie Tanzen, Rhythmik, Theater spielen etc. (76)

Im Interview bedauert die Mutter A, dass es im Dorf keinen Spielplatz mehr gibt. Das wäre ein öffentlicher, neutraler Ort für alle. Es könnten sich da unkomplizierte spontane Kontakte ergeben. (62)

4.1.4 Einfluss auf das Freizeitverhalten

Das Freizeitverhalten wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Die Konstellation der Familie und deren Freizeitgestaltung hat grossen Einfluss auf das Kind. Für das Kind selber gibt es verschiedene Erschwernisse, eine Freizeitaktivität auszuführen. Faktoren wie Zeit, Distanz und Wohnsituation prägen die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

4.1.4.1 Beeinflussung durch die Familie

Das Freizeitverhalten der Eltern beeinflusst das Freizeitverhalten des Kindes. Viele Eltern gehen regelmässig spazieren und nehmen das Kind mit. (A, B, C)

A: „Also das ist schon etwas, was er von uns mitbekommt. Wir laufen manchmal eine Runde, immer am Mittwochnachmittag gehört das dazu oder auch am Wochenende. Wenn man nicht viel einkaufen muss, dann gehen wir auch zu Fuss. Dass man das so macht, das kennt er von uns. Oder einfach rausgehen und ums Dorf gehen. Das macht er schon...“ (89)

Ebenso werden sportliche Aktivitäten wie Velo fahren oder Skifahren unternommen. (D, E) Ein Vater (F) hält sich viel in der Natur auf, eine Mutter (E) ist Mitglied des Musikvereins. Zu diesen Aktivitäten werden die Kinder oft mitgenommen.

Nach Meinung einer Mutter (A) spielt die Sympathie, welche sie für eine Person empfindet, eine grosse Rolle bei der Entscheidung, ob sie eine Einladung annimmt oder einen Anlass mit ihrem Kind besucht.

A: „Und das andere wo ich merke, was schwierig ist, eben, einerseits da du als Elternteil ja immer mitgehen musst, also mitgehen musst: logisch, du gehst mit deinem Kind und es ist einfach eine Realität, wenn da eine Mutter von einem Kind ist, die mir gefällt, wo die Sympathie gegenseitig ist, dann finde ich ja, dann gehen wir. Komm. Aber das bedingt, dass die Chemie da eben auch noch stimmt.“ (111)

Die Aktivitäten der Geschwister spielen bei den meisten Kindern eine grosse Rolle. In allen befragten Familien hat das Kind mit einer Behinderung ein bis zwei Geschwister. Dabei wirkt sich auch das Alter der Geschwister auf die Aktivitäten des Kindes aus. Gerade ältere Geschwister haben eine Vorbildfunktion für das Kind. Oft übernehmen diese zugleich eine Beschützerrolle. Dies hat seine guten Seiten, da das Geschwister mit dem Kind spielt oder das Kind mit dem Geschwister irgendwo hingehen kann. (A) Eine Mutter sagt, dass das ältere Kind dem Jüngeren Sicherheit gibt. (C)

A: „Also da ist also wirklich gegenseitig eine gute Beziehung spürbar. Vom Ak zu ihr und von ihr zu Ak. Also sie zotteln auch miteinander los nach W. und gehen einkaufen oder gehen bis zum Bus oder so Sachen. Sie nimmt ihn mit oder sie macht den Vorschlag, dass sie miteinander gehen könnten...“ (72)

Mutter E berichtet, dass es für das Kind eine Abwechslung ist, wenn das Geschwister einen Spielkameraden nach Hause bringt. Das Kind ist neugierig und hat Abwechslung. Auch wenn er im Spiel nicht integriert ist, freut es sich über den Besuch.

E: „Also er genießt es auch, wenn sein Bruder ein Gschpänli mitbringt. Da geht er immer wieder schauen, was die beiden machen. Aber in dem Sinn aktiv mitmachen, das natürlich nicht. Aber er genießt es sicher, wenn jemand da ist.“ (90)

Es kann aber auch Probleme geben, wenn das ältere Geschwister etwas macht, das das Kind mit einer Behinderung nicht alleine tun kann. Es ist für das behinderte Kind nicht einfach zu verstehen, weshalb es nicht alles machen kann, wie seine Geschwister. Bei der Familie A ist es das „Abmachen“, das zu Problemen führt.

A: „...aber weisst du, von der Schwester kennt er „abmachen“ und das kennt er und bei ihm ist das einfach, er kommt dann und sagt: darf ich dort und dort hingehen?...Und bei ihm ist das immer so, hmm, nein jetzt bist du gestern schon läuten gegangen, jetzt kann man ihn nicht schon wieder los schicken...“ (52)

Für ein anderes Kind, das nur kleinere Geschwister hat, sind Themen wie z.B. „Abmachen“ nicht aktuell. Es orientiert sich nach den kleineren Geschwistern. Nach den Angaben der Mutter G kennt das Kind „Abmachen“ nicht. (32)

4.1.4.2 Erschwernisse für das Kind

Für ein Kind mit einer Behinderung gibt es verschiedene Erschwernisse, eine Freizeitaktivität ausführen zu können. Die Erschwernisse ergeben sich aus der Art der Behinderung. Sie zeigen sich vor allem im Umgang mit anderen oder in grösseren Gruppen und erfordern oft eine Begleitung oder Unterstützung. Folgende Erschwernisse werden von den Eltern genannt:

Interview-partner	Erschwernisse	Zitate
A, B, C, D, E, F, G	Kommunikative Schwierigkeiten: Eltern erwähnen, dass die Kinder von anderen oft nicht verstanden werden. Ein Kind kann sich verbal nicht mitteilen und zwei der Kinder haben Mühe, wenn es um das Mitteilen von komplexeren Inhalten geht.	C: „Manchmal muss man halt lange fragen. Aber die Kommunikation ist bei ihnen sicher ein Hauptproblem.“ (28) E: „Ja, weil er das nicht mitteilen kann, richtig. Er kommt dann vielleicht schon mal: Musik oder so oder Musik hören. Aber zu Hause ist ihm oft auch langweilig in diesem Sinn. Und man kann ihm nicht immer ein Monsterprogramm bieten. Das geht irgendwo gar nicht...“ (90)
A, B, C, E	Emotionale Selbstregulation: Spannungszustände zu regulieren ist eine Schwierigkeit, die die Kinder oft nicht selber meistern können. Sie reagieren oft mit aggressiven Verhaltensweisen.	A: „Dann kann er einmal laut brüllen und es kann auch sein, dass er jemanden packt. (...“ (46)

Interview-partner	Erschwernisse	Zitate
A, B, C	<p>Motorische Schwierigkeiten:</p> <p>Diese Schwierigkeit zeigt sich vor allem beim Spiel mit anderen Kindern. Die Kinder kommen den anderen nicht nach, weil sie nicht genug schnell sind. Sie sind in den Ausführungen verschiedener körperlicher Aktivitäten nicht so geschickt wie andere, was oft dazu führt, dass sie verlieren oder ausgeschlossen werden.</p>	<p><i>C: „... Weil die können halt rennen, die können Fussball spielen, die können halt irgendwo hinauf klettern, die können verstecken spielen. Das kann sie alles nicht. Sie braucht dann immer jemanden, der mitgeht, oder. Du kannst dann nicht sagen, wir haben es in der Nachbarschaft. Das geht nicht, da muss jemand Erwachsenes mitgehen. Sonst bleibt sie auf der Strecke...“ (64)</i></p>
A, D, F	<p>Kognitive Schwierigkeiten:</p> <p>Spiele, die das Verständnis von Regeln und Abläufen erfordern, können von den Kindern nicht oder nur teilweise ausgeführt werden. Gerade im sozialen Kontext kommt dieses Defizit zum Vorschein.</p>	<p><i>Dm: „... Aber er hat irgendwie kein Verständnis, für ihn war nicht klar, dass er auf das Goal schießen soll. Und dass er mit anderen ein bisschen zusammen spielen soll. Das konnte er nicht umsetzen. Und dadurch wollten ihn die anderen auch nicht miteinbeziehen oder viel weniger natürlich. Am Anfang war das nicht das Problem aber je länger je mehr. Und dann hat es Sachen gegeben, was er nicht verstanden hat oder vielleicht nicht so gut konnte...“ (39)</i></p>
C, E, G	<p>Fehlendes Einschätzungsvermögen von Gefahren:</p> <p>Dieses Problem bewirkt, dass das Kind von einer Bezugsperson begleitet werden muss oder dafür gesorgt sein muss, dass eine 1:1 Betreuung gewährleistet ist.</p>	<p><i>C: „Nur da ist die Gefahr von dieser Strasse. Ich kann sie nicht alleine spielen lassen. Das heisst, ich muss immer konstant dabei sein. Weil sie kann einfach die Gefahr nicht einschätzen. Wenn ich sage, dass ein Auto kommt, dann weiss sie, dass sie auf die Seite gehen muss. Aber dann geht sie so weit auf die Seite, bis der Zaun kommt.“ (22)</i></p>
A, B	<p>Einverständnis mit Regeln:</p> <p>Von den Eltern wird die Schwierigkeit genannt, dass das Kind seine Vorstellungen durchsetzen möchte. Es fehlt dem Kind die Flexibilität, Regeln von anderen oder Gegebenheiten anzunehmen.</p>	<p><i>A: „Wo aber die Spiele zum Teil bereits schwieriger sind, wo er einfach nur mit kann oder sich nicht an die Regeln halten kann, dann gibt es Situationen, in denen sie ihn einfach halt mitmachen lassen und er hat <u>seine Regeln</u> und dann gibts Situationen wo andere Kinder auch wütend werden, wenn er sich nicht an die Regeln hält, die dann nicht so tolerant sind.“ (38)</i></p>

Tabelle 5: Erschwernisse der Kinder aus Sicht der Eltern

4.1.4.3 Zeit, Distanz und Wohnsituation

Die Zeitressourcen des Kindes oder der Eltern, die Distanzen zu den Freizeitorien und die Wohnsituation haben grossen Einfluss auf das Freizeitverhalten des Kindes. Während der Schulzeit ist die Zeit oft knapp, um Freizeitaktivitäten zu unternehmen. Durch die intensive Beaufsichtigung des Kindes reicht die Energie der Mutter manchmal nicht mehr, Freizeitunternehmungen zu planen.

C: „... Ja. Sie würde schon noch gerne mehr. Aber da sind dann eben schon manchmal Faktoren, da kommt sie von der Schule nach Hause und hat noch Hausaufgaben und das sind einfach Sachen, da ich mitgehen muss. Und das geht nicht immer. Und manchmal muss ich sagen, dann ist bald wieder das Nachtessen. In den Sommerferien ist das etwas anderes.... Da kommt es nicht so darauf an, wie spät es ist. Aber in der Schulzeit, da muss man vielleicht noch duschen. Dann heisst es vielleicht, dass ich da eine Stunde, vielleicht auch zwei Stunden dort bin oder am Hin und Herfahren und dann mag ich auch nicht immer...“ (82)

Die Wohnsituation wird bei der Familie D als fördernd angesehen, weil sie in einem ruhigen Quartier wohnt. Das Kind hat somit die Möglichkeit, sich oft mit anderen Kindern auf der Strasse zu treffen.

D: „Sie können dann auch mit dem Traktor umherfahren oder mit dem Kickboard. Hier bei der Strasse ist relativ wenig Verkehr. Es sind nur Anstösser. Da spielen sie natürlich ganz normal mit Kreiden am Boden zeichnen und was man so tut halt. Da machen sie extrem viel und da ist er auch vielfach der, der sagt was er will. Sie spielen Federball oder irgendetwas.“ (8)

Zwei Familien (C, G) wohnen an der Hauptstrasse. Für diese Kinder ist es zu gefährlich, ohne Begleitung mit anderen draussen zu spielen.

Das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel braucht sehr viel Zeit, um die Distanzen zu den Freizeitangeboten zurückzulegen. Dieser Zeitaufwand kann nur in Ausnahmesituationen in Betracht gezogen werden. Diese Erfahrungen macht die Familie A. (99)

Die Mutter A berichtet, dass die Kontakte zu den Kindern im Dorf seltener geworden sind, seitdem das Kind nur noch in die Heilpädagogische Tagesschule geht. Früher war es einen halben Tag pro Woche im Kindergarten des Dorfes.

A: (...) Was mir noch ist, doch, durch die Tagesschule in Trübbach, solange er noch da in den Kindergarten gegangen ist,... .Da waren noch viel mehr Kontakte, er wurde mehr klar mit dem Namen angesprochen in W. Man merkt auch jetzt noch ab und zu, diese Kinder kommen noch ab und zu: Hoi Ak. Das finde ich sehr wertvoll. Es ist mir klar, Ak gehört in die HPS, also da habe ich keine Zweifel...“ (111)

Die Mutter F. bedauert, dass die Schulkameraden des Kindes in verschiedenen Dörfern wohnen und die Entfernung zu weit ist. Die Kinder der Tagesschule Seidenbaum kommen aus der Region Werdenberg und Sarganserland. So können keine spontanen Kontakte mit ihnen stattfinden, wie es z.B. bei den Brüdern des Kindes möglich ist, die im Wohnort zur Schule gehen. (18)

4.1.5 Regelmässigkeit

Die Regelmässigkeit der verschiedenen Aktivitäten, ob alleine oder in Gruppen und in Beziehungen bewertet ein grosser Teil der Eltern (B, C, D, E, F) als sehr wichtig für das Wohlbefinden des Kindes. Der Vater D meint, dass es bestimmt förderlich sei, wenn sich das Kind in der gewohnten Umgebung bewegen könne. Dies zeigt folgende Aussage.

Dm: „... wir gehen immer hier nach W. zum Skifahren und er kennt auch das Gebiet dort und er kennt die Leute dort. Dann ist es für ihn auch schon fast eine gewohnte Umgebung. Das sind alles Sachen, welche für ihn gut sind, dass man immer an denselben Ort geht, um Mittag zu essen, oder dass man immer dieselben Pisten fährt... also ich kann ihn gut da alleine fahren lassen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn er weiss wo, wie, was. Und er weiss wo er hin müsste, wenn irgendetwas wäre oder er mich nicht finden würde. Dann hat er wie eine Sicherheit und das ist für ihn extrem wichtig.“ (75)

Mutter F berichtet von der grossen Unsicherheit, wenn ihr Kind in eine neue Situation kommt. Die Angst, im Lärm und unter vielen Menschen zu sein, ist für das Kind belastend. Es versucht, solche Orte zu vermeiden. Wenn man die Situationen wiederholt, bekommt das Kind mehr Sicherheit und es kann diese immer besser meistern.

F: „Doch, da nehmen wir ihn eigentlich mit, jetzt geht es mittlerweile. Aber als er ein bisschen kleiner war, da war es ein Kampf. Nur schon das erste Mal ins Kino zu gehen, brauchte ein paar Anläufe. Da ist er immer wieder mitgekommen, dann wurde es ihm zu viel, dann war es ihm zu dunkel, dann wollte er wieder hinaus oder nur schon reingehen bei so vielen Leuten. Da brauchten wir einige Anläufe. Aber jetzt kennt er es und wenn er es kennt, ist es super. Ja. Und ich denke, je mehr Erfahrungen er da macht, umso sicherer wird er auch, also das geht mittlerweile wirklich relativ gut. Er fragt einfach immer, ob es Leute hat...“ (32)

4.1.6 Zusammenfassung und Diskussion

Aktivitäten:

In der Tabelle ist ersichtlich, welche Freizeitaktivitäten die Kinder ausführen. Der Vergleich mit den Aktivitäten der Jugendlichen aus der Untersuchung von Schröder im Kapitel 2.3.3 zeigt, dass die Eltern dieselben Freizeitaktivitäten ihrer Kinder nennen. Bei Playstation wurden Computerspiele angegeben. Eine Ausnahme ist der Stadtbummel. Dies scheint mir eine attraktive Freizeitbeschäftigung besonders für Jugendliche und nicht für Kinder zu sein.

Bei den sportlichen und bei sonstigen Aktivitäten fällt auf, dass die Kinder mit einer Behinderung ihre Freizeit vor allem mit Familienmitgliedern verbringen. Die Selbständigkeit der Kinder ist noch nicht so stark entwickelt, die genannten Freizeitaktivitäten allein ausführen zu können.

Zum Begriff der Freizeit:

Bei den Angaben der Eltern zeigt sich, dass es sich bei den Aktivitäten innerhalb der Familie auch um Tätigkeiten handelt, die erledigt sein müssen, wie z.B. das Einkaufen, mit dem Hund spazieren gehen, etc. Die Eltern unterscheiden bei den Angaben nicht, wie Opaschowski die Freizeit in Kapitel 2.3 darstellt, unter der Dispositionszeit, die zur freien Verfügung steht und die selbstbestimmt ist und der Obligationszeit, die für zweckgebundene Tätigkeiten verwendet wird. Dispositionszeit und Obligationszeit werden bei den Angaben der Eltern ver-

mischt. Die Kinder werden oft mitgenommen, um Sachen zu erledigen. Sie sind in diesem Alter wahrscheinlich noch recht in die Familie eingebunden und oft nicht selbständig genug, um manche Freizeittätigkeiten selbst zu bestimmen und alleine auszuführen. Es kann auch sein, dass sich das Kind seiner Interessen noch gar nicht bewusst ist. Die Eltern, hier in den meisten Fällen die Mutter, hat innerhalb der Familie ihre täglichen Aufgaben zu verrichten und nimmt das Kind einfachheitshalber oder notwendigerweise mit, da das Kind nicht allein zu Hause bleiben kann. Welche dieser zweckgebundenen Tätigkeiten das Kind auch wirklich gerne macht, ist schwierig zu sagen.

In der Freizeitgestaltung spielt es auch eine Rolle, ob und wieviel Zeit die Eltern für die Geschwister aufbringen, wie ihr Tagesablauf aussieht, ob sie berufstätig sind etc. Folglich stellt sich die Frage, wie selbstbestimmt die Freizeit der Kinder ist, wieviel Zeit für selbstbestimmte Aktivitäten noch übrig bleibt und welche Aktivitäten überhaupt ausführbar sind. In Kapitel 2.3.6.2 beschreibt Markowetz, dass der Zeitfaktor für die Gestaltung der Freizeit davon abhängt, wie viele Therapien das Kind hat und ob die Eltern berufstätig sind. Auch bei nicht berufstätigen Eltern scheint der Zeitfaktor ein Thema zu sein, da andere Faktoren, wie zum Beispiel Familiensituation ebenso Einfluss haben. Bei den Aktivitäten innerhalb der Familie werden oft auch die Interessen der anderen Familienmitglieder berücksichtigt, was sich wiederum auf die Freizeitaktivitäten der Kinder auswirkt. Ich finde, dass das gut und wichtig ist (vgl. Kapitel 4.1.4.1).

Teilhabe in Gruppen:

Beim Kapitel „Teilhabe in Gruppen“ zeigt es sich deutlich, dass es keine regelmässige Aktivitäten in Gruppen, mit einer genannten Ausnahme, gibt. Wenn überhaupt, finden diese sporadisch statt. Dies kann auf das Fehlen geeigneter Angebote für die Freizeit zurückzuführen sein (vgl. Kapitel 4.1.3). Diese Problematik wird auch im Kapitel 2.3.6.6 von Markowetz genannt. Beim Spielen in Gruppen zeigen die Kinder in verschiedenen Situationen, dass sie sich nicht wohl fühlen. Dies kann verschiedene Gründe haben. Eltern geben in den Interviews oft an dass Kinder mit Behinderungen oft die Erfahrung machen, dass sie ausgeschlossen werden. Das Vergleichen des Kindes mit anderen oder das Überfordertsein in der Gruppe kann zu negativen Erlebnissen führen.

In der Untersuchung von Sarimski und Schaumburg in Kapitel 2.4.1 zeigt es sich, dass die Teilnahme in einem Verein bei Kindern mit geistiger Behinderung deutlich eingeschränkt ist.

Angebote:

Eltern loben Freizeitaktivitäten, die seitens der Schule organisiert sind. Sie wünschen sich für ihr Kind mehrheitlich Angebote mit anderen behinderten Kindern. Die Eingliederung in Gruppen integrativer Art wird nicht so erfolgreich gewertet.

Ein Kind, das sich gerne vergleicht, findet in der Gruppe mit anderen behinderten Kindern eher Bestätigung. Es werden von ihm nicht Leistungen erwartet, die zu einer Überforderung führen. Der Leistungsdruck fällt weg. Dazu kommt, dass es vertraute Kinder sind, die es schon kennt. Es ist für mich nachvollziehbar, wenn eine Mutter aus Gründen der kommunikativen, motorischen und kognitiven Schwierigkeiten ihr Kind keinen öffentlichen Vereinen beitreten lässt. Das Akzeptieren von Regeln und emotionaler Selbstregulation erschweren nach Erfahrungen dieser Mutter die Integration behinderter Kinder. Sie möchte ihr Kind nicht in die Welt der „Nichtbehinderten“ hineinschieben. Sie denkt, dass ihr Kind auch später Kollegen und Freunde eher unter seinesgleichen finden wird.

Regelmässigkeit:

Viele Eltern betonen, dass die Regelmässigkeit und das Wiederholen von Gewohntem für ihre Kinder sehr wichtig sind. Dies gibt ihnen Sicherheit. Andererseits kann die Regelmässigkeit aufgrund verschiedener Probleme, die die Behinderung mit sich bringt, in manchen Aktivitäten nicht angestrebt werden. Vor allem fehlt sie bei Aktivitäten und Spielen in Gruppen. Vielleicht ist die fehlende Regelmässigkeit unter anderem ein Faktor, dass das Kind sich in Gruppen nicht wohlfühlen kann. Das Spielen mit anderen Kindern ist situationsabhängig, ob und wann die anderen Kinder Zeit und Lust haben. Es zeigt sich hier, dass diese Spielsituationen keine oder sehr selten eine gewisse Regelmässigkeit aufweisen. Feste im Dorf sind besondere Anlässe, die vielleicht regelmässig, aber nur einige Male im Jahr stattfinden. So bleiben nur Aktivitäten in Vereinen oder sonstigen Freizeitgruppen, die zwar regelmässig, z.B. wöchentlich stattfinden, aber nach Angaben der Eltern mit bereits erwähnten Schwierigkeiten verbunden sind.

Interessen:

In der Befragung zeigt sich, dass die Kinder A, B, C, E und G Freude an Musik, Bewegung und Tanz haben. Beim Vergleich der Aktivitäten mit diesen Interessen fällt auf, dass die musikalischen Interessen zwar vorhanden sind, jedoch nicht in der Gruppe ausgeführt werden. Für behinderte Kinder ist es meiner Ansicht nach sehr wichtig, musische Veranlagungen und Interessen entsprechend zu unterstützen. Sicher ist es in diesem Bereich schwierig, ein geeignetes Angebot für die Kinder mit einer Behinderung zu finden. Der Grund dafür kann sein, dass bei einem Musikverein z.B. vorausgesetzt wird, dass musikalische Kenntnisse vorhanden sind. Motorische Beeinträchtigungen können z.B. das Spielen eines Instrumentes verunmöglichen.

Erschwernisse:

Die im Theorieteil aufgezeigten Erschwernisse in der Freizeit für Kinder mit einer Behinderung in Kapitel 2.3.6 sind auch von den Eltern genannt worden. Der Zeitfaktor, geeignete Freizeitangebote, die unmittelbaren Folgen der Schädigung und Probleme in der Kommunikation scheinen auch in ihren Augen Erschwernisse für die Kinder zu sein. In dieser Untersuchung nennen die Eltern zusätzlich einige Schwierigkeiten für das Kind, die im Theorieteil nicht genannt sind. Dies sind das Akzeptieren von Regeln, die emotionale Selbstregulation und kognitive Schwierigkeiten.

Der Vergleich zur Untersuchung von Sarimski (vgl. S. 23- 24) lässt feststellen, dass zum Teil dieselben Schwierigkeiten in den Beziehungen bestehen, die die Kinder in der Ausübung ihrer Freizeitaktivitäten haben: Dies sind Beeinträchtigungen in der Kommunikation, emotionale Selbstregulation und wenig Flexibilität.

4.2 Beziehungen

In diesem Kapitel wird auf die Beziehungen des Kindes mit einer Behinderung als entscheidendes Element von sozialem Wohlbefinden eingegangen. Die Grundlage, Beziehungen gestalten zu können, liegt in der Kommunikations- bzw. Interaktionsfähigkeit. Die Eltern nehmen Stellung zur Situation der Beziehungen ihres Kindes zu Mitmenschen und zu Tieren.

4.2.1 Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit

Die Kommunikationsfähigkeiten der Kinder werden sehr unterschiedlich beschrieben. Es sind Kinder, die sich vor allem mit Hilfe der Gebärden und Gestik mitteilen, (A, B, C, G) oder mit Hilfe von Gegenständen. (E)

E: „Einzelne Wörter sagt er, dann kann er das je nachdem mitteilen. Oder er bringt Gegenstände. Wenn er Windeln wechseln will, bringt er zum Beispiel Feuchttücher. Oder er holt uns an der Hand und führt uns zu irgendetwas. Ja. Und manchmal sagt er einfach nichts. (lacht) Und man muss einfach errahnen. Manchmal liegt man richtig und manchmal halt total falsch. Dann äussert er sich zwar schon auch, dass er manchmal traurig ist oder wütend je nachdem. Und sonst Kontakt aufnehmen mit fremden Leuten, das macht er so, dass er zu ihnen hin geht, ihre Hände anschaut und ihre Augen, ihnen in die Augen schaut, je nachdem wie die Reaktion des Gegenübers ist. Ja.“ (2)

Das Kind C kommuniziert mit Hilfe eines Talkers. Beim Talker nennt die Mutter das Problem, dass das Kind ihn beim Spielen nicht immer dabei haben kann. Zum Beispiel ist das Gerät im Weg, wenn das Kind draussen umherrennt. Auch wenn das Kind nicht verstanden wird, kann es sein, dass es zu wenig Geduld hat, das Wort auf dem Talker zu suchen. Andere Kinder zeigen grosses Interesse an diesen technischen Geräten, was auch zu Interaktionen führen kann. Das behinderte Kind hat somit einmal etwas, was andere nicht haben. Das verleiht ihm einen besonderen Status. (4)

Zwei Kinder können sich nach Angaben der Eltern (D, F) verbal gut mitteilen, wenn es um die Kommunikation bei der Routine im Alltag geht. Wenn es um komplexere Themen geht, ist es für diese Kinder schwierig.

F: „Er ist ja dort relativ stark im normalen Kommunizieren im Alltag, in täglichen, normalen Sachen. Er hat da wirklich null Probleme und auch die Leute in seinem Umfeld, die nicht wissen, dass er da in dieser Schule ist und eine gewisse Behinderung hat, die merken nichts. Was man dann mehr merkt, ist, wenn er etwas erklären muss oder wenn es für ihn schwieriger ist, wenn es jetzt nicht das normale Alltägliche ist. Dann kriegt er ein Durcheinander und kann sich schlecht mitteilen. Wenn wir etwas von ihm wollen, das nicht das "Normale" oder die Routine ist, hat er mehr Probleme. Dann hinterfragt er es siebenhundert Mal und fragt immer wieder...“ (2)

Die Eltern A, B, C, E und G berichten von Situationen, die zum Teil schwierig sind. Bei ihnen ist es so, dass vor allem die Familienmitglieder das Kind gut verstehen. Leute, die das Kind nicht so gut kennen, verstehen es oft nicht. Wenn das Kind Themensprünge macht und etwas sagt, das nicht in den Kontext passt, haben selbst die Familienmitglieder oftmals Mühe, das Gesagte zu verstehen. Gesten und Gebärden sind für die Verständigung eine grosse Hilfe. Die Familienangehörigen verstehen die Gebärdensprache ihres behinderten Kindes, wobei Aussenstehende meistens nicht damit vertraut sind.

G: „Also bei uns hat sie ihre, wie soll ich sagen, ihre Wörter, die wir verstehen. Also unsere Familie intern versteht sie, wenn sie mit uns redet. Wenn es einmal eine Situation gibt, die wir jetzt wirklich nicht heraushören, was sie meint, dann macht sie es mit Gebärden und sonst lässt sie es dann einfach bleiben, wenn sie merkt, dass es gar nicht geht, dann lässt sie es sein. Aber das ist dann wirklich, also meistens finden wir es heraus...“ (2)

Mutter B berichtet, dass ihr Kind mit anderen Leuten über die Fernsehsendungen reden möchte, die es gesehen hat. Da ergibt sich die Schwierigkeit, dass die Leute das Kind nicht gut verstehen und die Sendungen gar nicht kennen, von denen es spricht. So muss die Mutter immer daneben stehen und für das Kind übersetzen.

Grundsätzlich berichtet ein grosser Teil der Eltern (A, B, C, E, F, G) von einem grossen Bedürfnis des Kindes, mit anderen zu kommunizieren.

F: „Das ist immer wieder. Sei es in einem Restaurant, da kann er hinter sich schauen und mit demjenigen hinter sich zu reden beginnen. Im Zug kann er plötzlich mit dem Gegenüber zu kommunizieren beginnen, oder wenn wir auf dem Campingplatz in Italien sind, wenn am Tisch noch andere Leute sind, dann kann er zu erzählen beginnen und wirklich, das genießt er dann, wenn er so neuen Kontakt hat und einfach so erzählen kann. Und dort sagen dann die Leute, dass man ja gar nichts merkt und es ist alles... Das sind so die ersten Schritte, bei denen er sich sehr wohl fühlt und die er sehr gerne macht. Und dann auch sehr charmant ist...“ (36)

Die Familien D und G berichten von Zurückhaltung des Kindes, wenn es mit mehreren Kindern zusammen ist. Vor allem, wenn ihm die Kinder nicht vertraut sind, teilt es sich ungern oder gar nicht mit. (2)

4.2.2 Beziehungspartnerinnen und -partner

Über die Beziehungspartner der Kinder zu schreiben war mit Schwierigkeiten verbunden. Die Eltern machten im Fragebogen andere Angaben als im Interview. Die nun folgende Darstellung der Beziehungspartner ist eine Auswertung aus den drei Quellen: Fragebogen, Stammbblatt und Interview, wobei die Angaben aus den Interviews am meisten gewichtet werden.

Alle Eltern geben an, dass die regelmässigen Freizeitpartner hauptsächlich die Familienangehörigen sind. Grosseltern, Tanten, Cousins etc. werden auch als Familienmitglieder gezählt. Eine besondere Beziehung haben fast alle Kinder zu ihren Grosseltern. (G, 20)

Drei der Eltern (A, C, D) geben an, dass auch Freunde bzw. Bekannte zu den regelmässigen Freizeitpartnern gehören, wobei es sich oft um die Freunde der Familie oder der Geschwister handelt.

B: „...er hat eigentlich mit unserem Kollegenkreis und mit den Kollegen von unseren Kindern zu tun. Also von den Kollegen von Bg. (I: Also die Kollegen der Geschwister ?)... mit denen möchte er immer mitmachen oder dabei sein. Und sonst eigentlich eher weniger...“ (16)

Drei der Eltern (A, C, D) nennen auch Nachbarn als regelmässige Freizeitpartner der Kinder. Wobei die Regelmässigkeit beim Spielen mit den Nachbarskindern nicht so gemeint ist, dass dies z.B. einmal wöchentlich ist. Dies kann einmal in kürzeren, dann wieder in längeren Abständen stattfinden, so wie es sich ergibt. Bei der Familie A ist die Situation so, dass die Nachbarskinder vor allem mit der Schwester des behinderten Kindes spielen wollen. Sie kommen nur vorbei, wenn auch sie zu Hause ist.

Beziehungen mit Gleichaltrigen sind seltener oder werden als schwierig angesehen. (B, C, E, F) Die Tatsache, dass das Kind oft mit jüngeren Kindern Beziehungen pflegt, wird oft betont. Mutter C ist der Meinung, dass die Akzeptanz von den Kleineren besser ist, obwohl sie des öfteren eine Helferrolle übernehmen.

C: „Bei ihr ist das einfach wenn sie kleinere Kinder hat, jüngere Kinder, vielleicht so Erstkindergärtler, das ist für sie einfacher, weil die nehmen sie anders. Ich finde, mit Gleichaltrigen ist es für sie viel schwieriger... Da drüben sind zwei Buben, einer geht in den

zweiten Kindergarten und einer geht noch nicht in den Kindergarten und die spielen relativ gut mit ihr...“ (10)

In anderen Familien ist es so, dass ihre Kinder (B, F) das Zusammensein mit Erwachsenen bevorzugen. Im Gegensatz zur Mutter C findet Mutter F, dass ihr Kind sich im Kreis der Erwachsenen besser verstanden fühlt.

F: (...) Diejenigen, die ihn kennen, die gehen eigentlich ganz gut auf ihn ein, so Nachbarn und Freunde. Die Erwachsenen. Bei Kindern ist es schwieriger. Darum hat er auch Mühe bei Beziehungen mit Kindern. Also ihm ist es lieber, wenn wir zu Hause sind und Besuch haben. Dann ist er am Tisch mit den Erwachsenen. Da fühlt er sich besser verstanden und da muss er sich wahrscheinlich nicht so bestätigen wie mit den Kindern, die ihn im Spiel konfrontieren...“ (10)

Einige der Eltern (A, C, E) erwähnen kleine Interaktionen mit Menschen als besonders wertvoll. Spontane, kleine Begegnungen im Alltag, oder das Treffen an einem Fest erfreuen das Kind. Das sind nicht Beziehungen, die durch gemeinsames Tun entstehen, auch nicht Begegnungen mit Menschen, die ihm sonst sehr nahe sind, sondern zufällige Situationen, in denen die Leute sehr positiv auf das Kind reagieren. Beim Interview E wird betont, dass positive Reaktionen nicht selbstverständlich sind.

E: „Ah, das ist noch schwierig zum sagen. Ich glaube, er braucht gar nicht viel und doch hat er sehr gerne den Kontakt zu den Leuten. Ich glaube, er hat einfach Freude, wenn jemand auf ihn reagiert und mit ihm zu reden beginnt. Und, ja, er geht halt sehr oft auf Leute zu, auf wildfremde Leute und nimmt einfach ihre Hände. Und je nachdem entstehen dann Situationen, in denen die Leute sehr positiv reagieren und andere sind sehr irritiert. Aber ich denke, oder ich bin eigentlich noch erstaunt, dass das Positive eher überwiegt.“ (20)

Nachfolgend wird gezeigt, welche Freizeitpartner die Kinder ausserhalb der Familie haben und wie alt sie sind. Auch wird eine ungefähre Anzahl der Kontakte im Monat genannt. Diese Informationen sind wiederum aus den verschiedenen Quellen Fragebogen, Stammblatt und Interview entnommen.

Interviewpartner und Alter des Kindes	Ungefähre regelmässige Anzahl Kontakte ausserhalb der Familie im Monat	Regelmässige Freizeitpartner ausserhalb der Familie	Alter der Freizeitpartner
A 11 Jahre	4	Nachbarskinder Reitlehrerin	11 Jahre 8 – 9 Jahre erwachsen
B 12 Jahre	4	Freundin der Mutter Fussballkollegen des Vaters Reitlehrerin	46 Jahre 40 – 50 Jahre erwachsen

Interviewpartner und Alter des Kindes	Ungefähre regelmässige Anzahl Kontakte ausserhalb der Familie im Monat	Regelmässige Freizeitpartner ausserhalb der Familie	Alter der Freizeitpartner
C 9 Jahre	7	Kinder der Sonntagsschule Nachbarskinder Nachbarin Reitlehrerin	4 – 6 Jahre 4 – 5 Jahre erwachsen erwachsen
D 9 Jahre	10	Freundin Nachbarskinder	9 Jahre 5 und 8 Jahre
E 8 Jahre	4	Reitlehrerin	ca. 40 Jahre
F 12 Jahre	16	Nachbarskinder Pflegekinder	9 und 12 Jahre 9 und 15 Jahre
G 8 Jahre	Keine	Keine	

Tabelle 6: Freizeitpartner und Anzahl Kontakte der Kinder

4.2.2.1 Familiäre Beziehungen

Wie erwähnt, pflegen die Kinder die meisten Beziehungen innerhalb der Familie. Die familiären Beziehungen bieten den Kindern in der Regel einen geschützten Rahmen, der ihnen Geborgenheit bietet. Die familiären Beziehungen können auch hemmend sein. Nachfolgend werden unterstützende und hemmende Faktoren in Bezug auf das soziale Wohlbefinden beschrieben.

Unterstützende Faktoren familiärer Beziehungen:	Hemmende Faktoren oder Schwierigkeiten familiärer Beziehungen:
<ul style="list-style-type: none"> Die meisten Kinder können sich verbal nicht gut verständigen, deshalb sind die Familienmitglieder Dolmetscher. Da die Familienmitglieder das Kind am besten verstehen, sind sie das Bindeglied zu anderen, aussenstehenden Personen. Sie übersetzen oft das vom Kind Gesagte. (B, C, G) <p>G: „Eigentlich sehr, sehr wenig. Und wenn, dann sagt sie etwas und ja, die meisten Kinder verstehen sie wirklich nicht. Egal, was sie sagt. Die meisten Kinder verstehen sie nicht. Und dann greift sie manchmal auf ihre Schwester zurück.“ (10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> In unten beschriebener Situation nahm die Mutter das Kind aus der Gruppenaktivität heraus, weil das Geschwister nicht mehr daran teilnahm. Ihr fehlte das Vertrauen in das behinderte Kind, die Situationen selbständig zu meistern. <p>G: „Nein, ich nahm sie dann schlussendlich raus, weil ihre Schwester dann in den Kindergarten kam. Und ich fand, dass sie sich da zuerst eingewöhnen soll. Weil ich habe das Gefühl, dass es am Anfang streng für sie ist. Darum habe ich sie rausgenommen...“ (42)</p>

Unterstützende Faktoren familiärer Beziehungen:	Hemmende Faktoren oder Schwierigkeiten familiärer Beziehungen:
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern schätzen genau ab, wohin sie mit ihrem Kind gehen. Sie wägen ab, ob das Kind in Situationen kommen könnte, in denen es überfordert ist, oder ob durch sein Verhalten Probleme entstehen könnten. Die negativen Erlebnisse für das Kind und für das Umfeld würden sich wiederum stigmatisierend auf das Kind auswirken. Durch das Abschätzen möchten die Eltern negative Erlebnisse für das Kind möglichst verhindern. Der Ausgleich mit positiven Erlebnissen innerhalb der Familie wird angestrebt. (A, B, C) <p>A: „Aber in M. in einem normalen Schwimmkurs, da kann er nicht mitmachen. Also diese Erfahrungen möchte ich ihm ersparen. Also das heisst, ich muss 100% überzeugt sein. Und so Lager, plus Sportlager, das hat er jetzt das erste Mal mitgemacht und das ist gut gegangen.“ (101)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einige Mütter berichten, dass sie aufgrund von negativen Erlebnissen manche Freizeitorte mit dem Kind nicht mehr aufsuchen. Dies nicht nur zum Schutz des Kindes, sondern auch zu ihrem eigenen Schutz.(B, C) <p>B: „... ich habe einfach Mühe, wenn man so Kinder ärgert. Wir haben einmal begonnen mit dem Kinderturnen, das war vor ein paar Jahren schon. Da bin ich zweimal gegangen und dann habe ich gefunden, dass ich das überhaupt nicht brauche, wenn er so schief angeschaut wird...“ (25)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Die Beziehung zu den Geschwistern bietet den Kindern oft die Möglichkeit, Aktivitäten zu unternehmen, um mit anderen soziale Kontakte zu erleben. Sie können mit den Geschwistern an Spielen teilnehmen. Alleine könnten sie das vielleicht nicht oder die Eltern würden es dem Kind alleine nicht zutrauen. (A, C, F, G) <p>G: „Da rennt sie einfach ihrer Schwester nach. Wir waren grad am Dorffest und da spielte natürlich auch die Musik und es hatte eine Bühne dort und da ist sie relativ selbständig. Ich darf sie einfach nie aus den Augen lassen, sonst ist sie irgendwo in der Menge und ich find sie nicht mehr. Aber sie geht eigentlich meistens ihrer Schwester nach und dann tanzen sie auf der Bühne...“ (46)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Beziehung zwischen dem behinderten Kind und seinen Geschwistern kann auch problematisch sein. Oft sind fehlende Zuwendung oder ein zu grosser Altersunterschied der Grund. (B) <p>B: „Er macht schon viel mit ihnen, aber, also zum Beispiel die Schwester, bei ihr ist es so, dass sie sich eigentlich mehr über ihn aufregt. Sie hat im Moment keinen guten Draht zu ihm. Er sucht ihre Aufmerksamkeit und wenn er sie nicht gerade bekommt, ich meine, sie wird 18 Jahre. Sie hat andere Interessen und sie ist nicht so sozial. Also sie würde ihn jetzt nicht von ihr aus irgendwohin mitnehmen. Dann versteckt er ihr immer wieder ihre Sachen. Dass er wieder ihre Aufmerksamkeit hat und sie regt sich aber immer mehr auf...“ (90)</p> <p>Der grosse Bruder ist ein Vorbild für das Kind B. Es möchte deshalb das Gleiche tun, wie er. Das ist jedoch nicht immer möglich.</p> <p>B: „Er will alles. Er will alles. Momentan ist das Thema Töffli fahren. Weil sein Bruder Töffli fährt.“</p>

Unterstützende Faktoren familiärer Beziehungen:	Hemmende Faktoren oder Schwierigkeiten familiärer Beziehungen:
	<p><i>Bei ihm ist es so, er sieht ja immer seinen Bruder und was er macht, das ist für ihn so das. Sein Bruder ist so ein Vorbild für ihn. Und jetzt fährt der Bruder den Töff und er hat jetzt das Gefühl, logisch, dass er das auch kann.“ (76)</i></p> <p>Für das behinderte Kind ist das Geschwister sehr wichtig. Es ist sein Vorbild, wie es von den Eltern B, D, und E gesagt wird. Die Zuneigung, die es dem Geschwister entgegenbringt wird nicht in gleicher Masse zurückgegeben, wie es vom behinderten Kind erwartet wird. Das Problem kann darin liegen, dass das Geschwister in einem Konflikt mit der Aussenwelt steht, wie es im Zitat D zum Ausdruck kommt.</p> <p><i>D: „Aber bei Dk ist es so, dass sein Bruder das Ein und Alles ist. Wenn irgendetwas ist oder wir zusammen einkaufen gehen. Dann heisst es immer: Dem Bruder müssen wir aber auch etwas mitbringen. Er denkt immer an seinen Bruder. Umgekehrt ist es nicht so extrem. Der Grosse wird auch schon manchmal gehänselt...“ (21)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Eltern berichten von den Beziehungen des Kindes zu den Verwandten. Sie werden als grosse Unterstützung erlebt. Das Kind kann weitere soziale Kontakte knüpfen. Vor allem zu den Grosseltern haben die Kinder eine ganz spezielle und enge Beziehung. 	

Tabelle 7: Unterstützende und hemmende Faktoren familiärer Beziehungen

4.2.2.2 Freundschaften

Bei der Frage, ob das Kind einen Freund bzw. eine Freundin hat, verneinen sechs Eltern von sieben. Ein Elternpaar (D) berichtet von der Freundin ihres Kindes, die die Primarschule im Dorf besucht. Die Kinder sind gleich alt und sie besuchten gemeinsam den Kindergarten im Wohnort. Da sie auch das Nachbarskind ist, sind viele spontane Kontakte möglich. Die Freundschaft blieb bis jetzt bestehen, trotz der unterschiedlichen Schulwahl.

Dw: „Das kann man so sagen. Ja, das ist eigentlich eine schöne Freundschaft die sie haben. Es ist lustig, dass sie überhaupt Lust hat mit ihm, sie kommt lieber zu ihm als im Quartier mit den anderen. Sie ist einfach gerne mit Dk zusammen. Sie gehen ab und zu in das Zimmer, sie hilft ihm auch bei den Hausaufgaben...“ (16)

Das Kind A hat einen fiktiven Freund. Er nennt ihn „Schnna“ und er spielt mit ihm und kommt nach dem Spiel zufrieden von seinem Zimmer zurück, wie die Eltern berichten. Auch

telefoniert das Kind mit ihm. Diesen Freund hat es schon lange und er ist sehr wichtig für das Kind. Auch die Eltern sind froh, dass das Kind diesen Freund hat.

A: „Ja, der fiktive Freund, der ist auch schon lange vorhanden und der ist genial... Es gibt ihn einfach, der ist nur für ihn und der ist auch gut, um Ak zu motivieren...“ (50)

Mutter F berichtet, dass ihr Kind darunter leidet, dass es keinen Freund hat. Die Schwierigkeit, einen Freund zu finden, ergibt sich bei ihrem Kind aus der Klassensituation.

F: „Er sagt mir auch oft, dass er keinen Freund habe. Also, er merkt das, ja. Aber das ist auch in der Klasse, die er jetzt hat. Er hat den einen Bub in der Klasse. D. hat Autismus und der andere Bub ist auch relativ stark behindert. Sonst hat er keine Buben in der Klasse. Da habe ich auch gedacht, dass das ein wenig schade ist, dass da niemand ist. Er hatte immer einen, der ihm ein bisschen entsprochen hat und das war noch schön. Da konnte man eben manchmal etwas zusammen machen. Einmal den einen holen oder am Wochenende konnte er bei uns schlafen, so...“ (30)

Eine Art Freundesersatz kann das Haustier der Familie sein. Einige Familien (B, C, F) haben als Haustier einen oder mehrere Hunde oder auch Katzen. In einer Familie werden die Tiere sehr miteinbezogen. Die Mutter (C) erklärt, dass diese Beziehung zu den Tieren sehr wichtig für ihre Kinder ist. Das Jüngere ihrer Kinder kann sich kaum verbal mitteilen. Sie beobachtet, dass es zwischen dem Kind und dem Tier ohne verbale Verständigung zu einer Interaktion kommt.

C: „... dass sie mit Tieren aufgewachsen sind, sind Tiere ein Sozialpartner für sie. Sicher auch. Vor allem für den Bruder. Für ihn sind Tiere sehr wichtig, er hängt sehr an ihnen. Er geht mehr auf sie ein, weil das Tier versteht ihn auch anders (...).“ (68)

4.2.3 Zusammenfassung und Diskussion

Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit:

Für Kinder mit einer Behinderung ist die Kommunikation beim Pflegen von Beziehungen eine grosse Barriere (vgl. Kapitel 2.3.6.3 Kommunikationseinschränkungen). Eltern erzählen im Interview, dass das Kind von Personen, die es nicht gut kennen, oft nicht verstanden wird. Ein Kind kann Alltägliches gut ausdrücken, kommt aber in Schwierigkeiten, wenn es um komplexere Themen geht. Die Familienmitglieder sind oft Übersetzer der Kinder. Eltern beschreiben die Kommunikationskompetenz ihres Kindes als hemmenden Faktor, um Beziehungen zu knüpfen. Trotz dieser Schwierigkeit ist es (vgl. Kapitel 2.2.5.1) für Kinder mit einer Behinderung, wie für jeden Menschen, ein grundlegendes Bedürfnis, mit anderen zu kommunizieren. Dieses Bedürfnis ist in den Interviews von den Eltern mehrmals genannt worden. Sie beschreiben, dass ihre Kinder immer wieder die Unterhaltung mit anderen beginnen und so den Austausch suchen.

Angaben der Beziehungen:

Bei der Erfassung der Beziehungspartner machten einzelne Interviewteilnehmer widersprüchliche Angaben in Fragebogen, Interview und Stamblatt. Das kann verschiedene Gründe haben. Das Ausfüllen des Fragebogens und das Interview erfolgten an verschiedenen Tagen. Den Fragebogen füllten die Eltern vor dem Interview zu Hause aus. Das Stamblatt wurde am gleichen Tag nach dem Interview ausgefüllt. Die Fragestellungen waren im Fragebogen anders als im Stamblatt formuliert. Vermutlich ergaben sich durch die Auseinandersetzung mit diesem Thema vor, während und nach dem Interview verschiedene Blickwinkel.

Die Frage nach den Beziehungspartnern ist eine schwierige Frage. Was sind Beziehungspartner? Sind das auch diejenigen, mit denen das Kind nur kurze, aber regelmässige Interaktionen erlebt? Diese Frage zu beantworten war eine Ermessenssache der Eltern.

Beziehungen innerhalb der Familie:

Alle befragten Familien haben einige Verwandte in der Nähe. Die Grosseltern unterstützen die Familien regelmässig. Es stellt sich die Frage, wie die Situation wäre, wenn keine Verwandten in der Nähe sind. Das Aufwachsen mit Geschwistern ist ein grosser Vorteil für das behinderte Kind. Dadurch ergeben sich viele Kontaktmöglichkeiten und Situationen des gemeinsamen Spiels. Alle befragten Kinder haben ein oder zwei Geschwister. Ohne Geschwister würden diese gegebenen und spontanen Interaktionen mit Kindern innerhalb der Familie fehlen. Für die Eltern entstände ein zusätzlicher Aufwand, Kontakte mit anderen Kindern zu ermöglichen.

Die Beziehung zu älteren Geschwistern ist nicht immer positiv. Ältere Geschwister haben manchmal andere Interessen und möchten ihre Freizeit nicht immer mit den jüngeren Geschwistern verbringen oder für sie verantwortlich sein. Der Grund dafür muss nicht grundsätzlich die Behinderung des Geschwisters sein. Auch in Familien ohne Kinder mit einer Behinderung möchten ältere Geschwister sich nicht immer mit den Jüngeren abgeben. Für ein Kind mit einer Behinderung ist dies vermutlich schwieriger zu akzeptieren.

Das Schutzverhalten der Eltern kann als positiv gewertet werden, weil sie zu verhindern versuchen, dass das Kind zu viele negative Situationen erlebt. Die Hilflosigkeit des Kindes erfordert das Beschütztwerden von den Eltern. Das Abschätzen von geeigneten Aktivitäten wirkt sich fördernd auf das Erleben des Kindes aus, denn es soll vor allem durch positive Erlebnisse gestärkt werden. Schirmen die Eltern das Kind zu sehr ab, kann dies hemmend für die Entwicklung des Kindes sein (vgl. Kapitel 2.3.6.4). Die Verletzlichkeit der Eltern und ihr Schutzverhalten, dienen oft nicht nur dem Schutz des Kindes vor negativen Erlebnissen und Ausgrenzungen, sondern sind auch zum Schutz ihrer selbst. Die Aussage: „...ich habe da mehr Mühe, als er selber...“ verdeutlicht dies und es ist den Eltern zum Teil auch bewusst. Dieses Verhalten ist verständlich, da vermutlich zu viele schmerzhaft Erfahrungen gemacht wurden. Nicht verarbeitete Themen oder Scham können ebenso Gründe für dieses Verhalten sein. Der Vergleich zu Kindern mit normalen Entwicklungsverläufen wird den Eltern immer wieder vor Augen geführt, darum das Abschirmen als Schutz. Speck und Beck (vgl. Kapitel 2.2.5.1) betonen, dass das Kind Möglichkeiten haben sollte, soziale Erfahrungen zu machen, positive, wie negative, da diese Erfahrungen sehr wichtig für seine Identitätsbildung sind. Diese Erfahrungen zuzulassen brauchen viel Unterstützung und Kraft der Eltern. Es stellt sich die Frage, ob sie diese Energie aufbringen können, da viele der Kinder immer begleitet sein müssen und schwierige Situationen nicht immer voraussehbar sind.

Freundschaften:

Sechs von sieben Kindern haben nach Angaben der Eltern keinen Freund. Bei zwei Kindern kommen Aussagen der Eltern, die als Wunsch nach einem Freund interpretiert werden können. Ein Kind hat einen fiktiven Freund. Weil es in der Realität keinen Freund hat, hat es ihn in seiner Phantasiewelt. Dies kann für das Kind eine Strategie sein, die hilft, mit dem Fehlen des Freundes umzugehen. Andererseits kann dieser fiktive Freund auch eine Entwicklungsphase zeigen, in der Phantasiepersonen für die Kinder real sind. Ein anderes Kind thematisiert das Fehlen eines Freundes. Es redet mit seiner Mutter darüber. In dieser Untersuchung

wurde deutlich, dass es bei vielen Kindern Probleme mit Gleichaltrigen gibt. Dieses Problem nennt auch Sarimski in seiner Untersuchung über Freundschaften und soziale Ablehnung (vgl. Kapitel 2.4.2). Eine Schwierigkeit, gleichaltrige Freunde zu finden, kann darin gesehen werden, dass das Kind mit seiner Behinderung in der kognitiven Entwicklung zurück ist und folglich ganz andere Interessen hat, als das Gleichaltrige mit normalem Entwicklungsverlauf. Das bevorzugte Spielen mit jüngeren Kindern kann bedeuten, dass für das Kind nicht das gleiche Lebensalter des Spielpartners entscheidend ist, sondern das gleiche oder ähnliche Entwicklungsalter. Eltern beschreiben im Interview diese Tatsache, die mit zunehmendem Alter des Kindes im Vergleich zu Gleichaltrigen immer spürbarer wird.

Es fällt auf, dass auch in der Untersuchung von Sarimski und Schaumburg (vgl. Kapitel 2.4.1) die Kinder mit geistiger Behinderung am wenigsten Freunde haben. Auch treffen sie sich sehr selten zum Spiel mit anderen.

4.3 Wertschätzung und Akzeptanz

Im folgenden Kapitel wird dargestellt, wie die Wertschätzung gegenüber dem Kind gezeigt wird. Von sieben Eltern berichten fünf von positiven wertschätzenden und negativen abwertenden Verhaltensweisen von Kindern gegenüber ihrem Kind mit einer Behinderung. Ein Elternpaar formuliert vor allem positive Erlebnisse, eine Mutter vorwiegend negative.

Nach Angaben der Eltern D, F ist ihr Kinder von Natur aus fröhlich. Darum reagieren viele Menschen sehr positiv auf das Kind, weil sich diese Fröhlichkeit auf das Gegenüber überträgt.

Dm: „Aber ich glaube schon auch, durch das, dass er so eine fröhliche Natur ist und zufrieden und glücklich, überträgt sich das auf sein Gegenüber. Das dann vielleicht dementsprechend oder ähnlich reagiert. Vielleicht nicht gerade so extrem. Das ist, wie wenn jemand lachend zur Türe herein kommt, da kann ich noch so wütend sein, es ist dann vermutlich einfach etwas anderes, als wenn der einen "Lätsch" macht, wenn er hereinkommt. (Dw: Das glaube ich auch). Ich denke hier bekommt er seine Anerkennung und seine Bestätigung, habe ich das Gefühl. Vielleicht gerade eben in einer Gruppe ist das schwieriger...“ (67)

4.3.1 Wertschätzung und Akzeptanz von Kindern

Zu wertschätzendem und akzeptierendem Verhalten von Kindern gegenüber einem Kind mit Behinderung machen die Eltern verschiedene Erfahrungen. Positive Erlebnisse berichten die Eltern C und D über Kinder aus der Nachbarschaft. Diese zeigen wertschätzendes Verhalten, indem sie das Kind mit Behinderung akzeptieren und annehmen

Mutter D erlebt, dass die Mädchen mit ihrem Sohn anders umgehen als die Buben. Die Mädchen in der Nachbarschaft beziehen ihn mehr mit ein.

Dw: „Mmmh. Mädchen sind hier einfach anders. Sie geben ihm auch nicht das Gefühl, sie involvieren ihn voll mit. Eigentlich rund herum alle Mädchen sind eigentlich mit ihm sehr lieb.“ (11)

Für eine Mutter ist das Alter der Geschwister entscheidend, wie sie auf ihren Bruder mit der Behinderung reagieren. Nach ihrer Erfahrung hat der ältere Bruder des Kindes mehr Verständnis.

F: „Ja, ich denke, das sind nur schon kleine Sachen im Alltag. Er hat zwei Brüder. Der eine ist 15 Jahre alt, der Kleine ist 10. Der 15 - jährige hat sehr viel Verständnis, der versteht das völlig. Und für den 10 - jährigen ist das eher schwierig zu verstehen, wieso er da... bei einem ganz normalen Spiel, nur schon das Leiterlispiel, bei dem er zählen muss... Das ist für ihn schon schwierig. Und, ähm, nur schon dort, die Kleineren vielleicht, die nicht so ein grosses Verständnis haben, die sagen: Wieso kannst du das nicht?...“ (12)

Eine andere Mutter vertritt die Meinung, dass es eine Charaktersache ist, wie die Kinder reagieren. Nach ihrer Beobachtung macht es auch einen Unterschied, ob ein Kind schon Erfahrung mit Menschen mit einer Behinderung hat oder nicht.

A: Mich dünkt, es gibt so die ganz verschiedenen Kinder. Es gibt die einen, die das nicht akzeptieren können oder finden, das geht gar nicht. Und die anderen können das mit links wegstecken. Es gibt auch dort die verschiedenen Typen von Kindern. Ja. (...) Oder wo ich auch die Erfahrung mache, diejenigen, die in der Familie jemanden mit einer Behinderung haben, haben es im Umgang viel einfacher. So grad der gleichaltrige Junge hat eine Tante mit einer Behinderung und dort ist, ja, wird das halt schneller einmal akzeptiert...“ (44)

Mutter E sieht einen Zusammenhang zwischen Wertschätzung und Vertraut-Sein mit dem Kind. Je besser man es kennt, desto besser wird es akzeptiert. Ebenso hat die eigene Haltung und bei Kindern die Haltung ihrer Eltern einen Einfluss auf die Wertschätzung eines Kindes mit einer Behinderung und die Akzeptanz gegenüber diesem Kind. Sie spürt, wenn Erwachsene oder Kinder ihr selbst und ihrem Kind gegenüber offen sind. (34)

Fehlende Wertschätzung zeigt sich in der Aussage von G, wenn das behinderte Kind auf seine Defizite angesprochen wird. Es wird ihm wenig Verständnis entgegengebracht. Weil Gk ein wenig Mühe mit dem Kauen hat, zeigt das andere Kind seinen Ekel mit den Worten: „Du bist blöd, du bist eklig.“ Dieses Kind verweigert auch die Verwendung von Gegenständen, z.B. Teller, Tassen, die dem Kind gehören. (58)

Von den Eltern B wird genannt, dass das Kind solange geärgert wird, bis es sich wehrt, indem es einem anderen Kind weh tut. Das behinderte Kind wird dann als das Böse hingestellt. (23)

Die Familie A hört, wie die anderen Kinder über das behinderte Kind reden. Einige Kinder rennen weg, sobald ihr behindertes Kind in Sichtweite ist.

A: „Andere Situationen hat es auch gegeben, negative, wo ein paar Kinder, wir haben unseren Garten grad da unten, man hört von der Strasse alles, und dann hört man: au, der Ak kommt, kommt wir rennen davon. Und das ist einfach, das ist die Realität. Also da schaue ich nicht blauäugig in die Welt. Also, das würden sie sicher nie vor mir sagen oder vor ihm. Aber... komm wir rennen, der Ak kommt gerade. Das gibt es auch.“ (60)

4.3.2 Wertschätzung und Akzeptanz von Erwachsenen

Das wertschätzende Verhalten innerhalb der Familie wird als sehr gut beschrieben. Die Familienmitglieder nehmen und akzeptieren das Kind so, wie es ist. Es ist ein vollwertiges Mitglied der Familie und der Verwandtschaft. Diese Zugehörigkeit wird vom behinderten Kind wahrgenommen. (Interview E, 26)

Von aussenstehenden Erwachsenen gegenüber Kindern mit einer Behinderung kommt Wertschätzung beim Kollegenkreis der Eltern zum Ausdruck. Dies stärkt die Eltern, denn sie

wissen, dass es in ihrem Kollegenkreis akzeptiert und richtig behandelt wird. Das Kind kann sein, wie es ist. (Interview B, 66)

Der Mutter E scheint, dass die Leute im Dorf je länger je mehr Akzeptanz zeigen. Sie vermutet aber auch, dass viel beobachtet und geredet wird, die Erwachsenen dies jedoch nicht offen zeigen.

E: „... Wenn wir an einem Dorffest sind, ist er einfach bei uns. Und je nachdem gehen die Leute auf ihn zu....Es ist noch schwierig zum Sagen, enorm schwierig. Ich glaube einfach, durch das, dass wir im Dorf verankert sind, kennt man uns... Aber ja, je nachdem lassen wir ihn auch laufen, wenn irgendwo Musik spielt und so. Und dann ist er halt an vorderster Front natürlich und ich glaube im Grossen und Ganzen wird das je länger je mehr akzeptiert. Heutzutage staunen wir zwar doch immer wieder, wie das von den Leuten beobachtet wird. Grad letzthin hat eine Nachbarin zum Mann gesagt: Ja, euer Bub ist auch ruhiger geworden. Also im Versteckten läuft bei den Leuten noch sehr vieles. Aber gegen aussen wird es nicht gezeigt...“ (32)

Zwei der Eltern erwähnen, dass gegenüber dem Kind nichts Negatives gesagt wird, solange die Mutter daneben steht.

Fehlende Wertschätzung und Akzeptanz ist aus Sicht der Eltern B, C, F auch bei Erwachsenen spürbar, die ihre Kinder wegnehmen, sobald sie in Kontakt mit dem behinderten Kind geraten.

Die Mutter C erlebt oft, dass das behinderte Kind beobachtet wird. Es werden Bemerkungen gemacht, die verletzend sind. Verletzend sind auch Aussagen von anderen Eltern, wenn sie sich beklagen, dass ihre eigenen Kinder in den Aktivitäten eingeschränkt sind, weil ein behindertes Kind dabei ist.

C: „Wenn man jetzt Ck in eine Gruppe gibt, in der alle Kinder "gesund" sind und alles können, dann weiss ich, dann ist da eine Familie oder eine Mutter, die sagt: wegen diesem Kind kann mein Kind nicht profitieren und das höre ich sonst auch von anderen, die meinen, ihr Kind müsse in der KiTa schon profitieren. Wenn man schon das Kind in die KiTa gibt, dann muss es da profitieren und dann soll es nicht noch eines dort haben, das... oder sie können nicht diese Wanderung machen, weil eines nicht gut gehen kann. Da muss ich sagen, da habe ich unsere Kinder immer ein wenig fern gehalten. Weil das sind Sachen, da können sie nichts dafür. Irgendwann sagt ein Kind: Wegen dir können wir das nicht machen. Du bist Schuld daran. Und das versteht Ck. Und das finde ich hart. Weil das kommt nicht von den Kindern, das kommt von daheim...“ (86)

4.3.3 Zusammenfassung und Diskussion

Wertschätzung und Akzeptanz bekommen die Kinder oft, wenn sie anderen mit ihrer fröhlichen Art begegnen. Grundsätzlich sprechen Eltern in den Interviews von einer grossen Wertschätzung und Akzeptanz gegenüber ihren Kindern. Diese Wertschätzung wird vor allem bei Anlässen im Dorf oder bei kleinen Begegnungen spürbar. Es fällt auf, dass diese Akzeptanz weniger vorhanden ist, wenn es um wirkliches Miteinander, um gemeinsame Aktivitäten oder Miteinbezug geht. Das könnte damit zusammenhängen, dass das Einbeziehen eines behinderten Kindes mehr Auseinandersetzung mit ihm benötigt. Der Umgang ist nicht immer einfach, es benötigt auch von der Seite der anderen Flexibilität, Verständnis und Geduld.

Fehlende Wertschätzung und Akzeptanz berühren sehr stark den emotionalen Bereich (vgl. Kapitel 2.2.5). Fehlende Wertschätzung kann für das Kind mit einer Behinderung, wie auch für jeden Menschen, sehr verletzend sein. Eltern, die solche Situationen erleben, fühlen sich

sehr betroffen und sind in der Wahrnehmung fehlender Achtung gegenüber ihrem Kind sehr sensibel. Dies zeigt sich in den Aussagen „die schauen dann so blöd“ (Interview C) oder „ich merke es schon vorher“ (Interview B) die in den Interviews gehört wurden. Das Auffallen mit einem behinderten Kind ist immer vorhanden. Die Familie fühlt sich beobachtet. Dies kann sehr unangenehm sein und wird als fehlende Wertschätzung aufgefasst. Aus Sicht der Beobachter ist das Beobachten vielleicht nicht wertend gemeint, sondern entsteht aus Neugierde, Unwissenheit oder fehlender Feinfühligkeit. Das auffällige Verhalten eines behinderten Kindes kann auch Unverständnis der Beobachter auslösen. Gefühlsausbrüche deuten andere schnell als ungenügende Erziehung. (Interview C) Beobachtet zu werden kann Eltern dazu bringen, öffentliche Plätze oder das Teilnehmen an Gruppenaktivitäten zu meiden. Bei diesem Thema fällt auf, dass Eltern das Bedürfnis haben, ihre Sicht und Emotionen mitzuteilen.

Kinder können anderen Kindern, auch Kindern mit einer Behinderung, direkt und offen zeigen, was sie denken und sind manchmal gemein. Dies kann zu verletzenden Situationen führen. Geschwister von behinderten Kindern möchten sich selber oft gut präsentieren, indem sie zeigen, wie gut sie etwas können, viel besser als das behinderte Geschwister. Die Tatsache, dass das behinderte Kind viel Aufmerksamkeit benötigt und diese auch bekommt, kann zur Folge haben, dass das jüngere Geschwister sich zu wenig anerkannt fühlt. (F, G) In Wirklichkeit wollen die Geschwister auch Anerkennung und Aufmerksamkeit. Je nach Alter des Geschwisters kann es sein, dass es nicht in der Lage ist, sich in eine andere Perspektive zu versetzen, um diese Problematik zu verstehen.

4.4 Emotionales Erleben

Emotionales Erleben steht in grossem Zusammenhang mit dem Wohlbefinden. Das Wort „wohl fühlen“ beinhaltet „fühlen“, und fühlen gehört zum Wort „Gefühl“. Einzelne Bereiche des Wohlbefindens können nicht isoliert betrachtet werden (vgl. S. 11). Soziales und emotionales Wohlbefinden stehen in Wechselwirkung zueinander. Die Eltern gaben im Interview Auskunft über positive sowie negative Erlebnisse, die unter anderem Emotionen wie Freude, Enttäuschungen und Wut ausdrücken. In diesem Kapitel wird das emotionale Erleben der Kinder mit einer Behinderung in verschiedenen Situationen der Freizeit geschildert.

4.4.1 Emotionales Erleben während der Freizeit

Das Erleben positiver, wie auch negativer Gefühle wird in folgender Tabelle gegenüber gestellt.

Positive Situationen	Negative Situationen
<p>Verstanden werden (E,G): Wenn das Kind etwas erzählt, das die Gesprächspartner verstehen, freut es sich.</p> <p><i>E: „...Also er hat erst kürzlich Hefte angeschaut und dann fand er, dass er da lesen würde. Und dann sagten wir: Ah du tust da lesen. Und das fand er sehr lustig, dass man ihn verstanden hat, was er sagen wollte. Da</i></p>	<p>Nicht verstanden werden (A,B,C,E,G): Das Gegenüber versteht das Kind nicht, wenn es etwas erklärt oder erzählt.</p> <p><i>A: „Ja. Also konkrete Situationen, wenn er nicht verstanden wird, was immer schwierig ist, wenn er nicht vom Jetzt redet, sondern von Vergangenenem oder was man noch machen müsste, was gar nicht mit dem Zusammenhang zu tun hat, wird er</i></p>

Positive Situationen	Negative Situationen
<p><i>kann er sehr fest lachen und sich freuen. Aber das kommt selten vor, diese Momente. Das ist nicht tagtäglich. Ja.“ (8)</i></p>	<p>wütend.“ (33)</p> <p>Sich verbal nicht weiterhelfen können (A, F): Zwei Mütter berichten von der innerlichen Not, wenn das Kind sich nicht mitteilen kann.</p> <p>F: „Er wird relativ unsicher, er beginnt oft fast zu weinen, also ich merke es dann, wenn er grad an so einem Punkt ist, wo er nicht mehr nach vorne und nicht mehr zurück kann, irgendwie, wo er völlig mit sich selber überfordert ist. Entweder beginnt er zu reden wie ein Wasserfall, oder er zieht sich je nachdem zurück. Dann wird es ihm zu viel. Und wenn er irgendwie die Ausweichmöglichkeit hat und fliehen kann, dann geht er je nachdem auch. Sei es in ein Zimmer oder irgendwohin. Dann weicht er aus, wenn er kann. Also er kann diesen Schritt sehr schlecht machen. Ausreden oder Ausdiskutieren, das kann er nicht. Er hat dann mit sich selber einen grossen Kampf innerlich.“ (6)</p>
<p><i>Positive Reaktionen von anderen (A, E): Dies sind kleine Momente oder Begegnungen im Alltag, in welchen andere Personen positiv auf das Kind reagieren.</i></p> <p>A: „Doch, das sind so Situationen, wo eine Familie neu nach F. gezogen ist und er fährt dort anscheinend mit dem Schulbus vorbei und dann hört man, dass diese Person gesagt hat, ich habe Ak gesehen und habe ihm gewunken und er hat mich gekannt. So...“ (60)</p>	<p><i>Abweisende Reaktionen anderer (E): Die Mutter beschreibt die abweisenden Reaktionen anderer, wenn das Kind versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen.</i></p> <p>E: „Also bei meiner Schwester, also ich sehe sie selten, aber da habe ich schon manchmal das Gefühl, wie er denken würde: hei, du musst mich doch einfach akzeptieren. Nimm mich doch. Nimm jetzt mich. Du gehörst doch dazu. Ich glaube, das ist schon bei diesen Leuten, bei denen er spürt, die auch hier sind und die ihn nicht ganz so nehmen können, wie er ist. Ich glaube das sucht er dann wie: He, aber hallo, he! Aber jetzt doch langsam! Ich glaube stufe es als eine Art Enttäuschung ein. Er will diese Aufmerksamkeit haben: Jetzt gebt mir doch das, was ich will...“ (66)</p>
<p><i>Angenommen sein von anderen (D, F, G): Andere lassen das Kind an Aktivitäten mit ihnen teilhaben. Es erlebt Bestätigung und bemüht sich, beim Spiel dabei zu bleiben.</i></p> <p>G: „Es kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Wenn sie merkt, dass die Kinder mit ihr Freude haben und sie mitziehen oder wie du vorher sagtest, dass sie oft eine Extrainladung braucht, dann geht sie auch</p>	<p><i>Ausgeschlossen werden (A, B, C, D, G): Die Erfahrung, an den Aktivitäten einer Gruppe nicht teilhaben zu können, machen viele Kinder. Sehr oft erleben sie diese Situationen mit Gleichaltrigen.</i></p> <p>C: „Und ich würde sagen, die Schere ist jetzt recht auseinander gegangen mit Altersgemässen. Sie hat sehr gerne Kinder und spielt auch gerne mit ihnen. Sie ist auch manchmal bei Bekannten an einem Geburtstag und dann hat es noch Schul-</p>

Positive Situationen	Negative Situationen
<p><i>und dann gibt sie sich auch Mühe, dass sie dabei bleiben kann in diesem Grüppchen oder im Tun, was sie grad machen...“ (38)</i></p> <p>In einer anderen Familie fühlt sich das Kind von den Erwachsenen angenommen. Es bevorzugt, mit den Erwachsenen am Tisch zu sitzen und mit ihnen zu erzählen. Im Spiel mit anderen Kindern muss es sich immer wieder bestätigen.</p> <p><i>F: „...bei den Erwachsenen weiss ich, dass er sich sehr wohl fühlt, wenn er einfach bei ihnen am Tisch sitzen und zuhören und manchmal etwas sagen kann. Aber da muss er sich nicht messen. Er kann mit den Erwachsenen bis drei Stunden am Tisch sitzen bleiben, auch wenn da fünf Kinder im Raum sind und miteinander etwas spielen...“ (48)</i></p>	<p><i>kinder dort und ja, da wird sie effektiv ausgeschlossen. Ah, das ist jetzt die Behinderte, sie meinen es ja nicht böse, aber mir tut dann Ck leid, weil dann sitzt sie da und ist enttäuscht, weil sie das Mädchen kennt, das ja manchmal mit ihr spielt. Aber dann ist sie wie Luft. Und das finde ich das Harte...“ (62)</i></p> <p><i>Dm: „ ... Dk sagt, die wollen ihn nicht oder er ist dann quasi traurig und sagt dann: Sie haben mich fortgeschickt oder haben mich gehauen. Also die üblichen Sachen, die man so kennt.“ (22)</i></p> <p>Ausgelacht werden (B, G): Negative Situationen, in denen das Kind ausgelacht wird und somit als dumm oder blöd hingestellt wird, erleben nach dem Bericht der Eltern ihre Kinder B und G. Die Schwierigkeit ist, dass das Kind oft nicht über diese Situationen sprechen kann. Beim Hören von unterschiedlichen Aussagen ist es dann für die Mutter schwierig, herauszufinden, was wirklich passiert ist.</p> <p><i>G: „Nur ihre Schwester kam irgendwann nach Hause und sagte, dass Gk auf dem WC war und alle Kinder standen drum herum und lachten sie aus. Ich weiss nicht, ob das stimmt. Ich habe nur das Gefühl, ja sie hat keinen Grund, mir etwas Falsches zu sagen. Ich bin dann auf die Leiterin zugegangen und die hat gesagt, dass das nicht stimme. Sie sei mit ihr auf das WC und sonst niemand. Ich weiss nicht, ob sonst einmal etwas war, ob sie ausgelacht wurde, oder so ein bisschen als Depp hingestellt wurde...“ (40)</i></p> <p>Sich nicht als gleichwertig erleben (D, F): Situationen in denen das Kind das Gefühl hat, dass es nicht genügt oder in denen das Kind sich als anders und nicht akzeptiert erlebt, werden von den Eltern geschildert.</p> <p><i>Dm: „Und dann hat es Sachen gegeben, was er nicht verstanden hat oder vielleicht nicht so gut konnte, wie die anderen. Und dann hat er sofort gemerkt, dann ist er nicht gleich wie die anderen. Er hat sofort gemerkt, dass er irgendwie anders oder vielleicht nicht so gut ist, im Gesamten gesehen. Und ich glaube das ist vor allem der Grund gewesen, warum er lieber etwas anderes gemacht hat. Und ich erlebe das noch viel.“ (39)</i></p>
<p>Aufmerksamkeit von anderen (A, B, D, E): Das Kind genießt es, wenn andere sich mit ihm abgeben. Im Mittelpunkt zu sein,</p>	<p>Fehlende Aufmerksamkeit und Nähe (B, E): Wenn das Kind die gewünschte Zuwendung und Nähe nicht bekommt, dann ist es ent-</p>

Positive Situationen	Negative Situationen
<p>ist sogar ein besonderes Erlebnis.</p> <p><i>B: „Dann ist er voll im Element. Es kennen ihn ja auch alle und er kennt alle Leute, also das ist überall und dort dreht er voll auf und das findet er voll gut. Es sind dann auch alle auf ihn konzentriert und jeder weiss, dass das der Bk ist.“ (53)</i></p>	<p>täuscht und wütend.</p> <p><i>E: "Ich denke, das ist auch zu Hause so. Manchmal braucht er die Nähe und im Moment sucht er sie sehr. Und dann muss ich auch sagen: Nein, dich brauche ich jetzt grad gar nicht. Er zeigt mir klar, ob er die Nähe braucht oder nicht. Also am Sonntag sagte er hundert mal zu mir: Her sitzen. (lacht) und ich bin einfach nicht zu ihm her gesessen. Weil das einfach an einem Sonntag normal ist mit ihm, dass wir auf dem Sofa sitzen und Fernseh schauen oder auch am Abend auch oft. Das macht er sehr, sehr gerne. Man muss einfach gemeinsam fernsehen. Vor allem wichtig ist, glaube ich, dass ich dabei bin. Er sucht das. Dann muss man mit ihm schauen. Ich glaube, es geht ihm mehr darum, dass man mit ihm erzählt und vielleicht ihm die Füßchen massiert oder ihn streichelt. Dann eben am Sonntag wollte er unbedingt hersitzen und ich habe mit seinem Bruder Armbänder geknüpft, Gummiarmbänder und da hatte ich meine Häufchen geordnet. Und gesagt: Nein, jetzt komme ich nicht. Da war er so enttäuscht, dass wir ihm das nicht gegeben haben. " (48)</i></p>
<p>Vertrautheit (C, D): Wenn das Kind mit Personen zusammen sein kann, die es gerne hat und gut kennt, fühlt es sich wohl.</p> <p><i>Dm: „Zu den anderen hat er dann einfach keinen Kontakt (Dw: Nein) oder viel weniger. Also diese zwei Mädchen, welche auch in der Nähe wohnen. Er geht eigentlich nie zu diesen. Oder sehr selten zu ihnen. Er geht eigentlich immer zu seiner Kollegin, weil er weiss, die geht auf ihn ein, die anderen schliessen ihn aus...“ (93)</i></p>	<p>Gewünschte Kontakte nicht pflegen können (A): Beim Verbot der Mutter, mit anderen abmachen und spielen zu können, zeigt sich das Kind enttäuscht und traurig.</p> <p><i>A: „Doch, er sagt dann schon: aber ich möchte jetzt abmachen, ich will jetzt gehen, schau, das Auto ist dort, ich kann jetzt gehen. Und ja, manchmal kann ich es direkt sagen: du warst jetzt gestern schon dort, jetzt kannst du nicht schon wieder gehen. Und dann ist er einfach enttäuscht, doch, das zeigt er...“ (64)</i></p>

Tabelle 8: Emotionale Erlebnisse der Kinder

4.4.2 Verhalten des Kindes beim emotionalen Erleben

Das Verhalten des Kindes zeigt sein emotionales Befinden. Positive wie negative Erlebnisse prägen die Art und Weise, wie das Kind in Situationen reagiert.

4.4.2.1 Verhalten beim Erleben positiver Gefühle:

In folgender Tabelle wird dargestellt, wie Eltern das Verhalten des Kindes beim Erleben in positiven Situationen schildern.

Interview-partner	Verhalten
C, D, G	Die Eltern beschreiben das Kind in positiv erlebten Situationen als aktiv, es bemüht sich, dabei zu sein. Es lacht und ist fröhlich. <i>C: „... Wenn es ihr gut geht, dann macht sie mit. Dann will sie mitmachen. Dann macht sie mit beim Singen, dann macht sie mit bei den Spielen, bei den Geschichten sitzt sie dabei. Das ist bei ihr sicher das, wenn sie sich wohl fühlt.“ (46)</i>
D	Das Kind drückt mit Worten aus, dass es glücklich ist. Auch an seinem Gesichtsausdruck kann man es sehen. <i>Dw: „Wenn er sich wohlfühlt? (I: Mh) Das zeigt er, das sagt er uns. Dann ist er happy, dann lacht er und sagt uns auch, dass er das super lässig und cool findet... .. Er will dann aber am anderen Tag wieder und dann vibriert alles an ihm. Dann findet er es so cool. Das kann man gar nicht übersehen, (lacht) wenn er es gut findet.“ (53)</i>
E	Eine Mutter erzählt, dass das Kind zu singen beginnt, wenn es sich sehr wohl fühlt. <i>E: „... wir waren am Dorffest, vor einer Woche oder zwei. Und ich setzte ihn von Anfang an in den Wagen und ich hatte das Gefühl, dass er das sehr genossen hat. Und dann begann er zu singen und ich denke, das ist das beste Zeichen, dass er sich irgendwo wohl fühlt. Aber dann ist er einfach unter den Leuten. (...“ (44)</i>

Tabelle 9: Verhalten der Kinder bei positiven Erlebnissen

4.4.2.2 Verhalten beim Erleben negativer Gefühle

Folgende Tabelle zeigt, mit welchen Emotionen das Kind bei negativen Erlebnissen reagiert.

Interview-partner	Verhalten
A, B, C, D, E	Viele der Eltern berichten von Gefühlsausbrüchen wie Zorn, Stampfen, Weinen usw., wenn das Kind negative Situationen erlebt. <i>C: „Ja, sie wird wütend. Sie wird laut, beginnt zu schreien, läuft vielleicht davon, ist voller Zorn. Das ist schon das, wenn sie...“ (6)</i> Von anderen aggressiven Verhaltensweisen berichtet Mutter B. Ihr Kind wehrt sich mit beleidigenden Äußerungen gegen andere, mit Schimpfen und sogar mit Schlagen.

Interview-partner	Verhalten
B, F	<p>Mit niemandem reden, alles in sich hineinfressen: Die Mutter B erzählte von einer grossen Enttäuschung, bei welcher das Kind lange schwieg. Das Kind F konnte lange nicht über sein Problem sprechen. Durch das häufige Nachfragen konnte die Mutter herausfinden, was das Kind beschäftigt. Als das Kind jünger war, war dieses Problem noch stärker vorhanden als heute.</p> <p><i>F: „Man merkt es dann, er wird dann sehr traurig. Je nachdem kann er es sagen. Es gibt aber auch Zeiten, an denen er ganz komisch wird. Und ich merke dann, dass er sehr nahe am Weinen ist. Und früher konnte er das gar nicht sagen, da hat er alles in sich hineingefressen und dann merkte ich, dass er nicht schlafen kann, dass er immer wieder in der Nacht kommt. Und dann wusste ich, dass irgendetwas ist und wenn man ihn fragte, dann sagte er nie etwas. Dann musste ich ihn sehr oft an diesen Punkt bringen, dass er zu weinen begann. Also ich fragte ihn immer wieder und ich habe nicht nachgelassen, bis es endlich aus ihm herauskam und danach ging es ihm besser. Dann konnte er es sagen und ich wusste, woran ich bin, und ich konnte dann auch handeln...“ (54)</i></p>
A, C, D	<p>Die Eltern erzählen, dass das Kind die negativen Gefühle verbal oder mit Hilfe von Gesten mitteilt, die es zum Teil in der Schule gelernt hat.</p> <p><i>Dm: Also er verzieht dann einfach den Mund. In der Schule haben sie gelernt was ist traurig, was ist fröhlich, was ist bedrückt. Das versucht er so dann auszudrücken. Also typisch ist, wenn der die Arme verschränkt (Dw: Ja, lacht) Dann ist er unzufrieden, dann ist er böse und traurig. Und das versucht er so über Mimik, Gestik und aber auch teilweise verbal mitzuteilen. Dass ihm das nicht passt...“ (24)</i></p>
F	<p>Ein Kind sucht den Kontakt zu den Erwachsenen, weil es sich unter Kindern oft nicht wohl fühlt. Es ergreift die Flucht. Unter Erwachsenen findet es Bestätigung.</p> <p><i>F: „Und dann ist er schnell überfordert, er geht wirklich dann in seine Welt quasi mit den Erwachsenen. Da bringt er seine Sachen rein, die er kann, wo er gut ist, die er gerne macht.“ (12)</i></p>
G	<p>Ein Kind reagiert mit Resignation vor allem in Situationen, wenn andere es nicht verstehen. Es spielt dann einfach mit, ohne dass es spricht. Eine grosse Unterstützung in solchen Situationen ist die Schwester des Kindes.</p> <p><i>G: „Also sie redet, sie versucht es, aber sie realisiert eigentlich schon bevor sie geredet hat. Sie weiss schon, dass die anderen sie sowieso nicht verstehen. Aber sie redet trotzdem und wenn sie dann merkt, dass sie sie nicht verstehen, dann ist sie einfach still, dann ist sie einfach so quasi der Mitläufer. Sie geht dann trotzdem mit und ist dabei, aber sie redet einfach nichts. Wenn sie etwas Wichtiges zum Sagen hat, dann geht sie zu ihrer Schwester. Dann redet sie mit ihr, damit sie trotzdem jemanden hat, der mit ihr redet.“ (14)</i></p>

Interview-partner	Verhalten
B, D, G	<p>Drei Interviewpartner schildern, dass das Kind weggeht und sich zurückzieht, wenn es sich nicht wohl fühlt. Dies sind meistens Situationen in Gruppen, mit Gleichaltrigen, aber auch in der Verwandtschaft. Oft ist die fehlende Kommunikationsmöglichkeit der Grund für den Rückzug. Oder das Kind geht weg, um einer unangenehmen Situation auszuweichen.</p> <p><i>G: „... sie hat einfach Mühe, sich zu unterhalten mit den Kindern. Oder viele Kinder merken ja den Unterschied nicht zwischen Down- Syndrom oder allgemein behinderter Kinder und gesunder Kinder. Dann kommen sie oft auf Gk zu und fragen sie etwas. Und da merkt man, also sie schaut dann zuerst und als ob es ihr durch den Kopf gehen würde: Ich kann es dir ja sowieso nicht sagen. Aber sie sagt es dann auf ihre Art und dann läuft sie, sie weicht dann wie der Situation aus. Also sie sagt es und dann geht sie dann aber. Sie stellt sich dann nicht einer Diskussion oder einem Gespräch. Auch von dem her habe ich das Gefühl, dass sie es schon merkt, dass sie da einfach den Anschluss nicht hat.“ (18)</i></p>
G	<p>In einer Situation, in welcher sich das Kind verletzt fühlt, sucht das Kind Hilfe und Unterstützung bei einer Bezugsperson.</p> <p><i>G: „Ja, ja. Sie sagte das auch zu Gk. Und da gab sie sich dann auch Mühe, sie kaute dann auch mit geschlossenem Mund und schaute dann aber mich an. Also ich merkte ihr dann an, wie: Mama, sagst du etwas?...“ (60)</i></p>

Tabelle 10: Verhalten der Kinder bei negativen Erlebnissen

Es gibt klare Verhaltensweisen, die eine Befindlichkeit der Kinder zeigen, aber auch Verhaltensweisen, die nicht eindeutig sind. Für die Mutter G ist es oft schwierig, herauszufinden, ob ihr Kind z.B. enttäuscht oder traurig ist. Sie kann nur durch Beobachten seines Verhaltens aufgrund ihrer Erfahrung interpretieren, wie es dem Kind geht. Umso mehr, weil das Kind sich verbal nicht gut mitteilen kann. Die Persönlichkeit dieses Kindes spielt dabei auch eine Rolle, da es ein ruhiges Kind ist und sich gerne manchmal zurückzieht (vgl. personzentrierte Ansätze, S. 9–10). Dies verdeutlicht folgendes Zitat:

G: „... es gibt für mich wie zwei Sparten. Alles andere ist für mich unsicher, ich weiss dann nicht, wie einzuschätzen. Wenn man weint oder man wütend ist, kann ich ganz klar sagen, ihr geht es so oder so. Aber sie ist ruhig, zieht sich zurück. Ich selber, aber ich als Mama (lacht) sag dann einfach, dass ich das Gefühl habe, sie sehe traurig aus, oder sie würde gerne, aber sie getraut sich nicht oder sie fühlt sich nicht integriert, dann. Aber das ist mehr meine Ansicht.“ (52)

Es kann sein, dass vom Kind in emotional belastenden Situationen nicht immer dieselben Verhaltensweisen gezeigt werden. Je nach Situation kann es sich zurückziehen, aber auch sehr wütend reagieren. Es kann verbal mitteilen, wie es ihm geht, aber auch aggressive Verhaltensweisen zeigen. Diese Aussagen wurden von einigen Müttern gemacht. (A, B, C, D)

C: „... Wenn die anderen Kinder sie nicht verstehen oder viele Kinder Mühe haben mit dem,... die einen versuchen es dann, stehen dort und die anderen schliessen sie aus. Und dann zieht sie sich eher zurück. Oder sie wird wütend und beginnt dann laut mit den Kindern zu schimpfen.“ (8)

4.4.3 Emotionales Erleben der Familienmitglieder

Markowetz (2000) zitiert Opaschowski, indem er sagt, dass nicht nur das Freizeitverhalten der Eltern das Kind beeinflusst, sondern dass auch das behinderte Kind das Freizeitverhalten der Eltern beeinflusst. Das emotionale Erleben der Familienmitglieder ist entscheidend für das emotionale Wohlbefinden des Kindes. Geht es den Familienmitgliedern gut, ist dies eine gute Basis für das Wohlbefinden des Kindes. Ein behindertes Kind in der Familie zu haben, erfordert sehr viel Energie und Einsatz. Darum ist es wichtig, dass alle Familienmitglieder, vor allem die Eltern, ihre Interessen und Bedürfnisse leben können. Das soziale Wohlbefinden ist in diesem Zusammenhang von grosser Wichtigkeit. Der selbstverständliche Umgang mit der Freizeit im Alltag sollte sowohl von den Eltern als auch von den Kindern akzeptiert werden.

Einige Eltern (A, C, F) schildern gegenseitige Entlastung innerhalb der Familie. Im Interview A ist es die Schwester, die das behinderte Kind mitnimmt, um mit anderen zu spielen. Aber sie getraut sich auch zu sagen, wenn sie etwas alleine mit ihren Kolleginnen unternehmen möchte.

A: „Das sagt sie. Also ganz klar, wenn ein Gschpänli zu ihr kommt, damit sie miteinander spielen können, alle drei oder vier und dann irgendwann entweder kommt sie und sagt: wir wollen jetzt gerne alleine etwas machen. Das enttäuscht ihn dann halt aber ich finde, das versteht er dann. Oder auch bei Situationen auf dem Campingspielplatz kam sie dann: Kommst du jetzt?“ (70)

Im Interview C nimmt der Vater am Wochenende die Kinder mit zu seiner Familie, damit die Mutter Zeit für sich hat. Es wird versucht, die Interessen aller zu berücksichtigen. (66)

Mutter B erwähnt die Ferienlager. Diese tun dem Kind gut, denn es kann neue Kontakte knüpfen. Solche Angebote sind eine Entlastung für die Familie. Ausserdem ist es gut, wenn die Eltern einmal ohne das behinderte Kind mit dessen Geschwistern etwas unternehmen können. (88)

Das Teilnehmen an Aktivitäten im Dorf ist für eine Familie sehr wichtig. Die Familie beteiligt sich, weil sie sich nicht wie Aussenseiter verhalten und nicht isoliert sein möchten.

E: „Also ich denke jetzt eben so mit ihm an ein Fest zu gehen, ist sicher nicht das Förderndste. Wir machen das einfach, weil das uns als Eltern gut tut und wir auch das Gefühl haben, wir möchten auch noch ein wenig zum Dorf gehören und wir möchten uns nicht verstecken.“ (72)

Negative Situationen in Bezug auf das emotionale Erleben sind folgende:

Mutter (B) berichtet, dass sie selber sehr wütend wird, wenn sie Beschimpfungen gegen ihr Kind hört.

Sie erklärt, dass es schwierig ist, allen in der Familie gerecht zu werden. Das Leben der ganzen Familie, speziell das der Mutter, wird stark nach dem behinderten Kind ausgerichtet. Die Eltern müssen sich die Aufgaben am Wochenende teilen. Das Aufteilen der Aufgaben beim Begleiten der Kinder zu den Freizeitaktivitäten wird in dieser Familie als Nachteil empfunden, da sie durch diese Situation weniger Familiengemeinschaft erleben können. Im Gegensatz zur oben erwähnten Aufteilung der Betreuung leidet diese Mutter unter dem Alleinsein und der Einschränkung während der Betreuung.

B: „Eben das Problem ist, dass du deinen Kindern gar nicht mehr gerecht werden kannst. Du musst dich teilen, hin wie her, also wenn der Vater mit dem Sohn an das Skirennen geht, dann sind wir den ganzen Winter hindurch jedes Wochenende alleine. Dann ist die Schwester und Bk, ich kann gar nie mit ihr etwas machen, weil ich ja ihn habe.“ (90)

Die Mutter E schildert, dass sie durch die Behinderung des Kindes im Kontakt zu den anderen zurückhaltender geworden ist. Sie möchte sich bei anderen mit ihrem Kind nicht aufdrängen. Durch diesen Rückzug fühlt sie sich isoliert.

E: „...Man ist isolierter mit einem behinderten Kind. Man gehört nicht genau gleich zur Gemeinschaft, wie mit einem gesunden Kind. Ob man das will oder nicht, ist dahingestellt. Auch suche ich den Kontakt nicht mehr zu den Eltern wie vorher. Weil die gesunden Kinder können ja eh nicht mit ihm spielen...“ (34)

Das Begleiten der Kinder beim Spielen mit anderen Kindern ist mit Schwierigkeiten verbunden. Sehr anstrengend kann es sein, wenn das Kind mit einem anderen behinderten Kind zu Hause spielt. Die Mutter hat nicht immer genügend Energie, andere Kinder aufgrund der Herausforderungen regelmässig einzuladen. Dies verdeutlicht die Aussage der Mutter B:

B: „Ja, er möchte doch auch manchmal mit ihnen spielen. Und das ist so anstrengend, die brechen fast ab. Also, er hat schon 2 - 3 Mal abgemacht, aber das ertrage ich fast nicht mehr. Je nachdem, wer es dann ist...“ (92)

Die Mutter A leidet selbst darunter, wenn das Kind gerne zu einem Nachbarskind gehen möchte, sie es ihm aber verbieten muss.

A: „Er würde gerne abmachen. Ich muss ihn bremsen, weil ich ihn einfach nicht loschicken kann. Ich weiss, es ist im Moment so, wie es aussieht, niemand daheim, diese Kinder sind alleine daheim,... und ich kann ihn dann nicht noch dazu schicken, alleine. Das macht es manchmal schwierig. Also es zerreisst dich manchmal fast, weisst du. Und es nicht dasselbe, wenn eine Mutter daneben steht...“ (54)

Mutter A ist ausserdem müde geworden, ihr Kind auf die Spielplätze zu begleiten. Während Kinder mit normalem Entwicklungsverlauf immer selbständiger werden, braucht das behinderte Kind viel länger Unterstützung und Betreuung. Auch wenn es ihr widerstrebt, erkennt sie die Notwendigkeit der Begleitung. Damit möchte sie sicher gehen, dass das unangepasste Verhalten des Kindes nicht gleich als „böse“ gilt.

Belastend kann es für Geschwister werden, wenn sie auf das behinderte Kind angesprochen werden. Im Interview D wird gesagt, dass sich das Kind gegen abwertende Fragen und „Hänseln“ wehrt.

4.4.4 Zusammenfassung und Diskussion

Was für Gefühle ein Kind beim Erleben einer Situation empfindet, kann nur erahnt werden. Eltern können aufgrund von Beobachtungen interpretieren, wie es dem Kind geht. Manchmal ist es einfach, das Befinden des Kindes zu erkennen, weil es eindeutige Verhaltensweisen zeigt. Bei Kindern, die sich verbal nicht mitteilen können, bekommt die Beobachtung nonverbaler Zeichen, wie Gesichtsausdruck und Gestik mehr Gewicht. Auch bei Kindern, die introvertiert sind, oder Mühe haben, Gefühle zu äussern oder zu zeigen, kann das Wohlbefinden nur schwierig eingeschätzt werden.

Emotionales Erleben:

Das Angenommensein und die Aufmerksamkeit anderer für das Kind mit einer Behinderung wurde von Eltern bei positiven Situationen am meisten genannt. Bei den negativen Erlebnis-

sen wurde das Nicht-verstanden-werden am meisten erwähnt, ebenso das Ausgeschlossen-werden. Sich mitteilen zu können ist ein elementares Bedürfnis des Menschen und spielt auch bei Kindern mit einer Behinderung eine grosse Rolle. Dies wurde in mehreren Interviews erwähnt. Das Ausgeschlossensein erlebt wahrscheinlich fast jedes Kind hin und wieder. Mir scheint jedoch, dass ein Kind mit einer Behinderung dies häufiger erlebt. Das Nicht-dazugehören aufgrund der Behinderung kann die Stabilität seines Selbstwertgefühls gefährden (vgl. Kapitel 2.2.5.1).

Nach dieser Untersuchung kann nicht gesagt werden, in welcher Regelmässigkeit oder Häufigkeit positive bzw. negative Erlebnisse gemacht wurden. Es zeigte sich jedoch, dass negative Erlebnisse in dieser Befragung häufiger genannt wurden als positive.

Verhalten des Kindes bei emotionalen Erlebnissen:

Kinder mit einer Behinderung können sehr emotional reagieren. Sie zeigen ihre Gefühle entweder in deutlicher Art nach aussen, oder sie ziehen sich zurück. Bei ruhigen Kindern, die sich zurückziehen, ist es für die Familie oft nicht erkennbar, ob es vielleicht seine Ruhe wollte oder ob dies aus einer negativen Situation heraus entstand. Die Verhaltensweisen des Kindes bei positiven und negativen Erlebnissen zeigen den Erziehern, was das Kind benötigt. Wichtig ist es, verstanden, angenommen und akzeptiert zu werden. Positive Reaktionen, Bestätigung und Aufmerksamkeit stärken das Selbstwertgefühl.

Bei negativen Erlebnissen ist die Familie gefordert, dem Kind den notwendigen Rückhalt zu geben. Lob für kleine Erfolge ermutigt das Kind. Trotzdem muss das Kind mit einer Behinderung auch die Möglichkeit haben, unangenehme Erfahrungen zu machen und zu verarbeiten. Es lernt dadurch, soziale Normen, Werte und Regeln anzuwenden (vgl. Kapitel 2.2.5.1). Gerade beim Umgang mit negativen Erlebnissen können Eltern viel dazu beitragen, dem Kind zu zeigen, dass durch eine positive Haltung Strategien erlernt werden können, um im Leben glücklich zu sein (vgl. Speck, 2012, S. 339).

Emotionales Erleben der Familienmitglieder:

Beziehung zum Kind: Die Familie freut sich bei positiven Situationen mit dem Kind und leidet mit, wenn das Kind negative Erfahrungen macht. Die Hilflosigkeit des Kindes verstärkt den Beschützerinstinkt der Eltern. Bei den Interviews fiel auf, dass Eltern auch versuchen, die negativen Erfahrungen mit schönen Erlebnissen zu Hause auszugleichen. In diesem Zusammenhang besteht die Gefahr der Überbehütung.

Die Familienmitglieder haben alle ihre eigenen Interessen, die nicht zu kurz kommen sollen, da das Wohlbefinden der Familienmitglieder entscheidend für das Wohlbefinden des Kindes mit einer Behinderung ist. Speck (2012) schreibt: „Die emotionale Beziehung, die Pflege des Gemüts, wird normalerweise im Elternhaus fundiert. Sie ist wesentlich abhängig von der emotionalen Gestimmtheit derjenigen Menschen, die ihm innerlich besonders nahe sind. Sie bildet die Grundlage für emotionale Bindungen und soziale Teilhabe“ (S. 343). Da Kinder mit einer Behinderung mehr Betreuungsaufwand benötigen, fehlt den Eltern oft die Kraft, viel Energie in die Freizeit dieser Kinder zu investieren. Je nach Aufgaben und Anforderungen, die sie vielleicht sonst noch zu bewältigen haben, kann es sein, dass ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahrgenommen oder realisiert werden können. Gerade soziale Kontakte sollten dabei nicht zu kurz kommen. Das ist eine grosse Herausforderung, in der jede Familie ihren eigenen Weg finden muss.

4.5 Allgemein eingeschätztes Wohlbefinden aus der Sicht der Eltern

Zum Schluss des Interviews wurden die Eltern gebeten, eine Einschätzung zum sozialen Wohlbefinden in der Freizeit zu machen. Sie mussten auf einer Skala von eins bis zehn angeben, wie sie das soziale Wohlbefinden ihres Kindes einschätzen würden. In folgender Abbildung 5 wird dargestellt, wie die Eltern das soziale Wohlbefinden einschätzten. Alle Eltern gaben 7 – 8 an.

Abbildung 5: Einschätzung des sozialen Wohlbefindens

Positive und negative Aspekte werden von den Eltern genannt. In untenstehender Tabelle sind Begründungen zum Wohlbefinden des Kindes aus den Interviews entnommen.

Interview partner	Positive Aspekte	Negative Aspekte
A	<ul style="list-style-type: none"> viele Kontakte durch Schwester eingebettet sein im Dorf telefonieren mit Gotta/Götti Fiktiver Freund 	<ul style="list-style-type: none"> würde gerne mehr mit anderen Kindern abmachen
B	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitäten mit dem Kind, die ihm gefallen man ermöglicht ihm etwas mehr (iPad) 	<ul style="list-style-type: none"> eckt mit seinem Verhalten in Gruppen an, möchte immer im Mittelpunkt stehen möchte mehr Aufmerksamkeit der Geschwister möchte, dass alles so läuft, wie es will, kann nicht flexibel sein
C	<ul style="list-style-type: none"> Familie gleicht mit schönen Erlebnissen aus 	<ul style="list-style-type: none"> würde gerne mehr mit anderen spielen

Interview partner	Positive Aspekte	Negative Aspekte
D	<ul style="list-style-type: none"> • ist bei Kindern in der Nachbarschaft gut integriert • mit gleichaltriger Freundin gerne zusammen sein • ist aufgestellt und fröhlich 	<ul style="list-style-type: none"> • Neues ist für es schwierig • fühlt sich in Gruppen nicht wohl • merkt, dass es nicht „gleich“ ist, wie die anderen
E	<ul style="list-style-type: none"> • ist innerhalb der Familie gut aufgehoben 	<ul style="list-style-type: none"> • Langeweile • kann sich verbal nicht mitteilen • kann nicht zu einem Spiel mit anderen dazukommen
F	<ul style="list-style-type: none"> • fühlt sich wohl unter Erwachsenen. • ist bei anderen beliebt • ist fröhlich 	<ul style="list-style-type: none"> • fühlt sich nicht wohl unter Kindern • vergleicht sich mit anderen Kindern • thematisiert, dass es keinen Freund hat • kann sich verbal nicht weiterhelfen • Neues verunsichert es
G	<ul style="list-style-type: none"> • ist aufgestellt und fröhlich, kommt mit der Situation gut zurecht 	<ul style="list-style-type: none"> • fehlendes Vertrauen von Seite der Mutter, Situationen selbständig zu meistern • kann sich verbal nicht gut ausdrücken, andere, Aussenstehende verstehen es nicht

Tabelle 11: Positive und negative Aspekte des Wohlbefindens

4.5.1 Zusammenfassung und Diskussion

Wenn man die allgemeine Bewertung des sozialen Wohlbefindens aus der Sicht der Eltern anschaut, geht es den Kindern entsprechend der sozialen Verhältnisse gut. Die Tatsache, dass die Kinder in diesem Alter noch mehr oder weniger in der Familie eingebettet sind, erklärt diese hohe Bewertung. Innerhalb der Familie sind die Kinder gut aufgehoben und durch die Interviews bekam ich den Eindruck, dass sich die Familien sehr um das Wohlergehen ihres Kindes bemühen. Beziehungen zu den Eltern, Geschwistern, Grosseltern und anderen Verwandten geben den Kindern die Möglichkeit zu verschiedenen sozialen Kontakten. Je nach Kind genügen bis zu einem gewissen Alter diese innerfamiliären Kontakte.

Trotz dieser hohen Bewertung werden in den Interviews auch viele Schwierigkeiten in der Freizeit geschildert. Wie kann das interpretiert werden? Zum einen kann vermutet werden, dass die hohe Bewertung einen Schutz für die Eltern darstellt. Den Gedanken zuzulassen, dass es dem Kind schlecht geht, ist nicht einfach. Das Verdrängen von Unangenehmem und

Schmerzhaftem kann ein Schutzmechanismus sein. Eltern fühlen sich verantwortlich für das Wohlbefinden ihres Kindes. Würden sie dieses schlecht bewerten, könnte das als indirekte Kritik an ihnen selbst aufgefasst werden. Die befragten Eltern haben alle Kinder mit einem fröhlichen Gemüt. Diese Fröhlichkeit zeigt oder lässt vermuten, dass es dem Kind wirklich gut geht.

Eine andere Erklärung zur hohen Bewertung kann sein, dass sich die Eltern und Kinder an die Situation gewöhnt haben und diese zur Normalität im Alltag wird. Sie müssen mit der Herausforderung dieser Situation leben. Sie meistern sie besser, wenn sie sie akzeptieren und die positiven Seiten sehen.

5 Beantwortung der Fragestellung

Um die Fragestellungen dieser Arbeit zusammenfassend zu beantworten, werden die Fragen noch einmal dargestellt.

- **Was machen ausgewählte Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung während ihrer Freizeit?**

Freizeitaktivitäten der ausgewählten Kinder der Tagesschule Trübbach: Sie werden nach der Häufigkeit der Nennungen in folgender Grafik (Abbildung 5) dargestellt.

Abbildung 6: Von den Eltern genannte Freizeitaktivitäten

- **Mit wem erleben sie ihre Freizeit?**

Freizeitpartner der ausgewählten Kinder der Tagesschule Trübbach:

Die häufigsten Freizeitpartner sind die Mitglieder der Familie. Die Verwandten werden auch zu den Mitgliedern der Familie gezählt. Die meisten Kinder haben eine enge Beziehung zu ihren Grosseltern.

Der Kollegenkreis ermöglicht den Familien von fünf Kindern, ausserfamiliäre Kontakte zu pflegen.

Da ein grosser Teil der befragten Kinder reitet, ist bei vier Kindern die Reitlehrerin als regelmässiger Freizeitpartner genannt.

Bei drei Kindern sind die Nachbarskinder regelmässige Freizeitpartner.

Folgende Freizeitpartner sind einmal genannt: Kinder der Sonntagsschule, Freundin, Pflegekinder der Familie.

Abbildung 7: Freizeitpartner der Kinder

- **Wie ist das soziale Wohlbefinden ausgewählter Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung in der Freizeit aus der Sicht ihrer Eltern?**

Das soziale Wohlbefinden in der Freizeit:

Wie im Theorieteil erläutert, ist Wohlbefinden ein subjektives Phänomen, das mit objektiven Faktoren verbunden ist. Von anderen kann es nur eingeschätzt werden. Das Sichtbare, das Verhalten des Kindes, kann durch Vermutungen interpretiert werden. Während des Interviews machten die Eltern viele Aussagen über das soziale Wohlbefinden ihres Kindes.

Nach der Auswertung der Interviews kann gesagt werden, dass die Eltern das Wohlbefinden ihrer Kinder in einer Skala von 1 - 10 hoch bewerteten, denn sie gaben alle die Ziffern 7-8 an. Daraus kann geschlossen werden, dass die Eltern der Meinung sind, dass es ihren Kindern im sozialen Bereich gut geht.

Die fröhliche, aufgestellte Art des Kindes wird von den meisten als Zeichen für das gute Befinden genannt. Andere Indikatoren für hohes Wohlbefinden aus Sicht der Eltern sind in der Tabelle des allgemein eingeschätzten Wohlbefindens auf Seite 69-70 dargestellt.

Aus der Analyse der Interviews geht hervor, dass es in verschiedenen Bereichen Schwierigkeiten gibt. Eltern nennen negative Situationen in der Kommunikation der Kinder, in der Beziehung zu Gleichaltrigen, bei Freundschaften und in der Teilhabe in Gruppen. Auch die Erschwernisse des Kindes, Regelmässigkeit, Freizeitangebote sowie Zeit, Distanz und Wohnsituation stehen in Zusammenhang mit dem Wohlbefinden.

Um die Fragestellung aus der Analyse der Interviews zu beantworten, werden einzelne Bereiche des Wohlbefindens beleuchtet.

Wohlbefinden in der Kommunikation:

Sechs von sieben Kindern haben Schwierigkeiten mit Kommunikation. Fünf der Kinder werden hauptsächlich von den Familienmitgliedern verstanden, von Aussenstehenden nicht oder nur teilweise. Ein Kind stösst an Grenzen, wenn es um komplexere Themen der verbalen Mitteilung geht. Wenn man diese Situationen mit den Verhaltensweisen der Kinder vergleicht, dann zeigt sich, dass viele Kinder mit Gefühlsausbrüchen, mit Rückzug oder sogar mit Resignation reagieren, wenn sie nicht verstanden werden. Diese Verhaltensweisen können als Ausdruck von Hilflosigkeit, Wut und Trauer interpretiert werden.

Andere reagieren darauf, indem sie die Kinder nachhelfen oder nicht wissen, wie sie auf das Kind reagieren sollen. Folglich lassen sie es stehen oder schliessen es aus.

Wohlbefinden in Beziehungen:

Regelmässige Beziehungen werden bei allen Kindern hauptsächlich innerhalb der Familie gepflegt. Verwandte, vor allem die Grosseltern der Kinder sind beliebte Freizeitpartner für sie. Ausserfamiliäre Beziehungen sind bei drei Kindern die Nachbarskinder, bei vier Kindern die Reitlehrerin und bei fünf Kindern der Kollegenkreis der Familie. Bei drei Kindern sind es oft erwachsene Personen, mit denen Kontakte gepflegt werden. Vier Eltern berichten von positiven Erlebnissen mit jüngeren Kindern. Die Beziehung zu gleichaltrigen Kindern ist mit zwei Ausnahmen problematisch.

Innerhalb der Familie findet das Kind Halt und Geborgenheit. Die Beziehungen zu den Eltern sind für das behinderte Kind unterstützend. Durch die Familienmitglieder knüpft das Kind Kontakte mit ausserfamiliären Personen. Bei den Interviews mit den Eltern ist das Bemühen erkennbar, das Kind so gut wie möglich vor negativen Erlebnissen zu schützen. Das emotio-

nale Beziehungsverhältnis der Kinder zu ihren Eltern scheint bei einem Teil der Eltern sehr stark zu sein, sodass soziale Erfahrungen durch Überbehütung zum Teil verhindert werden. Folglich werden negative, aber auch positive Erfahrungen mit anderen weniger ermöglicht.

Die Beziehung des behinderten Kindes zu den Geschwistern ist von Familie zu Familie verschieden. Es werden gute Beziehungen genannt, bei denen das Kind mit dem Geschwister spielt und mit ihm an Aktivitäten teilnehmen kann. Es gibt aber auch problematische Beziehungen, bei denen das behinderte Kind nicht die erwünschte Aufmerksamkeit der Geschwister bekommt. Bei kleineren Geschwistern wird genannt, dass sie die Defizite des behinderten Kindes ansprechen und sich somit selber gut präsentieren möchten. Ältere Geschwister haben oft andere Interessen und möchten sich nicht mit dem behinderten Geschwister abgeben.

Die Kinder haben mit einer Ausnahme keinen Freund. Ein Kind hat dies nach den Angaben der Mutter thematisiert. Auch das Existieren des fiktiven Freundes eines Kindes kann mit Wunschvorstellungen verbunden sein.

Wertschätzung von der Familie oder anderen Personen wird gezeigt, indem sie das Kind unterstützen, es loben und anerkennen. Es kann mit ihnen an Situationen und Aktivitäten teilhaben. Es wird dem Kind gezeigt, dass es so akzeptiert wird, wie es ist. Fehlende Wertschätzung wird von den Eltern geschildert, indem das Kind von anderen ausgeschlossen, geärgert und blossgestellt wird. Diese Situationen entstehen meistens in Spielsituationen mit anderen Kindern. Im Allgemeinen, berichten die Eltern, ist das Verhalten von Kindern gegenüber Kindern mit einer Behinderung sehr offen, darum ist fehlende Wertschätzung auch klarer spürbar. Ob im Bereich der Wertschätzung positive oder negative Erlebnisse überwiegen, ist von Familie zu Familie verschieden.

Wohlbefinden in der Teilhabe in Gruppen

Die befragten Eltern berichten, dass ihre Kinder in der Teilhabe in Gruppen mehrheitlich negative Erfahrungen machen. Die Kinder erleben Ausschluss oder fallen mit ihrem Verhalten auf. Es wird erwähnt, dass sich die Kinder nach negativen Erlebnissen zurückziehen oder mit Gefühlsausbrüchen reagieren. Manche Kinder weigern sich, bei Aktivitäten mit Kindern ohne Beeinträchtigung mitzumachen. Gerade mit gleichaltrigen Kindern gibt das gemeinsame Spielen Probleme. Eltern erwähnen, dass kein Kind Mitglied eines Vereins ist. Die Ausnahme ist ein Kind, das die Sonntagsschule regelmässig besucht und dort positive Erfahrungen macht. Bei der Teilnahme an Aktivitäten mit anderen behinderten Kindern zeigen die meisten Interesse und grosse Freude.

Von den Eltern wird die Regelmässigkeit der Freizeitaktivitäten als sehr wichtig für das Wohlbefinden angesehen. Durch das Wiederholen von Gleichem und Gewohntem vermittelt sie den Kindern Sicherheit. Die Regelmässigkeit fehlt bei den Aktivitäten in Gruppen, denn bei den meisten Familien beschränken sie sich auf Feste und Anlässe im Dorf.

Es gehört zum Leben eines jeden Menschen, mehr oder weniger negative Erfahrungen mit anderen Menschen zu machen. Alle erleben positive und negative Situationen im sozialen Bereich. Es scheint aber, dass Kinder mit einer Behinderung vermehrt negativen Erlebnissen ausgesetzt sind.

Emotionales Erleben

Negative emotionale Erlebnisse werden von Kindern mit einer Behinderung in verschiedenen Situationen gemacht. Das sind Situationen, in denen das Kind mit einer Behinderung seine Bedürfnisse nicht ausdrücken kann oder es von anderen nicht verstanden wird. Verletzend sind abweisende Reaktionen von anderen oder ausgelacht zu werden. Oft wird das Erleben von Ausgeschlossen-sein genannt. Manche Kinder mit einer Behinderung vergleichen sich mit anderen Kindern und erleben sich als nicht gleichwertig. Die fehlende Aufmerksamkeit anderer oder wenn gewünschte Kontakte nicht gepflegt werden können, werden als negative emotionale Erlebnisse genannt. Da Kinder mit einer Behinderung in ihrer Selbständigkeit eingeschränkt sind, erleben sie öfters Situationen der Hilflosigkeit.

Erschwernisse für das Kind

Erschwernisse, die mit der Behinderung des Kindes oder auch mit seiner Persönlichkeit in Zusammenhang stehen, schränken ihr Wohlbefinden ein. Dies sind, wie erwähnt, die kommunikativen Einschränkungen. Aber auch Einschränkungen in Mobilität werden genannt, da diese Kinder im Spiel oft nicht mit anderen mithalten können. Kognitive Schwierigkeiten bewirken, dass das Kind Regeln oder Spielabläufe nicht richtig versteht und somit in einer Gruppe nicht integriert ist. Emotionen regulieren und Regeln in einem Kontext akzeptieren zu können, bereitet einigen Kindern Schwierigkeiten. Folglich ergeben sich in einem sozialen Gefüge Probleme. Das fehlende Einschätzungsvermögen von Gefahren schränkt die Selbständigkeit der Kinder ein, denn sie benötigen eine ständige Betreuung.

Freizeitangebote

Zum Angebot der Freizeitaktivitäten für Kinder mit einer Behinderung meinen die meisten Eltern, dass es in der Umgebung keine geeigneten Möglichkeiten gibt, was die Teilhabe in Gruppen und das Erleben von Beziehungen mit anderen erheblich einschränkt.

Zeit, Distanz und Wohnsituation

Einschränkungen der Freizeitaktivitäten werden bei den Zeitressourcen gesehen, da das Kind nach der Schule Erholung benötigt und nachher die Zeit oft zu knapp wird. Auch die Mutter kann oft nicht genügend Zeit aufwenden, um das Kind zu begleiten. Es wird genannt, dass das Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln sehr viel Zeit benötigt und somit die Erreichbarkeit der Freizeitorte zum Problem wird. Die Wohnsituation wird dann als fördernd für das Wohlbefinden angesehen, wenn das Kind im Quartier mit anderen Kindern spielen kann. Wenn dies fehlt, hat es Auswirkungen auf das Pflegen sozialer Kontakte. Das Wohnen an einer vielbefahrenen Strasse schränkt das spontane Spielen mit anderen im Freien ein.

Abschliessend kann gesagt werden, dass das Wohlbefinden von Kindern mit einer Behinderung in der Freizeit ein sehr komplexes Gefüge darstellt, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Die Abbildung 8 verdeutlicht dies. Trotz der guten Bewertung des Wohlbefindens seitens der Eltern zeigt sich in den Interviews, dass das Kind mit einer Behinderung unterschiedliche Einschränkungen des sozialen Wohlbefindens erlebt. Wie diese Einschränkungen aussehen und in welchem Mass sie sich auf das Wohlbefinden auswirken, ist von Kind zu Kind verschieden.

Abbildung 8: Einflussfaktoren auf das Wohlbefinden und emotionale Erleben (eigene Darstellung)

5.1 Rückblick auf den Forschungsprozess: Methodenkritik

Im folgenden Kapitel wird der Forschungsprozess kritisch beleuchtet. Vor- und Nachteile, sowie Schwierigkeiten werden aufgezeigt. Die Darstellung der Interviewführung und deren Auswirkung auf die Ergebnisse erhält besondere Beachtung.

5.1.1 Erhebungstechnik

Leitfadeninterview:

Das Leitfadeninterview als eine Art der Erhebung von Daten wurde für diese Untersuchung als ideale Erhebungstechnik angewendet, weil die subjektive Sichtweise entscheidend ist, um das Wohlbefinden der Betroffenen zu erfassen. Die empirische Grundlage ist von zentraler Bedeutung. Die Eltern konnten ihre Erlebnisse aus ihrer Sicht darstellen.

Die Interviews wurden anhand eines Leitfadens durchgeführt. Innerhalb dieses Leitfadens, der den Rahmen bildete, liess man die Eltern möglichst frei zu Wort kommen. Dies war ein Vorteil, da dieser Rahmen einen möglichen Ablauf darstellte. Ich konnte mich an ihn halten und mich vergewissern, ob ich nichts vergessen habe (vgl. Kapitel 3.2.4). Trotzdem tauchten beim Führen der Interviews einige Schwierigkeiten auf. Die Eltern machten bei ihren Erzählungen oft Themensprünge innerhalb kurzer Erzählsequenzen. Schnell musste ich auf die Antworten reagieren, um den Ablauf oder die Fragestellungen zu ändern. Dies fiel nicht im-

mer leicht. Wenn die Eltern zu sehr vom Thema abschweiften, musste ein geeigneter Zeitpunkt gefunden werden, um zur Fragestellung zurückzukehren. Trotzdem wollte ich den Erzählfluss der Eltern in diesen Momenten nicht zu sehr unterbrechen, da sich zeigte, dass auch in diesen Sequenzen wichtige Informationen über das Wohlbefinden in der Freizeit und über die Situation in der Familie gesagt wurde. Die Schwierigkeit war dann, trotzdem den Überblick zu behalten, um die wichtigen Themen zu erfassen. Das Anknüpfen an das Gesagte war wichtig und ich überlegte ständig, welche Themen von den Eltern schon angesprochen waren, wo und wie noch nachgefragt werden musste. (vgl. Kapitel 3.2.8). Verschiedene Aspekte sind bei den Interviews eher untergegangen. Da die Eltern oft generell über positive bzw. negative Situationen des Wohlbefindens erzählten, war es mir oft nicht möglich, gezielt nachzufragen. Das führte dann zur ungenauen Beantwortung der Fragen über Regelmässigkeit, Selbstbestimmung in der Freizeit und Häufung von gleichartigen Situationen. Mehr Angaben zur Quantität von positiven bzw. negativen Erlebnissen könnte die Beantwortung der Fragen differenzierter ergänzen. Es ist ungewiss, ob die Eltern überhaupt in der Lage wären, solche genauen Aussagen zu machen. Bei der Vorbereitung des Interviewleitfadens ging ich theoriegeleitet vor, das heisst, ich unterschied viel genauer zwischen den Begriffen als die Eltern es tun konnten. So ergaben sich Situationen, in denen Eltern verschiedene Themen vermischten. Deshalb war das Vereinfachen der Fragestellung notwendig sowie auch das Beharren auf manchen Fragen.

Dies zeigte sich bei der letzten Frage des Interviews. Eltern fiel es schwer, das Wohlbefinden ihres Kindes einzuschätzen und zu begründen. Manchmal wurde nach keiner Begründung mehr gefragt, da ich das Gefühl hatte, dass die Eltern in diesem Moment überfordert gewesen wären.

Eine positive Atmosphäre bei den Interviews hat Auswirkungen auf die Ergebnisse der Interviews. Dies ist meiner Ansicht nach gelungen. Die Stimmung war bei den Interviews angenehm und offen. Es entstand der Eindruck, dass es für die Eltern ein Bedürfnis war, von ihren Erlebnissen zu erzählen.

Das Bewusstsein, dass die Interviews eine Momentaufnahme sind, in der die Befindlichkeit der Interviewpartner, aber auch die des Interviewers eine Rolle spielt, kann allgemein als Kritik der Methode von Interviews angesehen werden. Es kann sein, dass der Interviewpartner nicht alles erzählt, was wichtig ist. Dies kann bewusst oder unbewusst geschehen. So können wichtige Informationen fehlen. Die Verfassung, in der der Interviewpartner sich befindet, kann die Aussagen positiver bzw. negativer erscheinen lassen. Es kann nicht gesagt werden, in welchem Umfang dies bei den Interviews dieser Untersuchung der Fall war.

Positiv war, dass beim Interview bei Unklarheiten sofort nachgefragt werden konnte, zudem hatte ich Gelegenheit, das Gesagte zur Bestätigung in ihren Worten zu wiederholen. Somit konnte sichergestellt werden, dass ich das Gesagte auch richtig verstanden hatte.

Am Schluss des Interviews wurden die Eltern gefragt, ob sie etwas zum Thema anbringen möchten, oder ob ich von meiner Seite aus etwas vergessen habe. So wurde das Prinzip der Offenheit (vgl. Kapitel 3.1) gewährleistet.

Fragebogen:

Beim Fragebogen wurden die regelmässigen Freizeitpartner sowie die Freizeitaktivitäten der Kinder zu Hause erfasst. Zudem wurde erörtert, ob das Kind die Aktivität alleine oder mit

anderen macht. Ich würde nun noch folgende Unterscheidung machen: Bei „mit anderen“ würde ich unterscheiden, ob es Personen innerhalb oder ausserhalb der Familie sind. Dies ergäbe genauere Aussagen über Beziehungen in der Freizeit.

Interviewpartner:

Die Interviewpartner waren fast ausschliesslich die Mütter. Bei einem Kind nahmen beide Eltern am Interview teil. Dies wurde von mir sehr positiv erlebt. Die Aussagen beider Elternteile zu erfahren war sehr aufschlussreich. Bei diesem Interview zeigten sich die emotionalen Aspekte eher in den Erzählungen der Mutter, während der Vater in seinen Schilderungen zum grossen Teil sachlich blieb. Er sprach die Probleme des Kindes mehr an als die Mutter und versuchte die Situationen gezielter zu erklären. Es wäre sehr interessant gewesen, wenn bei mehreren Kindern Mutter und Vater am Interview teilgenommen hätten.

Fremdsprachige Eltern nahmen an den Interviews nicht teil. Es wäre interessant gewesen zu erfahren, wie die Situation bei fremdsprachigen Familien ist.

5.1.2 Aufbereitungstechnik

Transkription:

Die wörtliche Transkription der Interviews war sehr zeitaufwändig. Durch das Programm f4 wurde das Aufbereiten der Interviews jedoch etwas erleichtert. Zudem wurde es als Vorteil empfunden, beim Schreiben die Interviews schon einmal durchgehört zu haben. Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass ich bei diesem Schritt auch gleichzeitig Notizen wichtiger Themen für das Kategoriensystem hätte machen können.

5.1.3 Auswertungstechnik

Qualitative Inhaltsanalyse:

Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglichte eine systematische Vorgangsweise, die klar strukturiert war. Das Interview wurde schrittweise analysiert. Die einzelnen Schritte, die Kuckartz (2014) vorgab, waren für mich sehr hilfreich, wobei die Schritte leicht modifiziert wurden (siehe Kapitel 3.4.1).

Das Codieren der Interviews war zum Teil mit Schwierigkeiten verbunden. Oft war es so, dass Erzählsequenzen nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Je nachdem, aus welcher Sichtweise Zitate betrachtet wurden, konnten sie in verschiedenen Bereichen codiert werden. Mit Hilfe von MAXQDA war es nach dem Codieren der Interviews möglich, alle Zitate mit gleicher Zuordnung in einer Tabelle klar ersichtlich darzustellen. Dieser Schritt erleichterte die Arbeit und ersparte viel Zeit.

5.1.4 Gütekriterien qualitativer Forschung

Mayring (2002) nennt sechs Gütekriterien qualitativer Forschung. Anhand dieser Gütekriterien wird diese Arbeit betrachtet, um sie zu evaluieren (vgl. S. 144-148).

Verfahrensdokumentation: Das Verfahren wurde meines Erachtens nachvollziehbar dokumentiert. Das Vorverständnis wurde im Theorieteil dargestellt, Klärungen der Begriffe und Modelle wurden gezeigt. Ergebnisse anderer Forschungen, die für diese Arbeit eine Rele-

vanz aufzeigen, wurden genannt. Die Durchführung und die Auswertung der Datenerhebung wurden in den Kapiteln 4 und 5 präsentiert.

Argumentative Interpretationsabsicherung: Es wurde versucht, die Interpretationen zu argumentieren und zu begründen. Die Argumente wurden mit der Theorie im Kapitel 3 und mit Erfahrungen aus der Praxis untermauert.

Regelgeleitetheit: Bei der Bearbeitung des gewonnenen Datenmaterials wurde nach der inhaltlich strukturierenden Analyse nach Kuckartz (vgl. 2014, S. 77–98) vorgegangen. Die einzelnen Schritte wurden leicht angepasst.

Nähe zum Gegenstand: Die Interviews fanden hauptsächlich bei den Eltern zu Hause statt. Zwei der Eltern wünschten, dass sie in der Schule stattfinden. Beim Interview wurde von konkreten sozialen Problemen ausgegangen. Den Interessen der Betroffenen oder hier Bezugspersonen der Betroffenen wurde Platz eingeräumt, indem sie möglichst frei ihre Sicht und ihre Erlebnisse schildern konnten. So wurde versucht, die Nähe zum Gegenstand zu erreichen.

Kommunikative Validierung: Die Ergebnisse den Beforschten nochmals vorzulegen und mit ihnen zu diskutieren konnte aus zeitlichen Gründen nicht gemacht werden.

Triangulation: Für diese Arbeit wurden zur Analyse sieben verschiedene Datenquellen verwendet. Diese Daten wurden sowohl untereinander, als auch mit Ergebnissen aus der Forschungsliteratur verglichen. Bei der Auswertung der Interviews wurden mehr die qualitativen Aspekte berücksichtigt.

5.2 Ausblick

Nachdem Eltern aus ihrer Sicht das soziale Wohlbefinden ihres Kindes beschrieben haben, lassen sich folgende Aspekte festhalten, die weiter verfolgt werden könnten und somit einen interessanten Ausblick darstellen.

Die Eltern äusserten oft den Wunsch, es sollte mehr Angebote von der Schule aus geben. Daraus ergibt sich die Anforderung an die Schule, für Kinder mit einer Behinderung regelmässige Freizeitmöglichkeiten anzubieten. Die bereits stattgefundenen Nachmittage haben ihre Kinder sehr positiv erlebt. Die Eltern haben das Vertrauen in die Betreuer der Kinder.

Unterstützungen anzubieten, die Kindern helfen, in verschiedenen Vereinen teilzunehmen, ist ein weiterer Aspekt, der umgesetzt werden könnte. Diese Unterstützungen sähen je nach Kind anders aus. Sie müssten jedem Kind individuell angepasst werden. Um diese Möglichkeit anbieten zu können, müsste man in einem ersten Schritt verschiedene Ideen und Möglichkeiten suchen, die dem Kind helfen, in Gruppen teilzunehmen. Diese Ideen und Möglichkeiten würden in einem „Katalog“ oder auf einer Liste aufgezeigt und dienen als Hilfe bei der Planung. Eventuell könnten Eltern entlastet werden, indem sich Personen zur Verfügung stellen, die die Kinder zu den Freizeitaktivitäten begleiten.

Verschiedene Projekte mit anderen Schulklassen könnten mit der Klasse durchgeführt werden, damit Kinder mit einer Behinderung mit Kindern ohne Behinderung in Kontakt kommen könnten. Durch diese Kontakte könnten Barrieren von beiden Seiten abgebaut werden. Durch länger dauernde Projekte könnte auch eine gewisse Regelmässigkeit der Kontakte ermöglicht werden.

6 Schlusswort und Danksagung

Während dieser Arbeit erlebte ich sehr interessante Momente. Die Gespräche mit den Eltern waren sehr bereichernd. Ich möchte ihnen ganz herzlich danken, dass sie sich bereit erklärten, mich in meinem Forschungsvorhaben zu unterstützen. Sie gewährten mir Einblicke in ihre Familien- und Freizeitsituation, die sehr aufschlussreich waren und mir zeigten, wie komplex dieses Thema ist.

Danken möchte ich allen weiteren Personen, die mich auf irgendeine Weise bei dieser Arbeit unterstützt haben.

Dies ist Lars Mohr, der mich kompetent beraten und sich sehr bemüht hat, mich mit meinen Problemen zu verstehen. Mit viel Geduld hat er mich während dieser Zeit betreut.

Meiner Familie, Selim, Lydia, Soraya und Sarah danke ich sehr, sie haben mir sehr viel Verständnis entgegengebracht. Nun freue ich mich, wieder mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können.

Danken möchte ich nun Andrea Beck, Steffen Lisch, Andrea Heeb, meiner Mutter und meinen Schwestern, die mir mit guten, aufmunternden, hilfreichen Gesprächen immer wieder weitergeholfen haben. Danke für das Überlesen und Korrigieren der Arbeit.

7 Literaturliste

- Becker, P. (1994). Theoretische Grundlagen. In Ders. & Abele, A. (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie – Empirie – Diagnostik* (2. Auflage) (S. 13 – 49). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Blitz, N. & Gledhill, K. (1997). Ein lebenswertes Leben. Lebensqualität bei Menschen mit geistiger Behinderung. In Heinrich, A. (Hrsg.), *Wo ist mein zu Hause?* (S. 265 – 288). Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
- Dworschak, W. (2004). *Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt
- Ebert, H. (2000). *Menschen mit geistiger Behinderung in der Freizeit*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt
- Ederer, E. (2005). Strategien in der Gesprächsführung in der Forschung. In Stigler, H. & Reicher, H. (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 119 – 128). Innsbruck, Wien, Bozen: StudienVerlag.
- Emmenegger, R. (2010). *Wohlbefinden von Jugendlichen an der Heilpädagogischen Schule Willisau*. Masterthese Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Internet: <http://recherche.nebis.ch> [2.11.2013]
- Hascher, T. (2004). *Wohlbefinden in der Schule*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- WHO (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (Hrsg. Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. unter Mitarbeit des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information). Bern: Verlag Hans Huber.
- Hopf, C. (2007). Qualitative Interviews - ein Überblick. In Flick, U., Kardorff E. & Steinke, I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (5. Auflage) (S. 349 – 360). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2007), *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. Wiesbaden: VS Verlag Für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Markowetz, R. & Cloerkes, G. (Hrsg.). (2000). *Freizeit im Leben behinderter Menschen*. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.
- Markowetz, R. (2009). Freizeiterziehung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen / Benachteiligungen. In Stein, R. & Orthmann Bless, D. (Hrsg.), *Private Lebensgestaltung bei Behinderungen und Benachteiligungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 31 – 73). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

- Mayring, P. (1994). Die Erfassung subjektiven Wohlbefindens. In Abele, A. & Becker, P. (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie – Empirie – Diagnostik* (2. Auflage) (S. 51 – 53). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mohr, L. (2004). *Ziele und Formen heilpädagogischer Arbeit*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Opaschowski, H. (1990). *Pädagogik und Didaktik der Freizeit*. Opladen: Leske + Budrich.
- Ratz, Ch. (2011). *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Oberhausen: Athena-Verlag
- Sarimski, K. & Schaumburg, M. (2010). Soziale Partizipation in der Freizeit von 3- bis 6-jährigen Kindern mit und ohne Behinderungen - eine vergleichende Elternbefragung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 124-129.
- Sarimski, K. (2006). Freundschaften und soziale Ablehnung von Kindern mit geistiger Behinderung in ihrer Peer-Gruppe. *Heilpädagogische Forschung*, XXXII, 2-15.
- Schröder, K. (2006). *Freizeitverhalten und Freizeiterleben von Jugendlichen mit geistiger Behinderung – eine empirische Studie aus personenzentrierter und subjektbezogener Forschungsperspektive*. Internet: <http://hdl.handle.net/2003/24233> [4.11.2013].
- Seifert, M. (2006). *Lebensqualität von Menschen mit schweren Behinderungen Forschungsmethodischer Zugang und Forschungsergebnisse*. Zeitschrift für Inklusion, Nr. 2 (2006). Internet: <http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/view/7/7> [30.9.2013].
- Seifert, M., Fornefeld, E., & Koenig. (2001). *Zielperspektive Lebensqualität. Eine Studie zur Lebenssituation von Menschen mit schwerer Behinderung im Heim*. Bielefeld: Bethel-Verlag.
- Senkel, B. (2011). *Du bist ein weiter Baum. Entwicklungschancen für geistig behinderte Menschen durch Beziehung*. München: Verlag C.H.Beck.
- Speck, O. (1999). *Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Erziehung* (9. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Speck, O. (2012). *Menschen mit geistiger Behinderung* (11. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In Ders. & Reicher, H. (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 129 – 134). Innsbruck, Wien, Bozen: StudienVerlag.

8 Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

„Wohlbefinden von Kindern mit einer Behinderung in ihrer Freizeit“

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt,

bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe. Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

- Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).
- Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab

3. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1. und 2.

Gamprin, 6. Dezember 2014

Howlader Carmen

9 Anhang

9.1 Leitfaden für das Interview:

Zu Beginn des Interviews wird eine kurze Einführung zum Thema gemacht und Einstiegsfragen werden gestellt. Der Fragebogen, den die Eltern im Voraus ausgefüllt haben, gibt erste Informationen und dient dem Einstieg zum Interview.

1. Kommunikation, Interaktion:
 - Wie teilt sich Ihr Kind mit? (Wie bringt es seine Bedürfnisse zum Ausdruck? Kann es seine Bedürfnisse mitteilen? Wie reagiert es, wenn es sich verstanden bzw. nicht verstanden fühlt?)
 - Wie oft hat ihr Kind in der Freizeit die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen?
 - Können Sie Freizeitsituationen schildern, in denen Ihr Kind sich mit anderen austauscht (z.B. das Verhalten bei Interaktionen, soz. Initiative, Interesse an nachahmend. Spiel, Kooperationsbereitschaft, emotionale Selbstregulation)? (Gibt es Schwierigkeiten? Missverständnisse? Wenn ja, wie sehen diese aus? Wie gehen andere auf die individuelle Art Ihres Kindes ein?)
2. Persönliche Beziehungen:
 - Pflegt Ihr Kind in der Freizeit regelmässige Beziehungen? (Hat es Freunde? Wie sehen diese Freundschaften aus?)
 - Können Sie von positiven Erfahrungen Ihres Kindes in der Freizeit erzählen?
 - Können Sie von negativen Erfahrungen Ihres Kindes in der Freizeit erzählen?
3. Integration, Teilhabe in Gruppen
 - Ist Ihr Kind bei Freizeitaktivitäten oder bei Anlässen in Gruppen aktiv dabei? Wenn ja, können Sie solche Situationen in Bezug auf die Integration und Teilhabe schildern?
 - Wie regelmässig ist diese Teilhabe in Freizeitsituationen?
 - Wie zeigt Ihr Kind, ob es sich in Gruppen wohl fühlt? Oder nicht wohl fühlt?
 - Können Sie positive/negative Erfahrungen Ihres Kindes in der Freizeit schildern?
4. Wertschätzung, Akzeptanz
 - Welche Erfahrungen macht Ihr Kind bezüglich Wertschätzung und Akzeptanz? Ist es willkommen in einer Gruppe?
 - Wie gelingt es anderen, die Art oder Eigenheiten Ihres Kindes zu verstehen, um mit ihm einen wertschätzenden Umgang zu pflegen?
 - Zeigt es oder spricht es darüber, wenn es enttäuscht oder verletzt ist? Wie merken Sie es?
5. Fördernde bzw. hemmende Faktoren
 - Bekommt das Kind in der Ausführung der Freizeitaktivitäten Unterstützung? Wie sieht diese aus?
 - Wie ist das Angebot der gewünschten Freizeitaktivität? Kann das Kind einem gewünschten Verein beitreten? Was gibt es für Hindernisse?
 - Können andere auf spezielle Bedürfnisse Ihres Kindes flexibel eingehen?
6. Einschätzung des sozialen Wohlbefindens
 - Wie würden Sie das soziale Wohlbefinden Ihres Kindes auf einer Skala von 1-10 einschätzen? Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
 -
7. Habe ich etwas vergessen? Möchten Sie noch etwas anbringen bzw. thematisieren?

9.2 Anhang 2: Elternbrief 1

18 Juni 2014

Sehr geehrte Eltern

Ich arbeite an der Heilpädagogischen Tagesschule Seidenbaum in Trübbach und studiere berufsbegleitend an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Zurzeit schreibe ich meine Masterarbeit zum Thema „Wohlbefinden in der Freizeit von Kindern mit einer Behinderung“. Das Ziel dieser Arbeit ist herauszufinden, wie die Eltern das Wohlbefinden ihres Kindes im sozialen Bereich einschätzen. Dies geschieht anhand von Interviews.

Ich suche nun Eltern, die sich zur Verfügung stellen, von ihrer Situation zu berichten. Es geht darum, wie die Freizeitsituation Ihres Kindes aussieht, welche Freizeitpartner es hat und wie die Beziehungen zu anderen aussehen. Das Interview dauert etwa eine Stunde und wird nach den Sommerferien, im August oder September stattfinden. Um die Antworten auswerten zu können, bin ich darauf angewiesen, das Interview auf Tonband aufzunehmen. Die Aufnahmen werden absolut vertraulich behandelt und die Ergebnisse werden anonymisiert.

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie sich für ein Interview bereit erklären würden. Falls Sie Fragen haben, können Sie mich gerne unter der Nummer +423 373 51 78 kontaktieren. Die Institutionsleiterin Claudia Siegrist ist über die Masterarbeit informiert und sie unterstützt die Durchführung.

Um die Teilnahme zu bestätigen, füllen Sie bitte untenstehenden Talon aus und schicken Sie ihn mir bis 1. Juli zurück. Sie können mir aber auch unter der oben genannten Nummer anrufen oder an carmen.howlader@powersurf.li mailen. Wenn ich Ihre Anmeldung erhalten habe, werde ich mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um Ihnen weitere Informationen zukommen zu lassen, sowie das Datum des Interviews festzulegen.

Ich danke Ihnen ganz herzlich!

Mit freundlichen Grüssen

Carmen Howlader

Gerne stelle ich mich für ein Interview zur Verfügung. Die Aufnahmen werden vertraulich behandelt und die Daten werden anonymisiert.

Name: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Bitte senden Sie diesen Talon bis 1. Juli 2014 an die folgende Adresse:
Carmen Howlader, Jedergass 112, 9487 Gamprin.

9.3 Anhang 3: Elternbrief 2

16. August 2014

Liebe Eltern

Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich, dass Sie sich für ein Interview bereit erklärt haben. Unser abgemachter Termin ist am Donnerstag, 28. August um 17.00 Uhr.

Mit diesem Brief schicke ich Ihnen einen Fragebogen, den Sie bitte im Voraus ausfüllen und Ihrem Kind noch vor dem Interview mit in die Schule geben. Die Klassenlehrperson Ihres Kindes wird mir diese Unterlagen dann abgeben. Die erhaltenen Informationen ermöglichen es mir, mich auf jede einzelne Situation besser einzustellen und mich so besser vorzubereiten.

Damit auch Sie sich einige Gedanken machen können, schicke ich Ihnen untenstehend die Themen, über die ich Sie im Interview ausfragen werde.

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie mich jederzeit kontaktieren.

Tel. Nr.: 00423 373 51 78 oder 079 363 92 85

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.

Herzliche Grüsse

Carmen Howlader

Informationen zum Interview

In meiner Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema „Wohlbefinden in der Freizeit von Kindern mit einer Behinderung“. Der Schwerpunkt liegt im sozialen Bereich.

Interviewthemen:

- Kommunikation: Wie nimmt das Kind Kontakt auf? Wie tauscht es sich aus?
- Persönliche Beziehungen: Freunde? Regelmässige Beziehungen?
- Integration in Gruppen: Ist Ihr Kind in grösseren Gruppen, z. B. Veranstaltungen, Vereine etc. integriert?
- Wertschätzung, Akzeptanz: Erlebt Ihr Kind Wertschätzung?
- Fördernde bzw. hemmende Faktoren: Was fördert bzw. was hemmt soziale Beziehungen ihres Kindes?

9.4 Anhang 4: Interviewteilnehmer

Interview-partner	Alter des Kindes	Diagnose (wenn vorhanden)	Familiensituation
A	11 Jahre	Trisomie 21	1 Schwester (13- jährig)
B	12 Jahre	Trisomie 21	1 Schwester (18- jährig) 1 Bruder (15- jährig)
C	9 Jahre	Joubert Syndrom	1 Bruder (7- jährig, hat auch Joubert Syndrom)
D	9 Jahre	Entwicklungsrückstand	1 Bruder (11- jährig)
E	8 Jahre	Leichte CP, frühkindlicher Autismus	1 Bruder (6- jährig)
F	12 Jahre	Geistige Behinderung	2 Brüder (15- und 10- jährig)
G	8 Jahre	Trisomie 21	1 Schwester (5- jährig) 1 Bruder (1- jährig)

9.5 Anhang 5: Fragebogen

Fragebogen zu den Freizeitpartnern und zu Freizeitaktivitäten

Name des Kindes :

Alter :

Wohnort :

Diagnose :

Familiensituation (z.B. Geschwister, alleinerziehend, etc.):

Regelmässige Freizeitpartner:

- Familienangehörige
- Nachbarn
- Freunde, Bekannte
- Schulkollegen

Bitte geben Sie nachfolgend die Freizeitaktivitäten Ihres Kindes an, die es regelmässig ausführt (mehrmals pro Monat). Kreuzen Sie bei jeder Aktivität an, ob Ihr Kind sie alleine oder mit anderen zusammen macht. Wenn beides der Fall ist, kann „alleine“ und „mit anderen zusammen“ angekreuzt werden. In den leeren Feldern können Sie Ergänzungen anbringen.

Freizeitaktivitäten zu Hause	Alleine	Mit anderen zusammen
<input checked="" type="checkbox"/> Spielen im Haus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Draussen spielen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fernsehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Computerspiele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Bücher lesen oder anschauen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Malen, Basteln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Musizieren oder Musik hören	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Faulenzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>verkleiden</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sportliche Aktivitäten	Alleine	Mit anderen zusammen
<input checked="" type="checkbox"/> Spazieren, wandern <i>mit Hunden und Familie</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fussball spielen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Skifahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Rollerblades fahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Spielplatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Velo fahren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>reiten</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Musikalische Aktivitäten	Alleine	Mit anderen zusammen
<input type="checkbox"/> Singen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Instrument spielen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tanzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstige Aktivitäten	Alleine	Mit anderen zusammen
<input checked="" type="checkbox"/> Ausflüge machen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Spielplatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Besuche machen od. empfangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> an Anlässen teilnehmen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kino, Konzerte, Theater	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ist Ihr Kind Mitglied eines Vereins? Ja Nein

9.6 Anhang 6: Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung für ein Interview

Wir stellen uns für ein Interview zum Thema „Wohlbefinden in der Freizeit von Kindern mit einer Behinderung“ zur Verfügung.

Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Daten auf Tonband aufgenommen werden. Wir wurden darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Daten anonymisiert werden und sie nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Abschluss der Arbeit werden die Daten gelöscht.

Die Masterarbeit mit den ausgewerteten Daten könnte in der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich veröffentlicht werden. Dies liegt in der Entscheidung des zuständigen Mentors.

Unter diesen Bedingungen erklären wir uns bereit, ein Interview zu geben.

Unterschrift der Interviewten

Unterschrift der Interviewerin

9.7 Anhang 7: Stammblatt

Name der Interviewpartnerin/ des Interviewpartners:	
Name des Kindes:	
Alter des Kindes:	
Diagnose (wenn vorhanden):	
Anzahl und Alter der Geschwister:	
Anzahl regelmässiger sozialer Kontakte ausserhalb der Familie im Monat:	
Regelmässige Freizeitpartner und deren Alter ausserhalb der Familie:	
Häufigste Spielpartner innerhalb der Familie:	

9.8 Anhang 8: Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln in Anlehnung nach Kuckartz (2012, S. 136):

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert.
2. Es wird von Schweizer Mundart ins Schriftdeutsche übersetzt. Die Sprache und Interpunktion wird dabei leicht geglättet.
3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert.
4. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert. Ortschaften werden mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt.
5. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
6. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewer (Mhm, Aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
8. Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussagen unterstützen oder verdeutlichen (etwa lachen oder seufzen) werden in Klammern gesetzt.
9. Die interviewende Person wird durch ein „I“, die befragten Personen durch den Buchstaben A, B, C usw. gekennzeichnet. Um zu verdeutlichen, ob es sich bei der Kennzeichnung um die Mutter, den Vater, das Kind oder das Geschwister des Kindes handelt, werden die Kleinbuchstaben w, m, k oder g angefügt. (Aw=Mutter des ersten Interviews, Am=Vater des ersten Interviews, Ak=deren Kind, Ag= das Geschwister des Kindes)
10. Jeder Sprechwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern, deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu erhöhen.
11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. (Handy klingelt).

9.9 Anhang 9: Beispiel eines transkribierten Interviews

Anmerkung zu diesem Interview siehe auf Seite 106.

C Interview

06.12.2014

1 I: Gut, jetzt. Zuerst die Kommunikation und Interaktion. Ich frage jetzt dazu ein paar Sachen. Wie teilt sich Ck mit, wie äussert sie sich oder wie zeigt sie es?

2 C: Sie hat mit der Lautsprache grosse Fortschritte gemacht, weil sie ja nicht so gut reden konnte und mit dem Talker, den sie hat, und mit Gebärden.

3 I: Und das geht gut? Also, kann sie die Bedürfnisse gut mitteilen, wenn ihr etwas wichtig ist?

4 C: Jetzt schon. mit der Lautsprache ist es natürlich viel einfacher. Das war bei ihr vorher ein grosses Problem. Die Gebärden können nicht alle und der Talker ist super, aber das Problem ist halt, manchmal war sie wütend, wenn man sie nicht grad verstanden hat, bis sie dann je nachdem das Wort gefunden hatte oder die Unterebene und grad wenn sie irgendwo spielt, dann kann sie nicht rennen, und den Talker mitnehmen. Und sie hat jetzt, ich würden sagen, diejenigen Leute, die sie kennen, verstehen sie recht gut. Diejenigen, die sie nicht kennen, müssen oft nocheinmal das Wort hören, wenn sie den Begriff nicht verstanden haben, weil sie doch Wörter zum Teil nicht eindeutig sagt, oder oft redet sie hochdeutsch, wieso, wissen wir auch nicht. Und halt einfach, sie sagt nicht "o doch", sie sagt "o doss" oder so Wörter. Oder bei "luag amol" sagt sie "dota mai" da hat man keinen Zusammenhang. Aber das ist sicher, umso mehr sie jetzt reden lernt, desto einfacher ist es für sie, sich mitzuteilen.

5 I: Wie reagiert sie, wenn sie sich verstanden oder nicht verstanden fühlt? Vorher sagten Sie, dass sie wütend ist oder so. Was sind so Reaktionen?

6 C: Ja, sie wird wütend. Sie wird laut, beginnt zu schreien, läuft vielleicht davon, ist voller Zorn. Das ist schon das, wenn sie...

7 I: Ja. Wenn Ck in ihrer Freizeit ist, hat sie oft die Möglichkeit, in einen Austausch mit anderen zu kommen?

8 C: Ja, eigentlich immer mit uns Eltern. Alleine kann sie nicht. Jetzt, wenn man an einem Geburtstag ist oder so, zieht sie sich zum Teil einfach auch zurück, wenn die anderen Kinder sie nicht verstehen oder viele Kinder haben Mühe mit dem, und die einen versuchen es dann, stehen dort und die anderen schliessen sie halt wie aus. Und dann zieht sie sich eher zurück. Oder wird wütend und beginnt dann laut mit den Kindern zu schimpfen.

9 I: Jetzt so Situationen in der Freizeit. Können Sie da Situationen schildern? Wie das so abläuft, wenn es zu einem Spiel kommt oder wenn sie irgendwo ist?

10 C: Bei ihr ist das einfach wenn sie kleinere Kinder hat, jüngere Kinder, vielleicht so Erstkindergärtler, das ist für sie einfacher, weil die

<p>..Wertschätzung und ..Beziehungspartner</p>	<p>nehmen sie anders. (I: die Jüngeren?) Ja, ich finde, mit Gleichaltrigen ist es für sie viel schwieriger. Also da hat sie, wenn Kinder sie nicht kennen, oder wenn sie die Situation kennen, wenn die Eltern sie aufgeklärt haben, je nach Kind, ist es für sie.. da drüben sind zwei Buben, einer geht in den zweiten Kindergarten und einer geht noch nicht in den Kindergarten und die spielen relativ gut mit ihr, muss ich sagen. Sie haben aber schon wieder eine Helferrolle übernommen, obwohl sie so klein sind. Vielleicht, komm ich helf dir, wo aber dann auch die Eltern rufen. Weil die zum Teil auch noch nicht so deutlich reden, hat sie es da je nachdem noch einfacher, eben die nehmen sie einfach mit und ich finde die Akzeptanz ist bei den Kleinen besser.</p>
<p>..Aktivitäten in Gruppen</p>	<p>11 I: Und was spielen sie denn so?</p> <p>12 C: Also im Moment ist Trampolin in, das ist sicher etwas und im Sandkasten etwas machen oder Rutschbahn fahren oder Fussball spielen versuchen, da nehmen sie wirklich sehr Rücksicht auf sie.</p>
<p>..Emotionales Erleben in ..Familiäre Beziehungen</p>	<p>13 I: Wie gehen sie auf die individuelle Art von Ck ein? Sie haben gesagt, Rücksicht nehmen?</p> <p>14 C: Ich denke man muss einfach bei ihr Rücksicht nehmen. Wir schauen auch, dass sie nicht zuviele in dem Sinn negative Erlebnisse hat. Also jetzt nicht im bösen Sinn. Also das muss sie auch haben, aber wenn wir jetzt wissen, zum Beispiel bei einer Geburtstagsparty bei der wir eher aus, wie soll ich sagen, aus Anstand eingeladen sind, weil man sich halt kennt, wo wir dann sagten: das nützt nichts, je nachdem bei Kindern. Weil ich finde es für sie traurig, wenn sie dann ausgeschlossen wird. Einfach wirklich dann eindeutig: mit der spielen wir nicht. Und da finde ich, das tut dem Kind sehr weh. Und die Eltern wissen dann auch nicht, wie sie damit umgehen sollen und darum schauen wir bei solchen Situationen gezielt, dass wir sie umgehen können. Ich meine es gibt sicher genug Situationen die sein können, auf dem Spielplatz und, und, und. Da versuchen wir dann, sie irgendwie herauszunehmen, aber so wirklich Situationen, wie Geburtstagspartys, da schauen wir, dass wir die umgehen können. Oder so Feste, bei denen wir wissen, dass sie da eh nicht mitmachen kann oder in den Ferien. Da gehen wir nicht irgendwo, wo es volles Kinderanimationsprogramm gibt. Weil sie möchte dann mitmachen, <u>sie möchte</u>, aber sie wird dann wirklich entweder links stehen gelassen oder die Betreuer wissen natürlich nicht, wie mit ihr umzugehen. Und darum schauen wir, dass wir gar nicht in solche Situationen kommen. Vielleicht ist es ein gewisses Abschirmen, aber ich finde es sehr schade, wenn sie mitmachen will und doch nicht kann. (I: Dann ist sie eigentlich sehr interessiert?) Sie ist sehr interessiert, ja. Sie ist sehr interessiert. Sie würde gerne mit anderen Kindern. Im Gegensatz zum Bruder, der sich dann abschirmt. Ja.</p>
<p>..Aktivitäten innerhalb der Familie</p>	<p>15 I: Was haben Sie das Gefühl, macht sie viele solche Erlebnisse, obwohl Sie ja darauf schauen, dass sie nicht in zu viele negative Situationen reinkommt?</p> <p>16 C: Also ich denke, sie hat schon auch so Situationen, aber, ich denke,</p>

- es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Freizeitaktivitäten gestaltet. Und unsere Freizeitaktivitäten sind halt schon eher, wir gehen oft mit unseren Hunden spazieren und jetzt in den Ferien sowieso. Da waren sie immer dabei. Dann haben wir ganz andere Leute, die wir treffen. Die meisten Leute kennen sie und gehen auch anders mit ihnen um. Und diejenigen Kinder, die wir ein wenig kennen, die meisten beim Spazieren kennen sie schon länger oder haben auch Eltern, die vielleicht sagen: es ist jetzt so, Ck hat da einfach Mühe, und das versuchen, zu erklären. Aber ich muss schon sagen, mehrheitlich sind es jüngere Kinder. Wo dann, so Kindergartenkinder, wiederum in der Schule oben hat sie es gut mit Gschpänli, aber oben ist es auch anders. Oder. Und darum ist es auch schwierig, eben, ich denke unsere Unternehmungen, es ist schwierig, sobald viele Kinder sind, ist es für sie schwierig. (I: also was ist schwierig?) Eben für sie, dass sie einfach, sie schauen sie blöd an, ich darf das jetzt nicht falsch sagen, oder sie sagen: was redest du so blöd, du nervst und dann wird sie wütend. Und dann stösst sie sie auch, dann kann es sein, dass sie ein Kind stösst. Einfach wo man sieht, wenn sie sich nicht anders wehren kann.
- 17 I: Also kann man da sagen, dass es hauptsächlich wegen der Sprache ist, oder wegen der Kommunikation?
- 18 C: Ja. Das ist sicher das Hauptproblem, weil sie halt einfach, sie redet nicht eindeutig, oder? Sie kann nicht, sie redet für uns jetzt relativ gut, aber es sind natürlich gegen ein gesundes Kind Welten. Das muss man schon sehen, auch vom geistigen her, sie ist halt nicht wie ein neunjähriges Kind.
- 19 I: Jetzt so Beziehungen zu einzelnen Kindern. Pflegt Ck regelmässige Beziehungen in der Freizeit?
- 20 C: Freizeit ist schwierig. Ja zum Bruder sicher oder eben in den Ferien spielte sie oft mit diesen Nachbarsbuben, die wir oft nach dem Spazieren getroffen haben. So. Oder in den Ferien, in dem Ferienhaus, nebenan mit diesem Jungen. Mit dem spielte sie auch recht oft, aber der war von Deutschland und bei denen werden die Kinder integriert. Und der gab sich in gewissen Situationen sehr grosse Mühe mit ihr. Obwohl, er hat dann einfach gefragt. Ich denke, sonst würde ich sagen, so eine Freundin, mit der sie oft etwas unternimmt, das ist bei ihr nicht. Und es ist halt immer relativ schwieriges Gebiet oder. Weil das ist dann wieder mehr fast von der Schule, wenn es Gleichaltrige sind und dann hat man halt sonst auch noch ganz anderes nebenbei, sonst noch. Je nach Kind. Wenn du noch einmal eines hast, bei dem du schauen musst, das ist dann relativ schwierig, alleine. Weil der Bruder natürlich auch ist, (lacht) der viel Hilfe braucht. Darum würde ich sagen, Freizeit so, wie andere, eine Freundin hat sie nicht.
- 21 I: Hatten sie doch auch schon Erlebnisse, wenn Sie sagen, diese Kinder da hinten, mit denen sie manchmal spielt, mit denen sie eher positive Erfahrungen macht. Gibt es da, wenn es um persönliche Beziehungen geht, kommen Ihnen da positive oder negative

Erlebnisse in den Sinn?

- 22 C: Also sie hat sehr grosse Freude mit diesen Jungen. Sie würde jetzt immer nur gerne mit ihnen spielen. Nur da ist die Gefahr von dieser Strasse. Ich kann sie nicht alleine spielen lassen. Das heisst, ich muss immer konstant dabei sein. Weil sie kann einfach die Gefahr nicht einschätzen. Wenn ich sage, dass ein Auto kommt, dann weiss sie, dass sie auf die Seite gehen muss. Aber dann geht sie so weit auf die Seite, bis der Zaun kommt. Und dann läuft sie rückwärts oder drückt sich an einen Zaun, oder wenn sie einander nachrennen wollen, dann ist die Chance zu gross, dass, wenn ein Auto kommt oder so. Das ist für sie ein bisschen schwierig. Das ist ein schwieriges Gebiet, wo ich nicht kann sagen: du, jetzt spiel eine halbe Stunde mit ihnen, ich schaue ein bisschen. Ich muss wirklich immer hin und her. Sie hat aber grosse Freude mit diesen Jungen, weil sie akzeptieren sie. Sie kennen sie nicht anders, aber sie sind wirklich, der eine ist im zweiten Kindergarten, der andere noch nicht. Das sind eher noch kleine Kinder.
- 23 I: Ist da eher Ck mit diesen Jungen zusammen oder geht der Bruder auch dort mit?
- 24 C: Er geht mit, aber er kommuniziert nicht mit ihnen, er macht einfach mit Ck mit, er hüpf auch mit ihnen oder wenn sie sagen, er soll auch mitkommen, dann geht er auch aufs Trampolin mit ihnen oder so. Aber er lebt in so Sachen ein wenig in seiner eigenen Welt. Er schirmt sich wie ab, weil er redet ja praktisch kein, oder sehr wenig Wörter. Und er hat auch den Talker, aber grad beim Spielen und bei den Gebärden, da ist er nicht so differenziert und das verstehen sie auch nicht, obwohl die Kleinen solche Sachen oft aufsaugen, sie interessiert das oft. Aber für ihn ist die Kommunikation noch viel strenger, weil er nur ein paar Wörter redet.
- 25 I: Dann kann man sagen, dass diese Jungen die Kollegen von Ck sind. Dann ist das keine Gefahr, dass beide wollen?
- 26 C: Nein, bis jetzt nicht. Weil er ist einfach der Mitläufer, er ist das "Anhängsel", er gehört einfach dazu. Würde ich sagen, er läuft einfach mit, weil sie dabei ist und sie gibt ihm somit Sicherheit.
- 27 I: Jetzt so, in der Familie? Sind das Sie, die Eltern, oder haben sie auch Verwandte, bei denen sie oft ist?
- 28 C: Also meine Schwester noch sicher, meine Schwester, meine Eltern und von meinem Mann die Geschwister, aber die sind in F. Die sind mehr an einem Wochenende oder die Schwiegermutter, wenn sie da ist von Italien. Aber sonst würde ich sagen, hauptsächlich sind das ich, mein Mann, meine Schwester und meine Eltern und vielleicht die Nachbarin, wenn sie Früchte abnimmt. Auf sie ist Cg sehr fixiert. Er sagt zwar ihren Namen nicht, aber wenn sie ihm ruft, dann geht er sofort hinaus oder sonst noch eine Nachbarin, die wirklich mit ihm, wirklich mit ihm kommunizieren. Er merkt einfach, wenn ihn jemand nicht versteht oder nur "hallo" sagt, das ist für ihn nichts. Wenn

<p>..Wertschätzung und ..Beziehungspartner</p> <p>..Erschwernisse für das Kind</p>	<p>manchmal die Leute sagen, jetzt hat er doch "hallo" gesagt, dann sag ich, dass er erstens nicht "hallo" sagen kann, das Wort und wenn man sich nicht näher mit ihm beschäftigt, sind die Leute für ihn wie Luft. Er hat Leute, die er wirklich vom Spazieren her kennt, die sagen auch: Cg hast du es gut? Oder bei denen versucht er dann auch zu kommunizieren. Diese Leute geben sich sehr Mühe mit ihm. Dann macht er mit. Aber wenn er merkt, diese Leute verstehen mich sowieso nicht, dann sind die für ihn "abgehakt". (I: Aber dann sind das zwei Nachbarinnen, zu denen er eher eine Beziehung hat?) Ja, die gezielt mit ihm reden. Und sonst halt einfach unsere Familie. Dort verstehen ihn auch mehr. Bei ihm kann man auch viel mit Ja / Nein fragen. Wenn man ihm Fragen stellt. Manchmal muss man halt lange fragen. Aber die Kommunikation ist bei ihnen sicher ein Hauptproblem.</p>
	<p>29 I: Jetzt hatten wir es eher von einzelnen Beziehungen, die sie pflegen, so in der Freizeit. Jetzt Integration in einer Gruppe. Nehmen sie mit den Kindern, oder mit einem der Kinder an Anlässen teil, wenn einmal ein Fest ist oder so? Gibt es Aktivitäten, bei denen sie in einer Gruppe dabei sind?</p>
<p>..Aktivitäten in Gruppen</p> <p>..Aktivitäten in Gruppen</p> <p>..Freizeitinteressen</p>	<p>30 C: Wo sie sicher aktiv dabei sind, das ist in der Sonntagsschule. Bei uns in der Kirche. Dort sind sie beide aktiv dabei. Dort ist es so, dass sie sie von Geburt an kennen und dort werden sie je nach Leiter sehr miteinbezogen. Und bei ihnen ist es schon so, du musst sie "holen" können, obwohl sich Ck sehr geöffnet hat. Einfach auch seit der Schule oben ist sie offener geworden. Sie kann sich auch einmal dazusetzen und auch einmal zuschauen gehen. Wo er das eher nicht tut, das tut nur sie. Ausser jemand sagt: komm Cg, sollen wir zusammen etwas zeichnen oder bauen. Dann macht er schon mit. Dort sind sie einmal in der Woche wirklich dabei. Da hat sie auch verschiedene Kinder, die sie halt nur am Sonntag sehen. Aber sonst in einem Verein, das ist mit ihnen..., das sind wir nicht, weil einmal wollte Ck mit Musik, aber momentan will sie wieder nichts mit Musik machen. Darum haben wir das gar nicht angefangen. Sie hat ja in der Schule einmal Tanz gehabt. So Sachen, das hat sie schon gerne. Aber bei ihr ist das dann so, sie möchte dann gerne mithalten und sie kann das einfach nicht und dann ist das für sie ein Frust.</p>
	<p>31 I: Aber in der Sonntagsschule, sagen Sie, dort.. (C: Ja, dort macht sie mit) Was machen sie dann dort?</p>
<p>..Aktivitäten in Gruppen</p>	<p>32 C: Ja, sie spielen dort, sie hören Geschichten aus der Bibel, bei schönem Wetter gehen sie manchmal miteinander auf den Spielplatz, oder basteln, halt themenbezogen, vielleicht Ostern oder so und haben Geschichten dazu, singen auch und da werden die Kinder zum Teil dann auch aufgeteilt, bei Repetitionen und so Sachen. Das ist für sie etwas, das sie auch behält aber sie kann mir dann nachher nicht genau sagen, was sie gemacht haben. Ich musste dann auch schon nachfragen, als sie ein Durcheinander hatte, oder etwas verwechselte. Ich fragte: was hast denn du für eine Geschichte gehabt? Ausser man weiss grad, jetzt ist Ostern oder Weihnachten oder eben grad zum Beispiel letztes Jahr wollten sie nicht beim Weihnachtsspiel</p>

..Aktivitäten in Gruppen	<p>mitmachen. Dieses Jahr werden sie jetzt sicher mitmachen, weil sie konnte bei den Grösseren dabeisein, wollte aber wieder zur Kindergartengruppe. So konnte sie wieder retour, das war keine Sache und jetzt ist sie mit ihrem Bruder Cg und ich nehme an, sie wird dann bei dem Weihnachtsspiel auch mitmachen. Sei es mitsingen, sei es eine kleine Rolle, die sie einfach wirklich kann. Also sie haben einmal mitgemacht und man sah es gut. Sie war voll dabei mit laut singen und was sie dann halt singen kann und mitmachen. Das tut sie gerne, so Sachen.</p>
..Aktivitäten in Gruppen	<p>33 I: Ja, sie sahen da, dass sie wirklich aktiv mitmacht dort.</p> <p>34 C: Ja, das macht sie wirklich gerne, so Sachen. Und sie nehmen sie einfach mit und ich denke, man muss einfach auch darüber reden: Wie siehst du es? Was meinst du?</p>
..Familiäre Beziehungen ..Erschwernisse für das Kind ..Kommunikations und	<p>35 I: Und dort geht sie gerne?</p> <p>36 C: Sie geht gerne, ja. Sie geht sehr gerne und er auch. Er will einfach immer bei ihr sein. Eben vielleicht weil er nicht so kann. Jetzt ist er neu in der Gruppe mit ihr, weil er sich einfach nicht kann ausdrücken, das ist für ihn sehr schwierig.</p>
..Freizeitaktivitäten	<p>37 I: Und das ist etwas, das jede Woche ist?</p> <p>38 C: Ja. Das ist immer am Sonntag.</p> <p>39 I: Gibt es noch andere Situationen? Die regelmässig sind, also regelmässig, das kann auch einmal im Monat sein, einfach die relativ regelmässig sind?</p> <p>40 C: Das Reiten, das sie hat, Hypotherapie, die beide haben. Aber das ist ja auch, mehr haben sie da nicht mit Kindern, das ist einfach je nachdem eine andere Therapeutin. (I: Das ist eher die Therapeutin, zu der sie eine Beziehung haben?) Zu der sie vielleicht eine Beziehung hat oder wieder wenn sie Kinder von der Schule trifft. Das ist immer herzlich. Das war jetzt auch beim B. Fest so. Wir sind nur kurz durchgegangen, aber da hat sie drei, vier von der Schule getroffen und das ist immer sehr herzlich. Da wird dann laut gerufen, wenn man den Namen kann, oder? Und ich denke das sind so Sachen, die für sie einfach schön sind.</p> <p>41 I: Und wenn sie grad sagen, dass sie sie beim B. Fest getroffen hat, dann geht sie gerne an solche Anlässe?</p> <p>42 C: Ja, sie geht schon gerne, aber für uns ist das mehr eine Springerei. (I: für euch eher?) Ja. Für uns Eltern ist es das.</p> <p>43 I: Für sie?</p> <p>44 C: Ja sie will halt dann überall mitmachen. Oder. Sie möchte dann auch, wenn irgendwelche Spiele sind. Es kommt zwar darauf an, was für Spiele. Es fragte dort ein Junge, ob sie zum Basteln kommen</p>

<p>..Freizeitinteressen</p>	<p>möchte. Und dann hatte sie, ich weiss auch nicht, gar keine Lust. Und dann sagen wir auch nicht, sie soll. Aber sie hat sicher gerne, wenn es ums spielen oder Bobbycar fahren oder so Sachen geht. Oder wenn Musik ist, will sie mit tanzen. Solche Sachen macht sie gerne. Aber sie ist nicht jemand, der sich Stand um Stand anschaut. Das kannst du mit ihr nicht. (I: Sie möchte etwas machen?) Ja, oder halt etwas im Kopf, das sie kaufen möchte. Das sie gerade gesehen hat. Irgend ein Ballon oder irgend eine Kette und dann hat sie das im Kopf und dann musst du. Dann kann sie also sehr stur sein. Und dann ist es für sie schön, wenn sie ein "Gschpäpli" trifft. Eben mit dem sie schnell kann.. Aber sie kann auch sagen: gehen wir weiter. Das genüge jetzt. (lacht) Aber sie hat es am Montag auch wieder im Bus mit denen, die sie gesehen hat, grosse Freude. Auch die im Bus, ich denke das ist auch etwas, das <u>Gleiche</u> ist für sie wichtig. Die gleichen Leute, den gleichen Rhythmus ist für sie, also auch für den Bruder sehr wichtig. Für ihn ist das sehr, sehr wichtig.</p>
<p>..Regelmässigkeit ..Aktivitäten in Gruppen</p>	<p>45 I: Wenn ihr jetzt an einem Fest seid oder sie in der Sonntagsschule ist, wie zeigt sie es, ob sie sich wohl fühlt oder nicht wohl fühlt?</p>
<p>Emotionales Erleben</p>	<p>46 C: Sie macht sicher einfach mit. (I: wenn sie sich wohl fühlt) Ja. Wenn es ihr gut geht, dann macht sie mit. Dann will sie mitmachen. Dann macht sie mit beim Singen, dann macht sie mit bei den Spielen, bei den Geschichten sitzt sie dabei. Das ist bei ihr sicher das, wenn sie sich wohl fühlt. (kurze Unterbrechung, um den Hund hereinzulassen und ins andere Zimmer zu tun)</p>
<p>..Wertschätzung und Akzeptanz</p>	<p>47 I: Jetzt, wenn Sie die Wertschätzung und Akzeptanz anschauen wo Sie hingehen mit ihr. Können sie da von Erfahrungen oder Erlebnissen berichten?</p>
<p>..Wertschätzung und Akzeptanz</p>	<p>48 C: Es ist halt, je nachdem schwierig, wenn man einkaufen geht, ja, wo es verschiedene Leute hat, ist es halt immer schwieriger, eben je nachdem, wie ihr Verhalten ist, das Laufen, das Reden. Das ist sicher so, dass die Leute schauen. Das ist schon so zum grossen Teil.</p>
<p>..Wertschätzung und Akzeptanz</p>	<p>49 I: Und wenn die Leute schauen. Wie ist das für Ck? Merkt sie es? Ist ihr das egal?</p>
<p>Wertschätzung und Akzeptanz</p>	<p>50 C: Sie hat Leute, bei denen sie manchmal sagt: der schaut mich immer an. Das gibt es. Und das findet sie dann nicht so toll. Und dann reagiere ich halt so, dass ich sage: ja, wer sollte denn da immer schauen? Vielleicht in einem Restaurant, wo man dann sagt: ja, der schaut jetzt deine neue Brille an, oder wie du hübsch bist, schön angezogen bist. Und wenn sie blöd tut, sage ich: der schaut jetzt, weil du so blöd tust, oder, weil du Dummheiten machst. Also sie merkt schon, wenn jemand sie lange anschaut, das merkt sie. Sie kann dann das aber auch so laut sagen, dass derjenige das hört. Oder sie sagt dann: weisst, der schauen mich immer an. Was ist da los? (lacht) Also sie sagt es dann meistens recht laut. Ja. Also nicht im bösen Sinn, sondern: warum schaust du mich an. Also ich denke, wenn es jemand gezielt macht, dann merkt sie es. Aber sonst denke ich, dass sie es nicht so interessiert. Ausser jemand, einmal hatte jemand violette</p>

Haare in einem Laden. Da rief sie durch den ganzen Laden: Oh, ich möchte auch solche violette Haare. Schau einmal, schau diese Frau. Ja, solche Sachen passieren mehr. Aber sonst ist sie, oder wenn ihr die Leute im Weg sind und sie muss sich hindurchkämpfen, dann stösst sie andere weg. Also nicht im bösen Sinn aber einfach: Jetzt müsst ihr da weg.

51 I: Ja, und wie erlebt sie es, wie die anderen reagieren? Einfach mit anschauen, oder..?

52 C: Ja, oft ist es mit Anschauen, also es gibt schon Leute, die sagen, wenn sie grad eine Zornphase hat, ich meine, dass ist allgemein schwierig, aber manchmal, je nach Situation, merke ich, es nützt gar nichts. Da muss ich jetzt nicht gross diskutieren, weil sie eh nicht ansprechbar ist. Und da gibt es schon Leute, die auch bei einem normalen Kind sagen: der "Saugoof" oder da würde ich eines auf den Hintern geben. (lacht) Ich denke, ja, das sind normale Sachen und das hat sie auch schon gehört und dann sage ich: Siehst du. Die Leute sehen das auch, aber. Früher hatte es eher Leute, die vielleicht Mühe hatten, grad wenn sie im Wagen sass und noch nicht laufen konnte, sie kann ja erst seit sie vier Jahre alt ist, laufen. Da schauten die Leute noch mehr: Warum sitzt dieses grosse Baby noch im Wagen? Und trinkt noch aus der Flasche. Und so. Und ich denke, das ist halt oft wie ein Magnet, wo die Leute schauen. Aber da ist sie nie darauf eingegangen. Ich denke auffallen tut sie, wenn man irgendwo mit Kindern ist, auf einem Spielplatz. Oder wenn man irgendwo geht, wo es Kinder hat, eine Spielhalle oder so. Wo dann die Mütter schon ein wenig..

..Wertschätzung und Akzeptanz

53 I: Also dann sind das ja eher Leute, die sie nicht kennen, die dann einfach auch mehr schauen, anders reagieren?

54 C: Ja, die dann vielleicht denken: Was ist mit diesem Kind los? Oder warum ist das Kind bei den Kleinen? Warum hüpfst das mit den Kleinen auf dem Trampolin und nicht mit den Grossen? Warum kriecht diese Mutter auch noch durch diese Tunnel? Weil wir müssen dann meistens auch mit durch diese Tunnel kriechen. Hinten nach, zwischen diesen Kindern. (lacht) Oder dass wir einfach hinter den Kindern stehen. Ich meine, sie ist ja doch altersentsprechend gross, aber wo man sagt: Pass auf. Und: Ich hilf dir. Oder auf dem WC muss man helfen oder beim Trinken noch ein bisschen oder beim Einschenken oder Schneiden oder den Mund waschen. So Sachen, wo man zusätzlich noch hilft. Oder man hilft noch bei den Schuhen oder die Jacke zumachen, wo dann die Leute noch eher schauen. Oder wenn sie zu sprechen beginnt.

..Wertschätzung und Akzeptanz

55 I: Und wie reagieren die anderen Kinder? Wenn sie auf einem Spielplatz ist zum Beispiel?

56 C: Also umso jünger, desto grösser ist die Akzeptanz. Umso grösser, je nachdem, je nach Typ von Kindern, kommen sie in eine Helfersituation hinein, oder ..

..Wertschätzung und Akzeptanz

- 57 I: Und das empfindet sie eher positiv, wenn sie helfen, oder?
- 58 C: Je nachdem, wer es ist. Nicht jeder. Zum Beispiel beim Bus einsteigen will sie niemanden, der ihr hilft. Und (Hund bellt) Da sagt sie natürlich: Lass mich sein, ich kann das alleine. Ich denke das ist... und wiederum nimmt sie Hilfe gerne an. Ich denke, sie wird jetzt immer selbständiger, da will sie nicht mehr so viel Hilfe annehmen. Ausser dann wieder von ganz Grossen. Ich denke, sie macht grad einen Entwicklungsschritt.
- 59 I: Wenn sie so ein Erlebnis hat oder auch mal etwas, das ihr weh getan hat, zeigt sie es Ihnen, spricht sie mit Ihnen darüber?
- 60 C: Sie hat dann schon manchmal Tränen in den Augen und sagt, sie sei traurig.
- 61 I: Und wie gehen Sie damit um?
- 62 C: Ja zuerst nimmt man sie sicher in den Arm oder nimmt sie auf den Schooss und dann versucht man mit ihr die Situation anzuschauen, warum diese Situation passiert ist oder man sagt: Das Mädchen hat dich nicht verstanden oder das ist vielleicht nicht so ein nettes Mädchen das jetzt nicht mit dir spielen möchte oder es ist halt manchmal schwierig Situationen zu erklären, je nachdem. Eben ich muss auch sagen, dass wir relativ gut schauen, vielleicht machen wir es in manchen Situationen..das soll jetzt nicht heissen, dass wir sie unter eine Glocke stellen wollen, aber ich schaue schon oft, dass ich vielleicht sage: Es bringt doch jetzt nichts, dorthin zu gehen. Wo man vielleicht sagen muss, wieso sollten wir jetzt an ein Kinderspielefest gehen? Eben entweder ist sie dann vielleicht traurig oder sie wird wütend und eben je nachdem schubst sie ein Kind oder schreit es an und dann schauen alle anderen und das brauchen wir ehrlich gesagt selber auch nicht. Ich denke, dann schauen wir vielleicht lieber, wohin man mit ihnen gehen kann. Am Wochenende kann man in den Zoo gehen oder man geht irgendwo, wo wir als Eltern auch mehr dabei sind. Oder am Geburtstag hatte sie auch Freunde da und wir haben dann wirklich auch schon erlebt, dass sie alle gespielt haben, also nicht von der Schule sondern von Bekannten, und sie sass da auf dem Stuhl mit der Puppe und liess ihren Kopf hängen. Und da habe ich gesagt, dass dies einfach nicht der Sinn ist. Das ist ihr Geburtstag. Und das ist ihr Tag. Und wenn sie nicht mit ihr spielen, dann muss man einfach sagen, dann muss man sie nicht einladen. Dann nützt es ja nichts. Und ich sage, das ist ihr Tag und sie hat das Recht. Und ich würde sagen, die Schere ist jetzt recht auseinander gegangen mit Altersgemässen. Das ist für sie wirklich..sie hat sehr gerne Kinder und spielt auch so gerne mit Kindern aber man merkt wirklich, sie ist auch manchmal bei Bekannten an einem Geburtstag und dann hat es noch Schulkinder dort und ja, da wird sie effektiv ausgeschlossen. Ah, das ist jetzt die Behinderte, sie meinen es ja nicht böse, aber mir tut dann Ck leid, weil dann sitzt sie da und ist enttäuscht. Weil sie kennt das Mädchen, das ja manchmal mit ihr spielt, aber dann ist sie wie Luft. Und das finde ich das Harte, das ist klar, das haben wir auch erlebt. Aber dann sage ich, wir kommen, wenn die anderen gegangen sind.

Emotionales Erleben

..Emotionales Erleben in

..Familiäre Beziehungen

..Emotionales Erleben in

..Emotionales Erleben in

Wenn wir überhaupt kommen.

63 I: Also dann ist es so, dass ein einzelnes Kind mit ihr spielt, aber wenn es mehrere sind, spielt dieses Kind mit den anderen?

64 C: Ja, das gibts halt schon, vom Alter her. Weil die können halt rennen, die können Fussball spielen, die können halt irgendwo hinauf klettern, die können verstecken spielen. Das kann sie alles nicht. Sie braucht dann immer jemanden, der mit geht, oder. Du kannst dann nicht sagen, wir haben Kinder in der Nachbarschaft. Das geht nicht, da muss jemand Erwachsenes mitgehen. Sonst bleibt sie auf der Strecke. Oder man macht es mit ihr zusammen mit der Chance, dass man die Letzten ist. Das ist halt auch immer. Und ich sage einfach auch, ich will nicht, dass die anderen an einem Fest immer Rücksicht auf sie nehmen müssen. Weil, ja, das muss dann die Familie selber entscheiden, weil, da kann ich nicht sagen: jetzt bin ich hier und jetzt müsst ihr alle auf uns Rücksicht nehmen. Dann sage ich einfach, dann lassen wir es lieber bleiben. Für mich ist das kein Problem, ich muss nicht dabei sein. Und ich sage einfach, dass sie sonst genug haben, also sollen sie die Zeit, die sie haben und sie haben ihre Erlebnisse und das sollen sie auch haben, positive und negative Erlebnisse, aber ich möchte nicht immer denken, dass sie da halt durch muss, weil immer das Letzte sein, das finde ich für Kinder hart. Dann fangen sie an, auffallend zu sein. Entweder ziehen sie sich zurück oder sie werden sehr auffallend. Und da habe ich gesagt, dass wir da versuchen, sie hat auch sonst ihre schwierigen Phasen, jetzt ist sie dann neun Jahre. Aber wir schauen halt eher, dass wir Spazieren gehen oder da aufs Trampolin gehen oder wir lassen einen Drachen steigen oder haben halt das Feuerwerk daheim, kleine Vulkane anzünden und halt so Sachen, wo wir halt eher in dem Rahmen oder im kleineren Rahmen machen. (I: Da ist die Familie eher ein geschützter Rahmen.) Ja. Ich denke einfach. Aber nicht, dass sie nicht.. Wir gehen mit ihr, nehmen sie mit und alles. Aber ich denke, dass sie nicht überall dabei sein muss. Weil sie kann mir dann nachher nicht sagen, dass sie ein Kind wegen etwas schlecht behandelt hat. Oder etwas Blödes zu ihr gesagt hat. In der Schule kann ich eher noch nachfragen oder bei Bekannten: Du, wie war diese Situation? Aber wenn sie da irgendwo spielt und es wäre etwas, dann kann sie sich zu wenig ausdrücken, um eindeutig zu sagen, wie es war. Und da finde ich eben auch, ja, ich denke, je grösser sie wird, desto besser wird es.

65 I: Wie sehen Sie das, was sind so Faktoren, die es begünstigen? Was unterstützt es, dass sie soziale Kontakte machen kann und was hemmt es? Einfach nocheinmal zusammenfassend. (...) Vielleicht ein paar Beispiele: die Sprache hemmt eher, das ist eher eine Schwierigkeit. Oder der Wohnort, oder einfach so die Situation, oder wenn es Nachbarskinder hat, das begünstigt es, oder die Familiensituation begünstigt es, weil sie Geschwister hat oder was sind so positive Sachen, bei denen Sie vielleicht denken: zum Glück ist es so. Und was ist eher eine Schwierigkeit?

66 C: Ich denke eine Schwierigkeit ist, Freundschaften zu knüpfen wegen

..Erschwernisse für das Kind

Emotionales Erleben

..Familiäre Beziehungen

..Aktivitäten innerhalb der

..Erschwernisse für das Kind

<p>..Erschwernisse für das Kind</p> <p>..Aktivitäten innerhalb der</p> <p>..Zeit, Distanz und</p> <p>..Beziehungspartner</p>	<p>der Sprache. Jetzt kann sie laufen, aber es gibt sicher Situationen, sie kann keinen Hügel hinaufrennen, das motorische ist schon noch, dann sind bei ihr noch die Augen ein Faktor, also die ganze Behinderung ist bei ihr ein Faktor. Und ich denke, dass wir darum relativ viel zu Hause mit Trampolin, mit schaukeln, mit so Sachen machen. Wir sind oft draussen, wir gehen oft spazieren. In den Ferien sowieso. Wir schauen, dass wir draussen Kontakt haben, vielleicht Eltern, die auch draussen sind, die ein Feld draussen haben. Oder die Nachbarin hat ein Enkelkind, das ist erst einjährig, aber das hat Ck sehr gerne, dieses Kind. Ich denke das ist für sie sozial positiv, wiederum ist es schwieriger, einfach sie zu einem "Gschpäntli" zu bringen. Das haben wir noch nie gemacht. Weil da muss man wieder Eltern haben, die immer Zeit haben und ihr helfen beim WC, die je nach Kind, das sie selber haben, aber wenn sie selber noch ein behindertes Kind haben, dann haben sie mit dem schon genug, dann geht man da als Eltern mit. Und wenn man eines hat, das weiter ist, dann haben sie vielleicht wieder Mühe, weil Ck viel mehr Hilfe braucht. Und darum bin ich da ein wenig, ja, ein wenig auf Abstand gewesen. Also wenn man sich einmal trifft, dann ist das recht und gut, aber mehr ist schon, dass man von Eltern zu Eltern geht mit den Kindern. Dass man sagt: Jetzt kommt mal zu uns. Das ist bei uns eher. (I: Dann sind eigentlich immer Sie dabei. Und Sie haben diese Zeit?) Ja. (lacht) Ich oder mein Mann. (I: Das ist ja sehr positiv) Ich bin ja zu Hause. Und ich kann das. Aber am Wochenende war es auch schon so, dass mein Mann alleine mit den Kindern zu den Schwägerinnen ging. Sie hatten eine Weile eine Phase, da sassen sie immer nur bei mir. Da sagte ich: Nur zum bei mir auf den Beinen sitzen, da muss man nirgendwo hingehen. Oder blöder tun. Gut, jetzt haben sie sich zu den Schwägerinnen mehr geöffnet, auch mehr, dass sie wissen, das ist die Tante und sie gehen auch sehr gut auf das Kind ein. Aber dann sage ich, dass ich an einem Sonntagnachmittag oder Abend etwas für mich mache oder gehe in Ruhe spazieren oder entspanne mich oder lese etwas und er sagt, dass er mit den Kindern zwei, drei Stunden zu den Schwägerinnen gehe, so. Oder wir haben angefangen, dass ein Kind zu meinen Eltern geht, einfach nicht dort schlafen, aber vielleicht wenn wir sagen, dass wir einmal einen Tag irgendwohin gehen wollen oder in die Ikea, wenn wir dringend etwas brauchen oder schauen müssen und wir nicht beiden Kindern nachrennen können oder wenn wir etwas mit den Hunden haben, einen Ausflug oder so, eben, die Tiere sind bei uns immer miteinbezogen. Da ist ein Kind vielleicht einmal einen Tag bei meinen Eltern. Wo es dann auch gut geht. Da gehen sie mit einkaufen oder so. Das kommt jetzt immer mehr.</p>
<p>..Emotionales Erleben</p>	<p>67 I: Dann ist es schon so, dass Sie von der Familie, von Ihrer Familie und von der Familie Ihres Mannes eine grosse Unterstützung haben?</p>
<p>..Familiäre Beziehungen</p> <p>..Beziehungspartner</p>	<p>68 C: Ja, ja, das haben wir schon. Also meine Eltern kommen schon, wenn etwas ist. Auch die Nachbarin würde kommen, wenn etwas ist. Letzthin ist die eine Nachbarin mit uns ins Kinderspital gekommen. Sonst hätte mein Mann frei nehmen müssen und meine Schwester konnte auch nicht wegen der Arbeit und die Nachbarin sagte, dass sie daheim sei. Und die kennen sie auch und das ist nicht eine, die sagt: das musst du mir noch einmal erklären und die sagt auch: nein, nein,</p>

..Beziehungspartner

nein, da kann man anständig tun, da muss man nicht jetzt anfangen, blöd zu tun. Da wissen sie, bei ihr muss man auch gehorchen. Und sie ist auch unkompliziert, sie hilft den Kindern, die Schuhe anzuziehen. Und die kennen sie jetzt und sie gehen zu ihnen, wenn sie im Sommer draussen Pizza im Ofen machen. Wenn sie sagen: kommt doch zu uns zum Abendessen. Dann gehen sie. Aber da ist dann wieder der Faktor, dass sie Hennen und Truthähne haben (lacht) und dann spielen sie halt auch immer.. Durch das sie mit Tieren aufgewachsen sind, sind Tiere ein Sozialpartner für sie. Sicher auch. Vor allem für den Bruder. Für ihn sind Tiere sehr wichtig, er hängt sehr an ihnen. Er geht mehr auf sie ein, weil das Tier versteht ihn auch anders. Also das Umfeld genügt für uns, würde ich sagen.(...)

..Tiere als Beziehungspartner

69 I: So, das wollte ich noch fragen. Gibt es etwas, was Ck gerne machen würde? Zum Beispiel, sie sagten, eine Weile wollte sie Musik oder tanzen. Wissen Sie etwas, das Ck gerne machen würde? Und dann müsste man vielleicht in einen Verein oder irgendwo dazu gehen.

..Freizeitinteressen

70 C: Sie redet immer, also tanzen tut sie sehr gerne. Tanzen, dann redet sie wieder von Ballett. Eben eine Weile war Musik, aber da sagte ich: Ein Musikinstrument mit der Motorik, wir wollten ja einmal schauen gehen und dann sagte sie plötzlich wieder, dass sie doch nicht wolle. Und also nur springen und etwas anfangen, also dann muss man schon wissen, was man will. Und sie wäre schon tendenziell mehr so mit Tanzen, Ballett. (I: Musik und Bewegen) Ja, das ist sicher etwas, das sie gerne tut. Oder auch mit Feuer umgehen am Naturnachmittag, aber das sind Sachen, da muss ich von mir selber sagen, da müsste sie 1:1 Betreuung haben. Weil.

..Angebote

71 I: Würde es etwas geben in dieser Richtung, das sie machen könnte? Tanz oder eben in der Natur?

72 C: Ich denke, das ist sehr schwierig grad mit dem Tanzen. Grad Ballett ist eh, also ich wüsste es nicht. Ich wüsste es nicht. Ich weiss von Kindern, die ins Ballett gehen, aber das sind in dem Sinn gesunde Kinder und ich weiss einfach, sie würde das motorisch gar nicht erfüllen können und ich weiss nicht, ob das mit einer Lehrerin ginge, ob man sie integrieren würde so. Und dann kommt halt eben das Sprachliche wieder dazu. Das heisst, es müsste sicher immer jemand mitgehen, vor allem am Anfang.

..Emotionales Erleben in

73 I: Ja, da müsste man schauen. Oder so in Richtung Rhythmik, da ist auch viel mit Bewegung und Musik, gibt es da nichts?

..Angebote

74 C: Wir waren da einmal, als sie kleiner war. Aber da konnte sie noch nicht.. also sie konnte schon gehen, aber nur mit dem Rollator oder an der Hand. Und dann hätte man weiter gehen können, aber Ck wollte so diesen Kinder nacheifern und dann sagten wir zuerst, dass wir wieder kommen würden, und am anderen Tag konnte sie nicht mehr und sie hat sich so überanstrengt, weil sie wollte so mit diesen Kindern. Ich denke, das wäre sicher etwas, aber da müsste man einfach am Anfang immer wieder mitgehen. Ich denke, das wäre etwas ideales für eine HPS. (lacht) Oder wo man sagt, dass wir eine Gruppe

<p>..Angebote</p>	<p>haben, bei der man meinetwegen auch etwas bezahlt, wo jede Woche oder jede zweite Woche wäre. Das wäre für Kinder, die etwas Rhythmisches machen möchten.</p>
<p>75</p>	<p>I: Also das würden sie begrüßen, dass sie einige Möglichkeiten an Freizeitangeboten anbieten würden?</p>
<p>..Angebote</p>	<p>76 C: Wo man aber weiss, dass jemand dort ist, der betreuen kann, wie jetzt Praktikanten. Wo jemand sagt, in dieser Woche ist der von dieser Schule dabei, wo man weiss, wie zum Beispiel beim Fussball. Sie fand das sehr toll, zu diesem Fussballcamp zu gehen. Sie fand das cool. Dass man da mitkann. Oder dieser Indianernachmittag, der vor den Ferien war. Das findet sie super. Aber da kann ich sie auch beruhigt gehen lassen, weil ich weiss, da sind Leute, die sie verstehen und sie fühlt sich dort wohl. Das sind ihre Leute. Das fand ich schön für sie. Weil sie sich da einfach wohl fühlt. Eben so tanzen und so Rhythmisches ist sowieso für Kinder schön, das haben sie ja schon gern, gerade die Mädchen. Oder so verkleiden, Indianer oder Prinzessin spielen oder so Sachen macht sie sehr gerne.</p>
<p>..Angebote</p>	<p>77 I: Jetzt wollte ich gerne eine Einschätzung von Ihnen. So vom Wohlbefinden in der Freizeit, aber eigentlich so die sozialen Kontakte, der soziale Bereich. Wenn Sie bei einer Skala von 1 - 10 einschätzen müssten, also 1 ist sehr schlecht und 10 ist sehr gut. Was hätten sie für ein Gefühl bei Ck? Wie fühlt sie sich? So beim sozialen Wohlbefinden?</p>
<p>78</p>	<p>C: Also ich denke, in der Schule sehr gut.</p>
<p>79</p>	<p>I: Und in der Freizeit?</p>
<p>..Allgemein eingeschätztes WB</p>	<p>80 C: Also es kommt immer darauf an, so jetzt, wenn wir als Familie sind oder wenn wir mit den Kindern spielen auch sehr gut. (I: Sagen Sie einmal eine Zahl?) So in der Schule würde ich sicher sagen, so 8 - 9. Und in der Freizeit auch so 7 - 8. Eben je, also so denke ich nicht, dass es ihr schlecht geht oder dass ihr etwas fehlt. Sie tut einfach gerne mit anderen spielen.</p>
<p>81</p>	<p>I: Und sie hat das auch in dem Rahmen, wie sie es möchte?</p>
<p>..Zeit, Distanz und Wohnsituation</p>	<p>82 C: Sie würde schon noch gerne mehr. (I: Sie würde schon noch gerne mehr) Ja. Sie würde schon noch gerne mehr. Aber da sind dann eben schon manchmal Faktoren, da kommt sie von der Schule nach Hause und hat noch Hausaufgaben und das sind einfach Sachen, da ich mitgehen muss. Und das geht nicht immer. Und manchmal bin ich, muss ich sagen, dann ist dann bald wieder das Nachtessen, in den Sommerferien ist das etwas anderes, da kann man nachher noch. Da kommt es nicht so darauf an, wie spät es ist. Aber in der Schulzeit, da muss man vielleicht noch duschen. Dann heisst es vielleicht, dass ich da eine Stunde, vielleicht auch zwei Stunden dort bin oder am Hin und Herfahren und dann mag ich auch nicht immer. Entweder sollen sie einfach bei dem Trampolin bleiben aber nicht da bei der Strasse, weil es einfach. Vielleicht sehe ich einfach zu viele Gefahren. Ich sehe halt</p>

..Zeit, Distanz und Wohnsituation ◊

vieles, was alles passieren kann. Wo halt andere sagen, dass sie das halt lernen müssen. Dann sage ich: Ja gut, einmal in ein Auto rennen, das ist für mich, es kann auch uns passieren, aber einfach, das kann ich nicht. Aber eben, durch das man weiss, sie brauchen...Ich denke, sie würde gerne mehr mit "Gschpäpli" zusammen zu sein, aber es sind einfach manchmal schwierige Situationen. Grad draussen. Wenn man sagt, man ist bei jemandem daheim oder sie sind da, dann muss man immer schauen, aber bei uns im Garten ist eingezäunt. Da können die Kinder nicht zum Tor hinausgehen und sagen, dass sie schnell nach Hause wollen. Oder. Bei uns ist das Tor einfach geschlossen. Weil da ist die Strasse und da ist zwar eine Nebenstrasse, aber momentan haben wir so viel Verkehr da draussen, mit Traktoren, mit Autos und. Das ist nicht einfach so, dass sie beim Block im Schrittempo fahren. Und das ist für sie vom Sozialen her dann wieder schwieriger. Und wenn wir auf einen Spielplatz gehen, hat es so viele fremde Kinder. Da wird es dann wieder sehr schwierig für sie.

83 I: Jetzt habe ich von meiner Seite nichts mehr. Ausser, wenn Ihnen noch etwas in den Sinn kommt, etwas, das ich vielleicht vergessen habe oder etwas, das Sie noch anbringen möchten, wo ich nicht so darauf eingegangen bin.

84 C: Also ich denke eben so ein Angebot, denke ich jetzt allgemein für diese Kinder. Es geht nicht darum, diese Kinder einen Nachmittag abzugeben. Sondern einfach (I: die Interessen leben können) Für die Kinder, die Interessen, dass sie die miteinander machen und spielen können. Einfach, damit man weiss, vielleicht auch als Eltern, ich weiss nicht, wie das andere haben. Vielleicht bin ich da ein bisschen extrem. Aber einfach wo man weiss, dass sie gut aufgehoben sind. Es sind Betreuungspersonen dort, die mit diesen Situationen umgehen können. Auf dem WC helfen, beim Essen helfen, die aber doch.. Eben dieser Indianernachmittag hat ihr sehr gut gefallen. Einfach so springen können und anmalen und weiss ich, was sie alles gemacht haben. So Sachen macht sie gerne. Da hat sie auch die "Gschpäpli" die sie schon kennt. Sie kommt schon manchmal nach Hause und sagt: Das ist ein blöder Bub. Dann sage ich: Wieso? Ja der will mich immer fangen. Dann sage ich ihr, dass sie halt sagen muss, dass sie das nicht will. Ich meine, das ist normal. Aber wo man weiss, sie können miteinander. Oder eben wo man sagen kann, dass es irgend eine Möglichkeit für solche Kinder gibt, wo man zum Beispiel oder alle zwei Wochen, so Rythmik oder wo sie tanzen dürfen oder wo man einen Nachmittag einfach ist, wo man ein gemischtes Programm hat, aber wo man sagt, dass man einen Betrag zahlen muss, das finde ich, das muss ich in einem Verein auch. Oder wo man sagt, eben jetzt grad am Mittwoch war es klar, da war es praktisch, da blieben sie oben oder. Ich denke das, irgendwie jeden zweiten Mittwoch oder einmal im Monat oder so würde das angeboten. Aber ich weiss, das ist ein Wunschdenken, weil das ist eine riesige Organisation. Oder. Das ist, (...) für Ck und auch für Cg. Dann kann ich sagen, dass Ck auch geht. Dann kann er sich auch, er ist sowieso ein bisschen in seiner Welt. Er hat sich sehr geöffnet, er geht auch sehr gerne in die erste Klasse. Aber er ist eher in seiner Welt. Er öffnet sich nicht so. Eben

..Angebote ◊

bei ihm ist die Sprache schon. Darum geht er so gerne in die Logo. Dort versteht man ihn und man gibt sich mit ihm ab. Aber man kennt ihn dann auch. Dann ist es das Schöne bei einem Programm, weil man sie einfach kennt und weiss, er kann das ein bisschen, dort kann er mitmachen. Da muss man nicht immer alles erklären. Weil sonst weiss ich, wir gingen auch schon an so Bastelnachmittage, da haben sie gesagt, dass sie herzlich willkommen sind, aber jemand müsse mitkommen. Dann muss man wieder schauen, gehe ich mit oder kann sonst einmal jemand mitgehen und sich mit ihnen hinsetzen? Ich meine, ich verstehe diese Leute, ich kann denen nicht sagen: Ihr müsst jetzt einfach, das muss man heute. Das will ich nicht. Weil das muss jeder für sich selber entscheiden, wie man mit dem umgehen kann. Weil jeder kann das nicht. Und ich finde, man soll das offen lassen. Damit sich die Leute können...Ich meine manche Sachen muss man. Das geht nicht anders. Wo man sich muss mit etwas auseinandersetzen. Aber ich kann nicht einem Verein sagen, dass mein Kind dabei sein möchte und dass sie jetzt alles so machen müssen. Nur weil wir es so wollen und heutzutage müsse man die Kinder integrieren. Und sonst muss man einfach immer jemanden haben, der mitgeht, der fast mit Ck angestellt ist, der immer mitgeht. Du kannst sie nicht einfach in die Pfadi schicken, sie kann dann nicht alleine herumklettern. Sie muss jemanden haben, der ihr Hilfestellungen gibt und der auf sie schaut. Weil sie sagt dann nicht, wenn sie aufs WC muss. Dann frage ich: Hast du es nicht gesagt? Nein ich habe nichts gesagt. Dann geht sie einfach nicht aufs WC und wartet. Oder. Oder hast du nicht gesagt, sie sollen dir helfen, den Apfel zu schneiden. Oder. Man muss dann wieder an jede Kleinigkeit denken. Ich denke, das ist eher so ein Wunschdenken von mir. (lacht)

..Angebote

⁸⁵ I: Nein. Ich denke, da sind Sie sicher nicht die einzige und ich verstehe das. Ja.

⁸⁶ C: Ich denke, es ist einfach schwierig für diese Kinder und es hat auch sonst Kinder, ich kenne nicht, was die Kinder aus Cks Klasse haben. Wenn die Eltern mir nicht sagen, das ist das und das, dann weiss ich es nicht, was diese Kinder haben. Und ich denke, sie lernen es ja auch gut miteinander und sie sind auch offen, diese Kinder und sie können es gut miteinander. Und ich finde das toll. Wenn man jetzt Ck in eine Gruppe gibt, in der alle Kinder "gesund" sind und alles können, dann weiss ich, dann ist da eine Familie oder eine Mutter, die sagt: wegen dem Kind kann mein Kind nicht profitieren und das höre ich sonst auch von anderen, die meinen, ihr Kind müsse in der Kita schon profitieren. Wenn man schon das Kind in die Kita gibt, dann muss es da profitieren und dann soll es nicht noch eines dort haben, das... oder sie können nicht diese Wanderung machen, weil eines nicht gut gehen kann. Da muss ich sagen, da habe ich unsere Kinder immer ein wenig fern gehalten. Weil das sind Sachen, da können sie nichts dafür. Irgendwann sagt ein Kind: Wegen dir können wir das nicht machen. Du bist Schuld daran. Und das versteht Ck. Und das finde ich hart. Weil das kommt nicht von den Kindern, das kommt von daheim. Und darum sind wir ein wenig.. also wenn sie jetzt sagen würde, dass sie in die Reitstunde will oder dass sie unbedingt ins Ballett will, das ist mein Traum und sie würde den ganzen Tag nicht

..Wertschätzung und Akzeptanz

..Angebote ◊

mehr reden. Dann würde ich sicher schauen, dass es eine Möglichkeit gibt. Aber ich weiss, dass gerade dort von anderen Eltern ein Druck herrscht. Wo dort schon meinen, sie sollten profitieren von, ich weiss doch auch nicht, was. Wo das, was sie nicht erreicht haben, auf ihr Kind projizieren. Und wir haben sie da immer ein wenig, vielleicht ein wenig zu fest, davon fern gehalten. Und darum, sage ich, wäre es praktisch, wenn es so etwas gäbe oder wenn man wüsste, es gibt jemanden, der das anbietet, vielleicht eine Ballettlehrerin oder eine Rhythmiklehrerin, die sagt, dass sie so etwas versuchen würde mit so Kindern, aber unter der Bedingung, mit jemandem der mithilft. Aber da müsste man halt wieder abklären, ob es an dem kleinen Betrag scheitert, manchmal sagen die Eltern, dass sie diese zehn Franken oder so nicht bezahlen können. Wo man vielleicht, eben, es ist einfacher gesagt. Ich kann das nicht, ich kann nicht Rhythmik und so Sachen (lacht) oder. Wo man sagen würde, jetzt machen wir mit diesen Kindern so etwas. Oder wir machen einen Nachmittag, wie diesen Indianernachmittag. Also unseren Kindern hat das sehr gut gefallen.

87 I: Ja, das ist gut, dies zu hören. (...) Ja, gut. Und sonst? Möchten Sie noch etwas ergänzen?

88 C: Nein, soweit nicht.

89 I: Gut, dann halte ich an.

Anmerkung:

Diese Familie hat zwei Kinder mit einer Behinderung. Die Mutter spricht v.a. über das ältere Kind. Das Jüngere wird in manchen Situationen auch erwähnt.

9.10 Anhang 10: Kategoriensystem

Hauptkategorie blau		Definition	Ankerbeispiel
Kategorie weiss			
1. Umfassende Angaben zur Freizeit			
1.1 Freizeitaktivitäten			Aktivitäten werden vom Fragebogen übernommen.
	1.1.1 Aktivitäten vorwiegend alleine	Umfasst Angaben zu genannten Freizeitaktivitäten der befragten Kinder, die sie vorwiegend alleine ausführen.	A:...Oder einfach rausgehen und ums Dorf gehen. Das macht er schon. Oder dann halt so Sachen, wenn er einen Brief muss einwerfen oder so (Ah dann kann er so Sachen übernehmen) ja, das macht er gerne. (..)
	1.1.2 Aktivitäten in Gruppen	Umfasst Angaben über die Situation zu verschiedenen Gruppenaktivitäten in der Freizeit.	C: Wo sie sicher aktiv dabei sind, das ist in der Sonntagsschule. Bei uns in der Kirche. Dort sind sie beide aktiv dabei. Dort ist es so, dass sie sie von Geburt an kennen und dort werden sie je nach Leiter sehr miteinbezogen. Und bei ihnen ist es schon so, du musst sie "holen" können, obwohl sich Ck sehr geöffnet hat.
	1.1.3 Aktivitäten innerhalb der Familie	Umfasst Angaben zu den Freizeitaktivitäten innerhalb der Familie.	C:...aber, ich denke es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Freizeitaktivitäten gestaltet. Und unsere Freizeitaktivitäten sind halt schon eher, wir gehen oft mit unseren Hunden spazieren und jetzt in den Ferien sowieso....
1.2 Freizeitinteressen		Umfasst Angaben zu den Interessen der Kinder in der Freizeit.	C: Sie redet immer, also tanzen tut sie sehr gerne. Tanzen, dann redet sie wieder von Ballett.

1.3 Angebote	Umfasst Aussagen der Eltern über Freizeitangebote.	C:... Eben dieser Indianernachmittag hat ihr sehr gut gefallen. Einfach so springen können und anmalen und weiss ich, was sie alles gemacht haben. So Sachen macht sie gerne. Da hat sie auch die "Gschpäni" die sie schon kennt...	
1.4 Einfluss auf das Freizeitverhalten	Umfasst Faktoren, die nach Ansicht der Eltern Einfluss auf das Freizeitverhalten ihres Kindes haben.		
	1.4.1 Beeinflussung durch die Familie	Umfasst Angaben, wie Aktivitäten der Familienmitglieder das Freizeitverhalten des Kindes beeinflussen.	A:... Vielleicht ist es noch von mir her, ich weiss nicht, ob das nachher noch kommt aber weisst du, von der Schwester kennt er <u>abmachen</u> und das kennt er und bei ihm ist das einfach, er kommt dann und sagt: darf ich dort und dort hingehen?...
	1.4.2 Erschwernisse für das Kind	Umfasst Beschreibungen zu Erschwernissen für das Kind, um eine Freizeitaktivität auszuführen.	Dm: Aber er hat irgendwie kein Verständnis, für ihn war nicht klar, dass er auf das Goal schiessen soll. Und dass er mit anderen ein bisschen zusammen spielen soll. Das konnte er nicht umsetzen. Und dadurch haben die anderen, die wollten ihn auch nicht miteinbeziehen oder viel weniger natürlich. Am Anfang war das nicht das Problem aber je länger je mehr. Und dann hat es Sachen gegeben, was er nicht verstanden hat oder vielleicht nicht so gut konnte, wie die anderen. Und dann hat er sofort gemerkt, dass er nicht gleich ist, wie die anderen. Er hat sofort gemerkt, dass er irgendwie anders oder vielleicht nicht so gut ist, im Gesamten gesehen. Und ich glaube das ist vor allem der Grund gewesen, wo er lieber etwas anderes gemacht hat...

	1.4.3 Zeit, Distanz und Wohn- situation	Umfasst Angaben zu Zeitressourcen und Distanzen zu den Freizeitorten, sowie zu der Wohnsituation der Familie des Kindes.	C: ...Ja. Sie würde schon noch gerne mehr. Aber da sind dann eben schon manchmal Faktoren, da kommt sie von der Schule nach Hause und hat noch Hausaufgaben und das sind einfach Sachen, da ich mitgehen muss. Und das geht nicht immer. Und manchmal bin ich, muss ich sagen, dann ist dann bald wieder das Nachtessen, in den Sommerferien ist das etwas anderes, da kann man nachher noch. Da kommt es nicht so darauf an, wie spät es ist. Aber in der Schulzeit, da muss man vielleicht noch duschen. Dann heisst es vielleicht, dass ich da eine Stunde, vielleicht auch zwei Stunden dort bin oder am Hin und Herfahren und dann mag ich auch nicht immer...
1.5 Regelmässigkeit		Beschreibt Regelmässigkeit beim Pflegen von Beziehungen, bei Teilnahmen in Gruppen und bei Tätigkeiten. Regelmässig bedeutet immer wieder.	Dm: Aber fördernd ist bestimmt wenn er sich in einer gewohnten Umgebung kann bewegen. (I: Ja, gewohnte Umgebungen) Das ist für ihn sicher fördernd. Und das ist, ich sage zum Beispiel, gerade auch beim Skifahren, wir gehen immer hier nach W. zum Skifahren und er kennt auch das Gebiet dort und er kennt die Leute dort. Dann ist es für ihn auch schon fast eine gewohnte Umgebung. Das sind alles Sachen, welche für ihn gut sind, dass man immer an den selben Ort geht um Mittag zu essen...